

UNIVERSIDAD
KENNEDY

ESCUELA DE GRADUADOS

DOCTORADO EN DERECHO

TESIS DOCTORAL

TEMA:

**GARANTÍAS JURÍDICAS FUNDAMENTALES:
EL MICROCRÉDITO**

AUTOR: PAULO ADÃO PEREIRA DOS SANTOS

DIRECTOR DE TESIS: PROFESOR DOCTOR EMILIO ELÍAS ROMUALDI

AÑO 2018

UNIVERSIDAD ARGENTINA J.F. KENNEDY

ESCUELA DE GRADUADOS

DOCTORADO EN DERECHO

TESIS DOCTORAL

**TEMA: GARANTÍAS JURÍDICAS FUNDAMENTALES:
EL MICROCRÉDITO**

TESIS ELABORADA PARA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTORADO EN
DERECHO

AUTOR: PAULO ADÃO PEREIRA DOS SANTOS

DIRECTOR DE TESIS: PROFESOR DOCTOR EMILIO ELÍAS ROMUALDI

BUENOS AIRES, 2018

Acta N° 343

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, EL DOCTORANDO PEREIRA DOS SANTOS PAULO ADÃO, LUNO 204602, RINDE SU TESIS DOCTORAL DEL DOCTORADO EN DERECHO TITULADA "GARANTÍAS JURÍDICAS FUNDAMENTALES: EL MICROCRÉDITO".

EL TRIBUNAL EXAMINADOR QUE PRESIDE EL DR. PEDRO DAVID SE ENCUENTRA INTEGRADO POR EL DR. DHA. C. BARRERA.

DESARROLLANDO EL ACTO CON LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS EL DR. EMILIO ROMUALDI Y LA PRESE DEL PÚBLICO CONCURRENTE, DE ACUERDO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES SE RESUEVE CALIFICAR POR UNANIMIDAD LA TESIS DOCTORAL COMO SOBRESALIENTE CON LO CUAL OBTIENE EL TÍTULO DE DOCTOR EN DERECHO.

PREVIA LECTURA Y FIRMA DEL ACTA PARA SU CONSTRUCCIÓN, SE DA POR FINALIZADO EL ACTO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE QUE SE INICIÓ A LAS 15 HORAS Y FINALIZÓ A LAS.

RESUMEN

El microcrédito se presenta como un instrumento eficaz de inclusión social y combate a la pobreza utilizado desde hace muchos años por diversos gobiernos

El acceso al microcrédito para las personas de bajos ingresos en Angola, Argentina y Brasil no alcanza una dimensión y sostenibilidad que mejore la condición de pobreza y la dignidad humana para aquellos que lo necesitan. Así que es necesaria una garantía constitucional que aumente el acceso a los empréstitos y mejore la condición humana de los carenciados.

El presente trabajo de tesis doctoral se propone estudiar la relación entre la persona humana y la solidaridad, las garantías jurídicas fundamentales y su constitucionalidad, acceso económico y microcrédito, pobreza, exclusión social y financiera, y el desarrollo.

Palabras-Claves: Microcrédito, pobreza, exclusión social y financiera, garantías jurídicas

ABSTRACT

Microcredit is a efficient instrument for social inclusion and fight poverty, used by many governments along the years. The access to microcredit for people of low incomes in Angola, Argentina and Brazil does not reach a sustainability level which improves the condition of poverty and human dignity to those in need. As such, it is necessary a constitutional guarantee to increase access to funds and improve the human condition of people in poverty.

This doctoral thesis aims to establish the relation between a human being and solidarity, legal privileges and its constitutionality. Financial access and microcredit; poverty and social and financial exclusion; and development.

Keywords: Microcredit, poverty, social and financial exclusion, legal privileges

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADRA – Acción de Desenvolvimento Rural e Ambiente

BAI – Banco Angolano de Investimento

BDA – Banco de Desenvolvimento de Angola

BT – Boletín del Tesoro

BUE – Balcão Único del Emprendedor

CAP – Caixa de Crédito Agro-Pecuária e Pescas

CCCA – Comité de Coordinación do Crédito Agrícola

CMN – Consejo Monetario Nacional

CONAMI – Comisión Nacional del Microcrédito

CRA – Constituição da República de Angola

DBR – Doing Business Report

DWS – Development Work Shop

EDA – Estación de Desenvolvimento Agrária

FDES - Fundo de Desenvolvimento Económico e Social

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IF – Instituciones Financieras

IFB – Instituciones Financieras Bancarias

IFNB - Instituciones Financieras no Bancarias

IMF - Instituciones de Micro Finanzas

LC – Ley Constitucional

MPLA- Movimento Popular de Libertación de Angola (Partido Político)

PNMPO - Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado

MPME- Micro, Pequeñas y Medias Empresas

OGE – Orçamento General del Estado

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

OT – Obligaciones del Tesoro

OXFAM - Oxford Committee for Famine Relief

PAI – Programa Angola Investe

PDMPME – Programa del Desarrollo de las Micro, Pequeña y Medinas Empresas.

PERT – Proyecto Ejecutivo para la Reforma Tributaria

PMF – Programa de Micro Finanzamento

PGAN - Presupuesto General de la Administración Nacional

PRESILD - Programa de la Reestructuración del Sistema de Logística y de la Distribución de los Productos Esenciales para la Población

PROAPEN – Programa de Apoio ao Pequeno Negócio

RDH – Reporte de Desarrollo Humano

REUCAN – Reporte Económico de la Universidad Católica de Angola

ROSCA - Rotating Savings and Credit Association

SCM - Sociedades de Crédito Mercantil

SEF – Saneamiento Económico Financiero

SNP – Sistema Nacional de Planeamiento

TC – Tomador del Crédito

UEE – Unidad Económica Estatal

UNACA – Unión Nacional de los Agricultores Angolanos

ZEI – Zona Económica de Incentivo

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

CUADRO 1: Naturaleza y Especies del Microcrédito.....	95
CUADRO 2: Características del Microcrédito Informal, Semi-formal y Formal.....	95
CUADRO 3: Características de las Microfinanzas y del Microcrédito	113
CUADRO 4: Tasa de reembolso del Programa Agrícola de Campaña.....	152
CUADRO 5: Países y cuestiones para análisis modular comparada.....	185
ESQUEMA 1: Trialismo Jurídico.....	17
ESQUEMA 2: Gerenciamiento del Microcrédito.....	97
ESQUEMA 3: Microfinanzas, microcrédito, microcrédito orientado	112
GRÁFICO 1: La Ley de la queda de los lucros.	114
GRAFICO 2: Curva del Gerenciamiento Positivo y Gerenciamiento Negativo	136
GRÁFICO 3: Población, OGE y servicio de Crédito	147

ÍNDICE

Resumen	
Siglas y Abreviaturas	
Índice de ilustraciones	

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1. Planteo General	1
2. Marco normativo del microcrédito en Angola, Argentina y Brasil.....	10
3. El problema de la investigación	11
4. Hipótesis	12
5. Objetivos	12
5.1 Objetivo general.....	12
5.2 Objetivos específicos	12
6. Diseño metodológico	12

CAPÍTULO II CONCEPTUALIZACIÓN

1. Introducción	14
2. El trialismo jurídico	14
3. Manifestaciones del derecho como fenómeno social: el microcrédito como una conducta (hecho).	18
3.1 Formas de manifestación de la conducta.....	21
3.2 La costumbre, la ética y la moral como fondos de la conducta	22
4. Garantía y límite de la concepción jurídica positiva (norma)	22
4.1 La teoría pura del derecho: la noción de antijuridicidad o ilicitud según Kelsen.	23
4.2 El método hipotético-deductivo como vía de construcción del concepto antijuridicidad o ilicitud.	24
4.3 Análisis funcional de la teoría jurídica acerca de la relación derecho-poder.	25

5. El sentido de la justicia como garantías del microcrédito (valor)	27
6. La justicia en Tomás de Aquino	29
7. La justicia en Platón	31
8. El microcrédito como justicia social	33
9. Una solución para el problema valorativo de la norma ante el Trialismo Jurídico.	34
10. La realidad como una concepción trialista.....	36

CAPÍTULO III

LA PERSONA

1. Concepción etimológica, ontológica y óptica del sujeto humano: la persona	39
2. Diferencia entre ser humano y persona	43
3. Persona humana y no humana: consideraciones jurídicas	46
4. El hombre y el estado de la naturaleza	47
4.1 Del estado de la naturaleza al Contrato Social	49
5. La dignidad humana: concepto	51
6. La solidaridad humana: un fenómeno bio-socio-axiológico.....	56
7. El Estado	59
7.1 Breve concepto del Estado	59
7.2 Fundamento del Estado Angoleño, Argentino y Brasileño	62
7.3 El Estado de derecho	62
7.4 Tripartición del Estado	63
7.5 El sentido triversitario del Estado	65

CAPÍTULO IV

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS

1. Los derechos humanos.....	68
2. Los derechos humanos y sus subdivisiones	69
3. Derechos fundamentales: conceptualización	71
4. Evolución histórica de los derechos fundamentales	72
5. Derechos fundamentales y derechos subjetivos: fundamentación	76
6. Constitucionalidad de los derechos fundamentales.....	77

7. El liberalismo de los derechos fundamentales	81
8. La socialización de los derechos fundamentales	84
9. Derechos humanos y derechos fundamentales: Diferencias	85
10. Los derechos humanos y el microcrédito.....	86

CAPÍTULO V

EL MICROCRÉDITO: ENTENDIMIENTO ONTOLÓGICO

1. Origen y evolución del Microcrédito.....	89
2. Conceptualización	93
3. Naturaleza y especies del microcrédito	94
3.1 Microcrédito Informal	96
3.2 Microcrédito Semi-Formal	99
3.3 Microcrédito Formal	100
4. Especies de Microcrédito.....	100
4.1 El microcrédito como instrumento para la reducción de la pobreza.....	101
4.2 El Microcrédito como instrumento de acción financiera	105
4.3 El microcrédito en la perspectiva sociológica	109
5. Microcrédito y Microfinanzas.....	111
6. La ley de la queda de los lucros	113
7. Riesgo del crédito en el proceso del Microcrédito	115
8. Cálculo del interés de crédito.....	116

CAPÍTULO VI

LA POBREZA Y EL DESARROLLO

1. Concepto de pobreza	119
2. Definición de Pobreza.....	121
3. La Línea de Pobreza desde Amartya Sen	122
4. La Pobreza Absoluta.....	124
5. La Pobreza Relativa.....	126
6. Los indicadores de pobreza.....	128
6.1 Indicador de pobreza Multidimensional.....	129

6.2 Indicador de pobreza por rendimientos	130
7. Acceso, exclusión y pobreza	132
8. El gerenciamiento negativo y positivo	135
9. La pobreza y la paz.....	137
10. Paz y Microcrédito.....	138
11. Microcrédito y Desarrollo Humano.....	140
12. La afirmación de los Derechos fundamentales contra la pobreza y la exclusión	143
13. Conclusiones	144

CAPÍTULO VII

MICROCRÉDITO EN ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL

A- EL MICROCRÉDITO EN ANGOLA	145
1. Introducción	145
2. Crédito agrícola	149
3. El Crédito Agrícola de Campaña.....	150
4. El Programa Angola Invieste	153
5. Los apoyos financieros	154
6. Las Zonas Económicas de Incentivo	154
7. Los incentivos tributarios.....	156
B- EL MICROCRÉDITO EN LA ARGENTINA	157
1. Introducción	157
2. La Economía Social y Solidaria en Argentina	158
3. Evolución del Microcrédito en la Argentina.....	159
4. Marco Normativo del microcrédito en Argentina	160
5. El estado actual del microcrédito en la Argentina.....	163
6. El Microcrédito en cuanto Política Pública	164
C- EL MICROCRÉDITO EN BRASIL.....	165
1. Introducción	165
2. Evolución del microcrédito en Brasil	165
3. Microcrédito como Política Pública: Evolución de la reglamentación del Microcrédito.....	167
4. Tipología de microcrédito y su reglamentación.....	168

5. Operación del Microcrédito en Brasil	170
6. Conclusión	171

CAPITULO VIII

LAS GARANTÍAS ECONÓMICAS ENTRE ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL:

ESTUDIO COMPARADO

1. Garantías económicas constitucionales entre Angola, Argentina y Brasil	173
2. Garantías económicas y sociales en la constitución de Angola de 2010.....	173
3. Garantías económicas en la Constitución de la Nación Argentina de 22 de agosto de 1994.....	178
4. Garantías económicas y sociales en la Constitución de la República Federativa de Brasil 1988.....	181
5. Análisis modular comparado de las garantías constitucionales en Angola, Argentina y Brasil.	184
5.1 Metodología utilizada en el análisis	184
5.2 Análisis de las cuestiones presentadas	186
6. Conclusión del estudio comparado.....	196

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES

1. Proemio	197
2. Ventajas del Microcrédito.....	199
3. Riesgos del microcrédito	201
4. La hipótesis del microcrédito como derecho fundamental	202
5. Propuesta del Contenido Normativo	203
6. Verificación de las variables propuestas.....	205
7. Sugerencias	209
 BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS.....	 210

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. PLANTEO GENERAL

El presente trabajo de tesis de doctorado es una propuesta de mejora al actual estado de ineficacia en la implementación de los proyectos de microcrédito en varios países. Por cuestiones de orden práctica, el estudio se limitará a Angola, Argentina y Brasil.

Consistirá en una investigación documental de doctrinas que plantean las teorías sobre garantías jurídicas, derechos fundamentales, la persona humana, la dignidad humana, la exclusión económica y social, y la pobreza, tomando el microcrédito como caso de estudio.

Haremos una conceptualización del microcrédito, seguida de un estudio comparado de las garantías jurídicas del microcrédito en Angola, Argentina y Brasil, lo que resultará en una propuesta normativa para mejorar el acceso, el manejo de los pequeños empréstitos y la restitución de estos montos a sus propietarios.

La verificación de los resultados de la investigación será hecha a través de investigaciones sobre reportes oficiales de instituciones públicas y particulares, de donde se obtendrán datos cuantitativos y cualitativos para posterior análisis y validación.

El primero capítulo presenta temas introductorios, tales como un planteo general, la hipótesis, los objetivos y el modelo de tesis que nos proponemos elaborar.

El segundo capítulo de la tesis aborda el tema de la concepción e interpretación jurídica analizando la concepción integrativista del Derecho, y la corriente normativista.

Asimismo, analizamos la perspectiva normativista, que encuentra su denominador en Hans Kelsen, y tiene en la norma el principio y el fin del Derecho. Analizamos también la teoría integrativista, bastante estudiada en las últimas décadas del siglo veinte, cuya doctrina trialista tiene sus raíces en Werner Goldschmidt.

El entendimiento del Derecho elaborado a partir del principio trinitario, hecho, norma y valor, constituye el cerne de la presente tesis, pues entendemos que el microcrédito es un comportamiento social fundado en la naturaleza solidaria de la persona, cuya efectividad demanda su garantía jurídica en términos constitucionales.

En el tercero capítulo estudiamos la persona en sus perspectivas ontológica y óptica, se profundando en el sujeto humano.

La persona humana es analizada según sus cualidades filosófica, metafísica, antropológica, sociológica y psicológica, a través de estudios elaborados por Platón, Agustín de Hipona, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Herrera Figueroa, Recasen Siches, Eduardo Maynez, y otros eruditos.

Mientras la palabra persona origina del griego *personare*, la comprensión ontológica dese término abarca una concepción filosófica que define la persona como una substancia individual de la naturaleza racional. La persona designa un sujeto de la especie humana, considerado desde una noción jurídica y moral, consciente y racional, con responsabilidad de sus propios actos.

El planteamiento teológico presenta la persona integrada por cuerpo y alma, siendo el cuerpo la parte física y el alma la parte psíquica, semejante al que fue estudiada por la psicología que entiende la persona constituida por cuerpo y psique.

Para diferenciar la persona del hombre, partimos de la premisa científica según la cual, los hombres lo son porque nacen de padres humanos y comparten la misma naturaleza, o sea, la calidad humana se basa en un criterio biológico.

Sin embargo, este criterio se mostró limitativo para muchos estudiosos, pues, el ser humano presenta características peculiares del resto de los seres, porque tiene la capacidad de pensar y actuar de forma independiente y libre, y califica sus acciones con sentido del bien y del mal.

Estos aspectos conforman la diferencia ente los conceptos del ser humano en cuanto sujeto biológico y la persona como resultado de la acción cultural de la sociedad donde habita, o sea, se nace humano y se llega a ser persona.

Hay también que considerar la perspectiva jurídica de la persona, que presenta no solamente las condiciones biológica, cultural, espiritual o intelectual de la persona, pero elabora una nueva realidad del conocimiento de la persona, la persona jurídica. Según esta perspectiva, el concepto de persona jurídica puede integrar tres categorías, persona humana, persona colectiva y persona no humana.

En el cuarto capítulo analizamos los Derechos fundamentales como forma de garantía constitucional en los sistemas jurídicos.

El estudio de los derechos fundamentales tiene como referencia obligatoria los derechos humanos. Estos derechos son aquéllos atinentes e intrínsecos a la persona, con garantía de libertad, dignidad, y otros derechos esenciales, desde que reconocidos en las constituciones de los Estados.

Procuramos también desambiguar los conceptos de derechos humanos, derechos del hombre y derechos fundamentales, y estudiamos varios autores que convergen en el hecho de que tornar dependientes los derechos humanos los derechos del hombre a un contexto histórico-espiritual. Esto significa que “existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre”, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes, y que, “lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados”¹.

El quinto capítulo presenta la conceptualización del microcrédito según las perspectivas de varios estudiosos, su estructuración y entendimiento financiero, político y sociológico.

El carácter competitivo en las relaciones entre las personas resulta en un proceso de exclusión natural en muchos subsistemas de la sociedad lo que exige adopción de prácticas solidarias entre miembros de grupos sociales, para lograr mayor resistencia en las personas y grupos que estén excluidos.

¹ Truyol, Antonio. Los derechos humanos. Técno. Madrid, 1982, pág. 11.

El microcrédito es uno de los mecanismos de solidaridad y distribución de rendas adoptado por los gobiernos en los países con grande asimetría social. Sin embargo, los resultados de los esfuerzos financieros, políticos y sociales de esos gobiernos son pocos evidentes y los grados de exclusión por pobreza tienden a agrandarse.

El análisis inicial del concepto de microcrédito nos lleva a un entendimiento etimológico de la palabra estando ella compuesta por dos otras, micro (pequeño) y crédito (confianza, empréstito). Ello nos propone pensar que existen créditos pequeños y créditos que no son pequeños. Si así es, podemos concluir que la diferencia no reside en el monto del crédito a conceder, pero en el hecho de uno, el crédito, se oriente a personas cuya situación económica les incluye en el grupo social con acceso financiero, y el otro, el microcrédito, a personas excluidas de los sistemas de acceso financiero por no tener capacidad social, económica y garantías crediticias.

Hay diversos conceptos de microcrédito que se ubican según la perspectiva científica que los suporta.

De acuerdo con Muhammad Yunus² de Bangladesh, el microcrédito es una concesión de crédito de bajo valor a pequeños emprendedores informales, como a microempresas que no tengan acceso al sistema financiero tradicional. Esta perspectiva se resume a un objetivo financiero, que acaba por ser el cerne del microcrédito, por lo tanto no es inclusivo, pues restringe el fenómeno a una perspectiva utilitarista de disponibilidad financiera.

Según la perspectiva economista y financiera, que es la más estudiada, el Microcrédito se trata de un empréstito de bajos montos a personas que estén excluidos del sistema financiero tradicional, como vía de restituir su dignidad y su inclusión social. El microcrédito es un negocio con la finalidad de obtener ganancias. Para que esto ocurra, se crean mecanismos de garantía para la devolución del crédito y medios para garantizar que los montos prestados sean utilizados según lo declarado. En esta perspectiva, no hay garantías jurídicas de acceso a los fondos disponibles, porque es un negocio.

² Yunus, M. *Creating a World without Poverty*. Ne York. Public Affairs, 2007, pág. 7.

Joanna Ledgerwood³ del Banco Mundial plantea que el microcrédito consiste en un servicio de intermediación financiera que contempla poblaciones de bajos ingresos, dándole la posibilidad de acceso al crédito para el desarrollo de sus actividades económicas. Esa perspectiva nos lleva a retener que el microcrédito es la concesión de crédito de bajo valor a pequeños emprendedores informales y microempresas que no tienen acceso al sistema bancario tradicional y esta es una perspectiva que se encuadra en el contexto de los países estudiados.

Aún como producto financiero, en la perspectiva de Muhammad Yunus, de Bangladesh, el microcrédito puede ser entendido como un servicio financiero rentable, con plazos cortos, garantía, tasas de interés actuales y pago de las costas del servicio, que a veces son agregados otros servicios. Asimismo, el microcrédito constituye la provisión de servicios financieros, incluyendo ahorro, crédito y eventualmente otros servicios financieros, tales como servicios de pago, seguros para personas de baja renta y que trabajan por cuenta propia.

Según Roberto Silva⁴, de Brasil, fueron diferenciados tres servicios de microcrédito.

Para la población de baja renta, en lo cual no hay distinción en las finalidades del crédito, lo que deja confuso el objetivo del microcrédito. Aquí, el microcrédito tanto puede ser para consumo, para producción u otra finalidad orientado para personas excluidas económicamente.

Para actividades productivas, es donde hay un mayor esclarecimiento sobre lo que es el microcrédito en una perspectiva de esta finalidad. El microcrédito es, así entendido, como la concesión de empréstitos de bajos valores a pequeños emprendedores formales e informales (microempresas) sin acceso al sistema financiero tradicional, destinado a la producción;

³ Ledgerwood, J. *Microfinance Handbook. Sustainable Banking with the Poor*. Washington, D.C. The World Bank, 1998, pág. 29.

⁴ Silva, Roberto V.M. *As Diferentes Metodologias de Microcrédito no Mundo e no Brasil*. Brasil. FGV, 2007.

Para actividad productiva orientada, puede presentarse como el microcrédito concedido para la atención de las necesidades financieras de personas físicas y jurídicas emprendedoras de actividades productivas de pequeño porte, utilizando una metodología basada en la relación directa con los emprendedores en la localidad donde es ejecutada la actividad económica.

El tema de las garantías no es abordada en la conceptualización del microcrédito productivo orientado, sin embargo es uno de los principales elementos que lo caracterizan. El concepto de microcrédito dispensa la necesidad de constitución de garantías tradicionales, pues su existencia surge de la necesidad de ceder pequeños empréstitos a personas sin acceso al sistema bancario formal. Así, para garantizar el retorno del bien prestado, el sistema se basa en la confianza, la responsabilidad del grupo, la solidaridad social, las relaciones de familia o de amistad y otros tipos de relaciones, todas asentadas en las inter-relaciones de convivencia entre las personas.

El entendimiento político plantea que se trata de un apoyo a personas de bajos ingresos que no logran alcanzar la línea de pobreza, y se presenta como un mecanismo emprendedor, creación de autoempleo y distribución de ganancias. En la perspectiva de política pública, los gobiernos no tienen en el microcrédito un empréstito de montos para obtención de logros, pues el objetivo de los gobiernos es disminuir los niveles de pobreza.

Para Amartya Sen⁵, del Banco Mundial, el combate a la pobreza pasa por dotar de capacidades a los pobres. Así, como instrumento de políticas de los gobiernos, el microcrédito no tiene como objetivo el alcance del lucro, lo que hace que muchos proyectos de microcrédito de iniciativa de los gobiernos no tengan el reembolso como factor de efectividad.

Nelson Pestana⁶ de la Universidad Católica de Angola, entiende que el microcrédito puede ser adoptado por los gobiernos como instrumento de política para el alcance de objetivos que son parte del ejercicio de sus atribuciones. Según este autor,

⁵ Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York. Anchor, 1999.

⁶ Pestana, Nelson. *Pobreza, Água e Saneamento Básico*. Luanda. 2005, pág. 52.

tratase de un instrumento de política pública que atiende las demandas de instrumentos de combate a la pobreza, a las políticas de fomento de emprendedor, de apoyo al pequeño empresariado y generación de empleo y renta, siendo así esta perspectiva un verdadero programa de cambio social.

De esta manera, la eficacia del microcrédito, en la perspectiva de política pública, se logra con la creación de condiciones de acceso a los fondos y la generalización de la actividad emprendedora. No hay preocupación con el retorno de los montos prestados. En esta perspectiva hay el respecto de garantías jurídicas de acceso y disposición del microcrédito.

Una tercera perspectiva, la sociológica, es la que menos se estudia, sin embargo es la que presenta mayor índice de efectividad. Según esta perspectiva, el microcrédito es una manifestación de la cultura humana como consecuencia de su carácter solidario, garantizado por la confianza entre los miembros de grupos sociales. El microcrédito se manifiesta en las distintas formas de relaciones entre personas, a través de apoyos financieros, materiales, morales, familiares, etc. Esta perspectiva presenta la confianza como la garantía de utilización correcta de los medios obtenidos como apoyo y su devolución.

Además, plantea al microcrédito como un valor intrínseco del hombre, pues se vincula con el fenómeno de solidaridad humana, también intrínseca específicamente a la persona humana.

En esta perspectiva, según Catarina Casimiro Trindade⁷, de Mozambique, el microcrédito requiere confianza entre el mutuario y el mutuante. Se trata de relaciones entre las familias, los amigos, colegas de trabajo y vecinos del barrio.

Según sostiene Fukuyama⁸, la confianza entre las personas viene asegurar la carencia de garantías personales, reales y jurídicas, además garantizar el suceso del proceso del microcrédito con retornos puntuales.

⁷ Trindade, Catarina C. O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo. 2011.

⁸ Fukuyama, Francis. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press Paperback. 1996.

Para Maria Araújo⁹, de Brasil, la solidaridad social se torna en un instrumento muy importante en el microcrédito, pues que viene a suplir cuestiones como la falta de garantías y asegurar el éxito del proceso con retornos puntuales.

Muhammad Yunus¹⁰ y Amartya Sen¹¹ refieren que el microcrédito es un instrumento para mejorar las condiciones sociales y familiares, y libera las personas de la pobreza capacitándolas para una mayor participación social y democrática.

En el sexto capítulo abordamos los fenómenos sociales que influyen en la necesidad de microcrédito. La exclusión social, la pobreza y el desarrollo se ubican en el centro del estudio es este capítulo. Se tratan de conceptos cuyo entendimiento varía entre países, regiones o grupos sociales, pues su significado depende del nivel y formas de vivir de las personas.

La pobreza tanto puede ser entendida como ausencia de ingresos, la ausencia de condiciones de vida digna, la incapacidad de inserirse en determinado grupo social, o la limitación discursiva ante cierta realidad.

La pobreza puede clasificarse en pobreza extrema o indigencia, pobreza y pobreza relativa. La indigencia es la condición de toda persona cuyos ingresos totales sean inferiores al valor monetario de una canasta de bienes requerida para la cobertura de un mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada uno de sus miembros. Según la perspectiva de los ingresos adoptado por las Naciones Unidas, están en pobreza extrema las personas cuyos ingresos totales sean inferiores a un dólar americano por día. En cambio, se considera pobre a todo hogar cuyos ingresos totales sean inferiores a dos dólares americanos, o sean insuficientes para adquirir una canasta de bienes que permita a sus miembros cubrir una serie de necesidades consideradas esenciales, incluyendo alimento, vestimenta, educación, salud, transporte, u otros.

Se entiende como desarrollo humano el proceso por el que una sociedad mejora la calidad de vida de sus miembros aumentando las opciones y la libertad de las personas.

⁹ Araújo, Maria R. Microcrédito e o Combate à Pobreza. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte. 2012.

¹⁰ Ídem, Yunus, 2007, pág. 7.

¹¹ Ídem, Sen, 1999.

Se trata de una situación en que las personas tienen la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual.

Basado en las concepciones elaboradas en la literatura universal se puede establecer una tendencia en el mismo sentido entre el crecimiento de la riqueza y el crecimiento de la pobreza en los países en desarrollo. Es decir, el aumento del número de personas ricas conduce a un aumento del número de personas pobres lo que es diferente en los países desarrollados. Acá el fenómeno es inverso, pues cuando aumenta el número de personas ricas disminuye el número de personas pobres, como resultado de políticas fiscales impuestas a las personas ricas.

El séptimo capítulo presenta un estudio comparado del microcrédito en Angola, Argentina y Brasil, y tiene como enfoque el estado actual del microcrédito en esos países. Presenta también los marcos jurídicos que sostienen el microcrédito en estos países.

En el octavo capítulo realizamos un estudio normativo comparado modular sobre el microcrédito en los tres países y determinamos las ventajas de normativas fundamentales en garantizar el acceso y ejercicio del microcrédito.

El nono capítulo trata de las conclusiones de esta tesis. Acá haremos una propuesta normativa para el reglamento del microcrédito como un derecho fundamental.

Esta tesis es relevante por abordar y relacionar cuestiones de la persona humana, pobreza, microcrédito y derechos fundamentales. La tesis presenta el estado de pobreza y el impacto del microcrédito en los países estudiados, y sigue planteando la elevación del microcrédito a derecho fundamental, como garantía de acceso a medios para la sustentación y el desarrollo para las personas con ingresos extremadamente bajos. Esto sucede porque el microcrédito, que se manifiesta como un valor de solidaridad, es natural al hombre, y su garantía por los estados asegura la dignidad humana y la mejora en las condiciones de vida de las personas pobres.

Sin embargo, en los países estudiados, el acceso económico social y financiero a través del microcrédito es manejado mayoritariamente por instituciones bancarias comerciales, como producto financiero, lo que limita su disponibilidad.

Pienso, así, que hay necesidad de una garantía institucional de los Estados para el acceso económico financiero de las personas con bajos ingresos, que pasa por la constitucionalidad de esa garantía.

2. MARCO NORMATIVO DEL MICROCRÉDITO EN ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL

El presente estudio muestra una vertiente normativa jurídica basada en las disposiciones legales que reglan el microcrédito desde una perspectiva normativa comparativa, a las leyes específicas de los países propuestos para el estudio: Angola, Argentina y Brasil.

Jurídicamente, el concepto de microcrédito nos remite a los preceptos jurídicos del contrato del mutuo, del empréstito bancario de pequeño monto en dinero, con el fin de desarrollar una actividad productiva del sector formal o informal de la economía.

En Angola el Microcrédito está reglamentado en la Ley 13/05, Ley de las Instituciones Financieras, que regla las microfinanzas en general. El Decreto Presidencial 28/11 de 2 de Febrero de 2011, Reglamento de las Sociedades de Microcrédito, viene a reglar el procedimiento para el establecimiento, el ejercicio y la supervisión de la actividad de microcrédito. La legislación de Angola plantea el microcrédito como una concesión de fondos por una institución debidamente habilitada, a título oneroso, a disposición de personas que lo necesiten.

En la Argentina fue establecida con el título *Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social*, la Ley 26.117 sancionada en Junio 28 de 2006, promulgada en Julio 17 de 2006, que establece la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales. La ley define el microcrédito como los préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimo, vital y móvil.

En Brasil la Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005, instituye el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado, con el objetivo de incentivar la generación de

empleo y renta entre los micro emprendedores productivos de pequeño porte. De acuerdo con la Ley, se considera microcrédito productivo el orientado al crédito concedido para atender las necesidades financieras de personas físicas y jurídicas emprendedoras de actividades productivas de pequeño porte.

3. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El acceso económico de las personas pobres a través del microcrédito es una vía muy importante para el desarrollo de las poblaciones carenciadas en los países estudiados, presentándose asimismo como un derecho fundamental.

Uno de los obstáculos está relacionado con el hecho de que el microcrédito sea manejado por Instituciones Financieras Bancarias (IFB) lo que limita el alcance de los fondos, restringido a locales urbanos adonde estas instituciones tienen sus oficinas. En Angola, algunos de los créditos requieren que los interesados en ellos tengan que prestar un cierto porcentaje del monto a ser cedido, como forma de garantía de retorno del empréstito. El fenómeno de corrupción burocrática y administrativa por parte de algunos funcionarios de los bancos es otro de los factores limitativos de acceso al microcrédito de las personas que lo necesitan, pues esos funcionarios exigen el pago de elevadas montos como condición para aprobación de las solicitudes y de la concesión del crédito. Ante estas dificultades, los fondos disponibles por los gobiernos no alcanzan a las personas de baja renta en las proporciones pretendidas, y cuando sucede, pone a los mutuarios en dificultades para capitalizar los fondos recibidos, pudiendo llevar sus negocios a la bancarrota. Estos son algunos de los problemas que enfrentan los proyectos de microcrédito del gobierno de Angola, los que serán analizados más profundamente más adelante.

Estoy convencido que una mayor responsabilidad de los estados y sus gobiernos en ceder y gestionar el microcrédito resultarán en más acceso a las finanzas para las personas excluidas económicamente y sin garantías personales, reales o jurídicas. En este sentido, al decurso de la investigación serán identificadas las principales dificultades que tornan ineficaces los proyectos financiados por los programas de microcrédito de los gobiernos. Así, será planteada la necesidad de elevarse el microcrédito a una garantía constitucional y su acepción como derecho fundamental.

4. HIPÓTESIS

Las garantías jurídicas fundamentales para el acceso al microcrédito, aseguran la dignidad humana y la paz para los países con grandes índices de exclusión socio-financiera y pobreza.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Estudiar como las garantías constitucionales del microcrédito aumentan el acceso financiero para personas de bajo rendimiento y mejora la condición social de la persona humana.

5.2 Objetivos específicos

- a) Definir los conceptos del microcrédito, exclusión, pobreza y dignidad humana, derechos fundamentales y Derechos Humanos.
- b) Esclarecer la posición de la persona, en cuanto ser humano, ante la necesidad del microcrédito.
- c) Demostrar la garantía jurídica de los estados como un factor determinante para el acceso y suceso del microcrédito, y la reducción de la pobreza.
- d) Analizar comparativamente las normas de microcrédito en los países estudiados y verificar sus beneficios.
- e) Plantear la necesidad de elevación del microcrédito a un derecho fundamental.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

La presente tesis doctoral tendrá un enfoque mixto con predominio cualitativo, no experimental longitudinal de evolución. Utilizaremos el método comparativo deductivo para analizar los datos y llegar a conclusiones. Así, será hecho un relevamiento de datos documentales a partir de doctrinas y reportes oficiales de instituciones, a los cuales

serán aplicados análisis argumentativos fundamentados en la trilogía jurídica (hechos, normas y valores) presentando la perspectiva sociológica como central.

Jurídicamente, la tesis será fundada en los métodos, dogmático jurídico, jusnaturalista, positivista e integrativista. La tesis presentará también la interpretación y fundamentación jurídica de las normas que regulan los hechos en análisis.

Para su análisis serán consideradas tres variables: garantía jurídica, acceso al microcrédito y calidad de vida.

CAPÍTULO II

CONCEPTUALIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene como objetivo presentar la conceptualización y el enfoque metodológico de los temas abordados en la presente tesis, incluyendo cuestiones filosóficas, de la persona humana, los derechos fundamentales, del microcrédito y la discusión de la metodología a utilizar.

El Derecho como una rama de las ciencias sociales, tiene al hombre en el centro de sus procesos, lo que resulta en orientar sus acciones y los aspectos que tienen que ver con el comportamiento de las personas.

Este entendimiento encuentra contradicciones entre la perspectiva normativista representada por Kelsen, que tiene en la norma el principio y el fin del Derecho, y la teoría integrativista según la cual los hechos sociales, en la última instancia, es Derecho.

Me parece fundamental concebir el concepto filosófico y jurídico del microcrédito en una de estas dos corrientes, o una alternativa.

2. EL TRIALISMO JURÍDICO

La evolución del derecho desde la concepción iusnaturalista, alcanzó con la edad moderna el positivismo que verificó dos grandes divisiones entre las teorías del positivismo jurídico, fundadas en la validez y en la eficacia.

Se tratan del positivismo normativista cuya concepción del derecho encuentra su fuerza en la norma y su validez, y el positivismo sociológico que contrariamente no tiene en la norma su fuente de validez, pero tiene la eficacia como el medidor de validez y de la justicia de las normas que integran el sistema del derecho.

Las posturas integrativistas, que ponen el acento en considerar en cada fenómeno jurídico los hechos, las normas y los valores en juego, responden satisfactoriamente al gran reto del pensamiento jurídico del siglo XXI, que se integran en la teoría egológica concebida por varios autores entre los cuales se puede mencionar a Herrera Figueroa entre los primeros y a Carlos Cossio entre los segundos.

La teoría triversalista – que es parte del pensamiento trislista - es una teoría del Derecho de fundamentos fenomenológicos y existenciales según la cual, el derecho tiene tres dimensiones: la conducta jurídica, hecho, que constituye su aspecto óptico, en que se dan las relaciones jurídicas; las valoraciones y los valores jurídicos, valor, que es su aspecto axiológico; y el nivel teórico-cognoscitivo de las normas, norma, que es el aspecto lógico y gnoseológico.

Esta teoría viene a dar respaldo a muchas otras que se desarrollaron más tarde, sin embargo todas ellas basadas en la concepción trinitaria.

En un artículo publicado en 1949 titulado “Aspectos filosóficos de la criminología”, Herrera Figueroa ¹² anticipó sus preocupaciones ontológicas y axiológicas presentando sus tesis en el ámbito penal y filosófico, sostenidos por una teoría trislista.

Para llegar a estas afinaciones, la ciencia jurídica ha debido traer a su seno no sólo planteamientos del orden sociológico, sino psicológicos y antropológicos. Sólo mediante ellos le ha sido posible visualizar con limpieza los pliegues del hecho y del valor del actuar socio jurídico. Dentro de una panorámica psicosociológica integral, distinguimos también un tríptico asentado en la plenaria realidad humana. Estas tres estratificaciones son: la camada endotímica, en la que alberga lo vital orgánico temperamental y psíquico; la estructura espiritual estimativa que acoge todos los valores de los plexos axiológicos y axiosóficos. Por último, el estrato gnoseológico sociocultural que sintetiza las conceptualizaciones de los sistemas societarios (Herrera Figueroa, 1968, pág. 68)

¹² Herrera Figueroa, M. Sociología del derecho. Buenos Aires. 1968, pág. 68.

Con esta presentación, el autor propone la captación de lo humano a través de un concepto que implica captar en lo humano, en un movimiento unitario que incluye el estado físico del humano, su estructura psicológica y espiritual, y bien sus concepciones valorativas, que juntos constituyen el principio triversitario del hombre.

Este mismo principio se desarrolló más tarde a lo que se denomina el trialismo jurídico, como corriente integrativista en el estudio del Derecho.

Según el jurista argentino-alemán Werner Goldschmidt¹³, el trialismo es una corriente integrativista de las teorías de la filosofía jurídica menor y mayor, conviviendo las tres ciencias consagradas al mundo jurídico, el unilateralismo normativo, el unilateralismo sociológico, y el unilateralismo psicológico y sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que se denomina Mundo Jurídico.

El trialismo jurídico encuentra sus estructuraciones hermenéuticas y metodológicas en Europa, con la elaboración de la filosofía de los valores, hecho que permitió rejuvenecer el estudio de la justicia a la que se agrega la introducción de la sociología cultural.

Goldschmidt subraya el trialismo como el componente del mundo jurídico, analizando los tres grandes elementos que lo integran: conductas, normas y valores.

Miguel Reale¹⁴ fundó la teoría tridimensional del Derecho, la que es denominador común para el mundo latino. Él plantea que el derecho debe ser concebido como actualización creciente de justicia, de valores todos, cuya realización posibilite la afirmación de cada hombre según su virtud personal. Lo que importa es determinar, con todo el rigor posible, el significado del derecho a la luz de la experiencia social e histórica del hombre¹⁵.

¹³ Goldsmith, Warner. Introducción Filosófica al Derecho. La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus horizontes. Sexta edición. Ediciones Depalmas. Buenos Aires. 1987, pág. 3.

¹⁴ Reale, Miguel. Concepción Tridimensional del Derecho. Texto. 1966, pág. 5.

¹⁵ David, Pedro R. Perspectivas de dos filosofías del derecho integrantes. Hall y Reale, en "Anais do III Congresso Nacional de Filosofia", San Pablo.1970.

La teoría trialista del mundo jurídico sostiene que ese mundo resulta identificable, en definitiva, por las posibilidades de realizar la justicia en la realidad social y en las normas. Toda concepción tridimensional reconoce tres aspectos en el mundo Jurídico: el hecho, la norma y el valor.

El hecho social que se presenta como la conducta que resulta de las interacciones sociales, constituye el substrato de toda la vida jurídica. Así mismo, no existe derecho donde no existe tentativa de realización de lo justo, o de un valor justo. El hecho social es jurídico, tiende a la realización de un valor de lo justo. La apreciación de un valor a realizar tiene como consecuencia el surgimiento de normas, que son medios de realización de garantía de valores y al mismo tiempo, un amparo de la conducta social para la comprensión y la solidaridad de todos los que componen la convivencia humana. Hecho social, valor y norma, son los tres elementos que se complementan recíprocamente¹⁶.

ESQUEMA 1: Trialismo Jurídico

Fuente: Construcción propia

¹⁶ Goldsmith. Ob. cit., pág. 7.

El trialismo jurídico concibe las conductas como comportamientos humanos, las normas como descripciones y captaciones lógicas de las conductas y el valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través del hombre, permitiendo valorar las conductas y las normas.

Al plantear la exigencia del humanismo, el trialismo muestra que la justicia como valor tiene tres despliegues: su valencia, la valoración, y la orientación, mediante criterios generales. El trialismo, por su humanismo, toma al hombre como un fin y no como un medio, exponiendo la necesidad de que cada individuo sea protegido contra los demás, respecto de sí mismo y también contra los excesos del pasado, del presente y del porvenir. Es consciente de la necesidad de proteger la dignidad y la vida humana, para neutralizar todas las amenazas que pueden afectarla.

3. MANIFESTACIONES DEL DERECHO COMO FENÓMENO SOCIAL: EL MICROCRÉDITO COMO UNA CONDUCTA (HECHO).

El Diccionario de la Real Academia Española define conducta como la manera en que los hombres se comportan en su vida y acciones, aunque psicológicamente viene a ser el conjunto de acciones con las que un ser vivo responde a una situación.

Podemos definir la conducta humana como el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano, influenciada por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, y otras formas de comportamientos.

Es la manera que tiene el individuo de reaccionar cuando ocurre alguna alteración en su medio ambiente, que lo afecta.

Según el maestro de psicología John Watson¹⁷, la conducta humana puede ser clasificada como conducta estereotipada, conducta aprendida o conducta compleja.

¹⁷ Watson, John B. Psychology as the Behaviorist Views it. Psychological Review. Edition 20. 1913, pág. 158-177.

La conducta estereotipada es innata. Es la respuesta a un estímulo (tactismo) por el cual todo órgano se mueve en relación con un determinado estímulo externo.

La conducta aprendida ocurre cuando se modifica la conducta estereotipada y se adquieren nuevos tipos de conductas.

La conducta compleja tiene lugar donde el razonamiento nos permite utilizar experiencias pasadas, con deducción lógica, para resolver problemas nuevos complejos.

La conducta es entonces la expresión de todas las características personales, es la manera como cada uno realiza su propia cualidad, como se manifiesta, lo que es. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la conducta lo tiene de externo, concluye Watson.

La conducta jurídica es un conjunto de reglas que tiene por objeto ordenar y garantizar la vida en sociedad de la persona humana. Los valores que la sostienen son la seguridad y la justicia. Es de carácter imperativo y coercible pues impone deberes y obligaciones que han de ser cumplidos, pudiendo hacerse uso de la fuerza en caso de no ser acatada.

Emilio Romualdi¹⁸, maestro de Derecho en la Universidad Kennedy, refiere que cuando se plantea a la conducta como generadora de derecho no puede dejar de considerarse a la costumbre.

Más allá, Carlos Cossio¹⁹, plantea que el derecho consiste en la interferencia intersubjetiva de la conducta humana. La conducta humana está relacionada con la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida.

Con este entendimiento se abre la perspectiva de que la concepción de Derecho no se cierra en la manifestación de la naturaleza humana, debiendo considerar la realización metodológica en cuanto ciencia. Para su complemento, para el alcance de

¹⁸ Romualdi, Emilio E. Contrato de Transporte – Propuesta de Unificación Normativa. Tesis Doctoral en Derecho. Universidad Argentina John F. Kennedy. 2004, pág. 27.

¹⁹ Cossio, Carlos apud Carcova, Carlos M. Las teorías jurídicas post positivistas. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 2012, pág. 94.

una valoración fundada en la justicia, es preciso que haya una estructura normativa objetiva.

Paradójicamente, en la mirada positivista de Hans Kelsen²⁰, la conducta humana es el contenido objetivo de la norma jurídica. O sea, para el autor, lo que esté planteado en la norma jurídica es el resultado de una conducta humana que se pretende garantizar a través de una reglamentación. De otra manera, el autor plantea que solo las normas concebidas tienen carácter jurídico y de esta manera tienen enunciados de naturaleza coactiva, a través de los cuales se amenaza con una sanción la conducta que se quiera evitar, estas normas deben considerarse en el Derecho en lo relacionado con el comportamiento humano.

En lo que respecta al microcrédito como conducta social, se funda en las relaciones de supervivencia entre padres e hijos, el que desarrolla sus instintos a través del proceso de conocimiento estereotipado.

En la conducta humana, estereotipada o aprendida, existen factores influyentes, como son los factores biológicos, ambientales y de socialización.

La razón de la existencia de solidaridad a través de la cual se sostiene el microcrédito se desarrolla en factores de socialización como una necesidad impuesta por factores biológicos, por una conducta estereotipada, o sea, necesidad de supervivencia para los que no tienen o no pueden sostenerse por ellos mismos.

El derecho se presenta como el orden normativo e institucional de esa conducta humana en la sociedad a los fines de regular las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. Es decir, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Las normas jurídicas suponen una regulación de la conducta tal que si no se cumplen producen sanciones.

En la medida en que la ciencia del derecho tiene que responder a la pregunta de si un comportamiento concreto es lícito o ilícito, la respuesta puede consistir en una

²⁰ Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. Traducción João Baptista Machado. 6ª Edición. São Paulo. 1998, pág. 86.

declaración con respecto a si esa conducta se encuentra ordenada o prohibida, facultada o no, permitida o no en el orden jurídico que ha de describirse.

El ordenamiento jurídico es la regularidad de cierto curso del comportamiento humano. Se ignora a sabiendas del sentido normativo con el cual esos actos aparecen, puesto que se cree poder aceptar el sentido del “deber” diferente del “ser”. Así, el sentido de un acto en el cual la autoridad jurídica ordena, o permite positivamente determinada conducta humana, sólo puede ser descripto científicamente como un intento de suscitar en los hombres determinada representación, mediante su fuerza motivadora.

3.1 Formas de manifestación de la conducta.

Como referimos anteriormente, los hechos se pueden dividir en hechos del hombre y hechos humanos, y así mismo en hechos estereotipados, hechos aprendidos y hechos complejos.

Los actos estereotipados del hombre son aquellos que este realiza sin intervención consciente de sus facultades espirituales, entendimiento y voluntad, siendo algunos de estos, automáticos, reflejos e intuitivos. La necesidad de alimentarse, de protegerse la vida, de sobrevivir y otros pocos, son actos del hombre. O sea, pueden ser realizados lejos del estado de consciencia, sin su voluntad. Se tratan de actos que el derecho escusa como ilícitos cuando son realizados contrarios a la ley.

Actos humanos (aprendidos), son los que hace el hombre con intervención de las facultades superiores y se definen como:

Aquellos actos que proceden del fondo realmente personal del hombre, quien los realiza por medio de su voluntad libre dirigida por la luz de su inteligencia. Será el comportamiento sancionado o recompensado social y jurídicamente.

Así ajustamos nuestros proyectos de vida de acuerdo con las costumbres sociales. Por otro lado, actuar dentro de lo moral exige un comportamiento acorde con los imperativos de la sociedad en que el sujeto está inserto.

3.2 La costumbre, la ética y la moral como fondos de la conducta

El término ética deriva de etnos, palabra griega que significa costumbre. El término latino para costumbre es *mos* y sus plurales *mores*. De *mores* derivan moral y moralidad. La ética es el estudio de las costumbres humanas, en que algunas de estas son meras convenciones y otras son fundamentales.

La conducta humana obedece a la ética, o sea, la justificación filosófica de un determinado número de prácticas y valores que a la razón humana se presentan como deberes. Por ello, los criterios morales que transparentan un sistema concreto pueden ser examinados a la luz de la ética.

La inobservancia de ciertas costumbres hace depender de la gravedad de la sanción por su violación. La evolución de las sociedades ha ido acentuando la distinción entre los tipos de normas que presiden la conducta del hombre en sociedad. Hay algunas normas cuyo respeto se considera tan necesario a la convivencia social que el estado las impone con carácter obligatorio. Pero, no basta que la norma haya sido impuesta por el poder público para considerarla derecho. Para merecer este nombre es preciso que sea conforme a la idea de justicia. Cabe agregar que existen normas obligatorias no impuestas por ninguna ley positiva, pero que surgen del derecho natural o de la costumbre.

Así, la moral y el derecho constituyen una suprema estructura que regulan las normas de conducta de las personas, conservan o cambian un estado: la moral se cumple y no depende a quien se le esté aplicando en cambio el derecho sí se cumple mediante coerción externa.

4. GARANTÍA Y LÍMITE DE LA CONCEPCIÓN JURÍDICA POSITIVA (NORMA)

Las acciones del hombre que se basan en la observación de las costumbres, la ética y la moral de las sociedades son practicadas por todas las personas de aquella sociedad, no como imposición legal sino como una obligación consuetudinaria. Para garantizar que estas reglas de comportamientos, consuetudinarias, sean respetadas por todos es necesario que el derecho establezca normas positivas, para que el cumplimiento sea obligatorio por todos y sancionable para los que no cumplen.

Según plantea Emílio Romualdi²¹, toda norma jurídica describe una conducta querida o prohibida. A pesar de la negativa de autores positivistas, toda norma jurídica es objetivación de un valor.

Se trata ahora de entender lo que es obligatorio cumplir o sancionable, el social o el jurídico y determinar una solución.

4.1 La teoría pura del derecho: la noción de antijuridicidad o ilicitud según Kelsen.

La Teoría pura del Derecho consiste en la decantación de lo jurídico de lo moral en general y de la justicia en especial, por un lado y de lo sociológico, por el otro.

Kelsen²² plantea la noción de lo antijurídico o ilícito estrictamente relacionado con la validez de la norma. La validez, como refiere el autor, designa la existencia específica de una norma, que puede valer aun cuando el acto de voluntad, cuyo sentido constituye, haya dejado de existir.

En este tema, no estoy de acuerdo con lo que Kelsen plantea, considerando que la norma es un hecho retroactivo, pues la validez de las normas jurídicas, es una validez espacio-temporal, esas normas tienen como contenido sucesos espacio-temporales. La norma, siempre vale para algún espacio y para algún tiempo; ella se refiere a una conducta que sólo puede producirse en algún lugar y en algún momento. La relación de la norma al espacio y al tiempo constituye el dominio de validez espacial y temporal de la norma.

Para Pedro David citado por Emílio Romualdi²³, toda norma jurídica refleja una realidad tenida en cuenta por el legislador al promulgar una norma determinada. Esa realidad se va modificando con el tiempo por la transformación de la conducta social.

Una acción contraria a lo que está previsto por la norma constituye un acto ilícito o antijurídico. Kelsen plantea que un hecho no es positivo o negativo, lícito o ilícito por

²¹ Ídem, Romualdi, pág. 29.

²² Kelsen, H. Teoría pura del derecho. Traducción João Baptista Machado. 6ª Edición. São Paulo. 1998, pág. 2-12.

²³ Ídem, Romualdi, pág. 30.

sí mismo, sino cuando está previsto normativamente como siendo lícito o ilícito. Es decir que lo que se condena no es el acto como tal, sino el comportamiento previsto normativamente como ilícito. Luego, la sanción es la consecuencia de lo antijurídico, constituyendo este una condición de la sanción. Se puede resumir que el acto ilícito, o delito, es una determinada acción humana, o la omisión de tal acción, que, por ser socialmente indeseada, es por esto prohibida y como consecuencia se enlaza en un acto coactivo. Los actos coactivos que no constituyen sanciones en el sentido de consecuencias de una ilicitud, están condicionados por otros hechos.

4.2 El método hipotético-deductivo como vía de construcción del concepto antijuridicidad o ilicitud.

El entendimiento de un acto antijurídico o la ilicitud de este se construye a partir de principios positivos fundados en el método hipotético - deductivo, planteado por actores de la sociología jurídica.

Karl Popper²⁴, plantea que el método hipotético-deductivo es aquel con el cual se construye una teoría que elabora hipótesis, cuyas conclusiones pueden ser deducidas a través de las cuales podemos hacer previsiones, que pueden ser aceptadas o refutadas. Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica.

Según Alicia Gianella²⁵, el método hipotético-deductivo es de amplia aplicación en las ciencias fácticas. Consiste en un procedimiento que intenta dar respuesta a los distintos problemas que se plantea la ciencia a través de la postulación de hipótesis que se toman como verdaderas no habiendo ninguna certeza acerca de ellas.

Tratase de conjeturas que anticipan una solución a los problemas y van configurando estructuras jerárquicamente ordenadas de hipótesis donde algunas son fundamentales, otras son derivadas y otras cumplen una función auxiliar. De esos sistemas hipotéticos se derivan deductivamente consecuencias que deberán ser empíricamente constatadas.

²⁴ Popper, Karl R. *A Lógica da Pesquisa Científica*, Editora Cultrix, São Paulo. 1934.

²⁵ Gianella, Alicia E. "Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la Ciencia", 3ª edición. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 2000.

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional, en que se construyen las hipótesis y la deducción, con la observación de la realidad o momento empírico, o sea, la observación y la verificación.

4.3 Análisis funcional de la teoría jurídica acerca de la relación derecho-poder.

Para Carlos Cárcova²⁶, la teoría jurídica es un planteamiento filosófico para regular relaciones sociales y alcanzar fines diversos fundados en los principios morales y políticos, cuya verificación es sobretodo cambiante, relacional, dialéctico y mutable e histórico.

El derecho, en cuanto mecanismo social que viene a pautar las relaciones entre las personas, tiene como garantía de efectividad: la coercitividad y la punición por su inobservancia. Mientras Cárcova plantea, por un lado, que no hay poder sin dominador, y como le subraya Foucault²⁷, tiene que existir alguien que ejerza el poder para mantener un interés declarado o no, por el otro lado, sigue Cárcova, no hay poder sin dominado. Sin embargo, esta relación entre el dominante y el dominado es cambiante, mutable, dialéctica e histórica.

El poder, por su lado, como plantea Cárcova, es una situación estratégica en una sociedad determinada, manteniendo dominados y dominantes.

Así dicho, pasaremos a sugerir algunas medidas que delimitan esa relación del derecho con el poder, así como las razones que se muestran pertinentes en la relación entre ellos.

La teoría jurídica presenta como razones pertinentes en la relación entre el poder y el derecho, los elementos contradictorios que caracterizan la existencia del derecho. Sucede que en cuanto a término lingüístico, el derecho es conceptualizado como el buen hacer, la norma y su observación, etc. Sin embargo, veremos que el derecho, en cuanto “instrumento” de regulación relacional en la sociedad, puede ostentar simultáneamente dos direcciones positivas y negativas.

²⁶ Cárcova, C. Las Teorías post Positivistas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 138-141.

²⁷ Foucault, Michael. El Poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida. 1ª edición. Siglo Veintiuno. Buenos Aires. 2014, pág. 41.

Por ejemplo, como lo toma Cárcova²⁸, no se refiere a la libertad de expresión, el mismo ordenamiento jurídico puede estatuir punitivos severos por expresarse sobre ciertos aspectos mientras que no están prohibidos, siendo del interés de la manutención del poder, sin embargo sirve de defensa por aquellos que lo violan. De los elementos positivos que emanan del mismo ordenamiento jurídico, siendo uno de la manutención del poder (dominante) y otro por la defensa de los dominados, prohibiendo pero permitiendo, censurando pero obligando a hablar. De los derechos garantizados en el mismo ordenamiento jurídico cuya verificación podrá depender de un juez.

El papel del derecho, depende de una relación de fuerzas en el marco del conflicto social. En manos de los grupos dominantes, constituye un mecanismo de preservación y de reconducción de sus intereses y finalidades, en manos de los grupos dominados, un mecanismo de defensa y contestación política. Pero el poder es siempre una relación y no se expresa en actos de pura negatividad.

En lo que se refiere al microcrédito, existe una relación entre las personas que participan en el proceso, pero no me parece que sea una relación de poder, entre dominantes y dominados, a lo largo de la relación.

Según Foucault²⁹, toda la relación entre personas presupone una condición de subyugación entre dominantes y dominados. Rechazo este postulado en lo que se refiere al microcrédito, pues, aunque se parezca, se trata más de una relación de intereses.

El producto de esta relación resulta en otra, donde se puede verificar la existencia de subyugación. Mientras todos logran alcanzar sus objetivos, los que tienen más siguen dominando el medio donde conviven, y las dificultades de los que tienen poco siguen existiendo, aunque sea en otros moldes.

Surge entonces la siguiente cuestión, ¿la violencia destructiva es siempre injusta, o negativa?

²⁸ Ídem, Cárcova, pág. 230.

²⁹ Foucault, Michael. El Poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida. 1ª edición. Siglo Veintiuno. Buenos Aires. 2014, pág. 47.

En relación a ello, Cárcova³⁰ plantea que el derecho, en lo sustancial, cumple un rol normalizador y reproductor y las relaciones sociales establecidas, y a la vez, una función conservadora y reformadora. Esta aparente contradicción se resuelve en la medida en que se rescata para el análisis, el papel de la ideología y una concepción relacionista del poder. El discurso del derecho es el discurso del poder, pues el derecho mantiene y es mantenido por el poder. A través de ese discurso se consagra, se sacraliza y se reconduce el poder.

Como ha planteado Habermas³¹ en su “Teoría de la Acción Comunicativa” en que nos presenta condiciones ideales de diálogo, el discurso es una vía instrumental para la democratización del poder. Los cambios del poder político, sean con base en el establecido por una ley o no, encuentran siempre un respaldo legal a través del discurso por el interés de cierto grupo. Al garantizar formas generalizadas de participación de la ciudadanía en el discurso público, las decisiones se dotan de validez formal y es esta misma la que garantizará la legalidad de la legitimidad del cambio del poder. Aquí encontramos el cambio que es característica de la relación derecho/poder.

En resumen, las razones de estos cambios surgen en las sociedades donde ocurran, en medidas diversas, dependiendo de factores políticos, históricos, económicos, sociales y otros.

5. EL SENTIDO DE LA JUSTICIA COMO GARANTÍAS DEL MICROCRÉDITO (VALOR)

El valor se encuentra en el centro del comportamiento humano y de la justicia, como lo plantea Miguel Herrera Figueroa³². Para él, toda conducta humana tiene una mirilla hacia la justicia y es por esto que alguna dimensión de valor es inmanente al Derecho. Este, ontológicamente, es comportamiento humano y en toda conducta

³⁰ Ídem, Cárcova, pág. 233.

³¹ Habermas, Jürgen citado por Cárcova, Carlos M. Las teorías jurídicas post positivistas. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 2012, pág. 228-233.

³² Herrera Figueroa, M. Justicia y Sentido. Impensa de la Universidad Nacional de Tucumán, 1955, pág. 68-69.

humana está siempre presente el valor. El sentimiento de justicia es emoción por el equilibrio, la simetría, la igualdad de méritos y recíprocas recompensas

El comportamiento supone un acontecer humano, que, necesariamente posee un sentido. Inclusive en los casos límites, en los que no se tiene intención ni deseo de comunicar algo, está presente el sentido.

Emílio Romualdi³³, profesor de Derecho en la Universidad Kennedy, plantea que: “Toda la conducta individual o colectiva implica un acto valorativo.” Para él, el delincuente, el juez, el legislador la costumbre y otros elementos jurídicamente considerables representan un acto valorativo en la influencia que ejercen en el medio donde actúan.

Sentido y valor están inmersos en todo comportamiento humano, dice el maestro, y la suma total de valoraciones jurídicas de comportamiento humano constituye el sentido del Derecho.

En toda conducta jurídica hay una presencia de valores que sostiene el valor justicia, que a su vez sombrea a todos los otros. Proyecta sobre ellos un manto protector sobre las tres áreas que sostienen el conglomerado de estimaciones: lo cosmológico, lo comunitario y lo personal³⁴.

El sentido es algo, fruto de un complejo de valores concretos insertados en una situación. Su desarrollo, supone el de estratificaciones psíquicas, a menudo a niveles profundos.

Así, para descubrir el sentido de una acción jurídica, no sólo debemos enfrentarnos a motivaciones conscientes, sino proyectar luces sobre problemas ocultos en las reconditeces del subconsciente. Alguna conjetura de esto está representada en el papel de lo emotivo y pasional, prosigue el autor.

La justicia ordena la convivencia y por eso se basa en una propiedad común. En último análisis toda la axiología jurídica tiene como substrato el valor del justo, es decir,

³³ Idem, Romualdi, pág. 35.

³⁴ Herrera Figueroa. Ob.cit., pág. 160.

la coexistencia armónica y libre de las personas, según la proporción y la igualdad, o lo que es lo mismo, toda la axiología parte del bien común.

6. LA JUSTICIA EN TOMÁS DE AQUINO

Según plantea Lillian Yon³⁵ en sus estudios, la teología de Tomás de Aquino se basa en el concepto de la perfección final del hombre, por lo que dentro de su misma naturaleza y constitución se contiene una promesa implícita de su fin verdadero, que es ver a Dios y disfrutarlo. Originalmente, el hombre tenía un don súper adicional que le permitiría buscar ese bien supremo y practicar las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Con el pecado original, se pierde este don de la gracia divina sufriendo la corrupción de sus poderes naturales.

Sin embargo, el hombre conserva el poder para practicar las virtudes naturales que son: la prudencia, la justicia, el valor y el control propio. El concepto de justicia que Tomás desarrolla, tiene su origen en Platón, para quien todas las virtudes se basan en la justicia; y la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo³⁶.

En su obra *Summa Theologiae*³⁷, Tomás de Aquino define la justicia como el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua.

La justicia en un sentido general, es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. Cada virtud, explica el autor, dirige su acto hacia el mismo fin de esa virtud. La justicia es distinta de cada una de las otras virtudes” porque dirige todas las virtudes del bien común.

³⁵ B. Lillian Yon. La Justicia de Acuerdo a Santo Tomas de Aquino. Artículo disponible electrónico. Disponible en: http://www.eleutheria.ufm.edu/articulos/050921_01_lajusticia.htm. Consultado en 12/07/2016.

³⁶ Platón. Apología de Sócrates. Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 1. Madrid, 1871.

³⁷ Aquino, S.T. Suma Teología. Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España. Cuarta Edición. Madrid.2001, pág. 264.

Considera a la justicia como una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la templanza, la prudencia y la fortaleza; y distingue el sentido general y particular de la justicia.

La definición clásica de justicia desarrollada por Tomás de Aquino es “dar a cada uno lo suyo”³⁸. Dicha definición sirve como base en pensamiento social cristiano a partir de la cual pueden comprenderse las nociones de los derechos (como tener derecho a), de la conducta correcta y de lo correcto de una situación. Es decir, lo que a una persona le corresponde, lo que es de ella, es a lo que la misma tiene derecho.

Tomás de Aquino distingue dos especies de justicia: la justicia distributiva y la justicia conmutativa³⁹. La justicia distributiva implica una obligación de distribuir los bienes proporcionalmente de acuerdo a la contribución de cada persona. Gobierna la relación entre la comunidad como un todo, supervisada por el Estado en su jurisdicción, y cada persona individualmente en la comunidad.

La justicia conmutativa gobierna las relaciones entre las personas, pues depende de la igualdad básica de las partes de un acuerdo. La habilidad de intercambiar libre y abiertamente es un factor importante en la distribución justa de los bienes de la sociedad. De esta manera, la justicia distributiva es tanto un prerrequisito como un resultado de la justicia conmutativa.

La justicia distributiva y la justicia conmutativa son entonces, de las especies distintas de justicia que se aplican en instancias particulares. La justicia distributiva es posible sólo sobre la base de la justicia conmutativa. Por lo que se asegura que la justicia conmutativa no solo es fundamental, sino anterior a la justicia distributiva.

Sin embargo, la justicia distributiva no debería entenderse como interesada en primera medida en la provisión de una red de seguridad social. El mecanismo común por el cual se distribuyen equitativamente los bienes en la sociedad es el

³⁸ Aquino, Tomás apud Amaral, Diogo F. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 175.

³⁹ Ídem, Aquino, 2001, pág. 264.

mercado. Exige entonces, que los funcionarios gubernamentales hagan lo que sea necesario para asegurar una operación eficaz del mercado.

Podemos así afirmar que el sentido de la justicia reside en la universalidad, aunque posee un papel fundamental en la articulación, codificación, adjudicación y cumplimiento de la ley⁴⁰; apuntando siempre hacia el bien común a través de las acciones de los individuos en comunión con los demás.

Consideremos también la justicia legal, que completa el ámbito de todas las posibles relaciones con la relación entre la persona individual y la comunidad como totalidad. A la justicia legal le concierne además de la ley positiva, la ley natural.

Al término de justicia social, se refiere Tomás de Aquino, la mayoría de las veces como justicia general o legal: siendo aquella virtud que dirige las acciones de uno hacia el bien común.

Para que las leyes sean justas, deben de estar basadas en el derecho natural, inscrito en el corazón de todo ser humano y descubierto a través de la conciencia.

7. LA JUSTICIA EN PLATÓN

Mirando más lejos en el tiempo, Lillian Yon⁴¹ analiza los postulados de Platón, que vivió en Atenas cerca del año 427 antes de Cristo, según el cual todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa en la idea del bien, la cual es la armonía del mundo⁴².

⁴⁰ B. Lillian Yon. Ob. Cit. Nota.1.

⁴¹ B. Lillian Yon. Ob. Cit.Nota.3.

⁴² Amaral, D.F. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 90.

El filósofo publicó dos obras fundamentales nombradas: “La República”⁴³ y “La apología de Sócrates”⁴⁴, en las cuales identificó la existencia de apenas tres virtudes que son: la prudencia, la templanza y la valentía.

La prudencia es ser acertado en las deliberaciones, y esta virtud reside en el Estado, en aquellos magistrados que están encargados de su guarda. El valor es defender a la ciudad, la cual recae sobre los guardianes de la polis. La templanza es ser “dueño de uno mismo”, la cual concierne a la polis. La justicia es que cada uno haga realmente lo que tiene que hacer y atañe a toda la polis. La justicia es el principio mismo, virtud única de donde brotan las tres anteriores.

Entonces, la justicia consiste en el perfecto ordenamiento de las tres almas, es decir, cuando cada una desarrolla las virtudes que le son propias: el alma racional, la prudencia: el alma concupiscible, la templanza: el alma irascible, la fortaleza. Cuando estos presupuestos se dan, se llega a la felicidad a través de la virtud. No obstante, Platón mantuvo siempre la afirmación de que debe ser la razón la que gobierne y que el único medio que nos puede llevar a la justicia, y por tanto a la felicidad, es la educación.

Para Platón la justicia deviene necesariamente en la prevalencia de la felicidad, pues donde se desemboca la teoría platónica es en la sociedad entera (haciendo abstracción de la felicidad personal o individual). La justicia y la felicidad son entonces, de la comunidad entera; es decir, de la ciudad-estado en su conjunto.

Platón rechazó, así mismo, la concepción de la justicia como el mero restablecimiento del equilibrio perdido por algún exceso. No es la justicia, para él, simple compensación ante un daño sufrido. Justicia para Platón es más bien, y sobre todo, rectitud. Esto equivale a decir que absolutamente todo en la ciudad-estado (polis) debe responder y corresponder al orden ideal, descubierto por la vía racional por el filósofo-gobernante.

⁴³ Platón. La República. Introducción por Manuel Fernández-Galiano. La génesis de “La República”. Libro electrónico disponible en - www.planetalibro.com.ar

⁴⁴ Platón. Apología de Sócrates. Obras completas, edición de Patricio de Azcarate, tomo 1. Madrid, 1871.

El concepto de justicia no se detiene en los actos eternos del hombre, sino que regula lo interior del mismo, sin permitir que ninguna parte de su alma haga otra cosa que aquello que le es propio.

La justicia se basa en la repartición equitativa de los beneficios de una ciudad entre sus habitantes, de modo que para gobernar de manera justa, aquellos que menos tienen deben ser los más favorecidos por la organización de la ciudad. Según esto, los gobernantes de una ciudad, no pueden ser aquellos que ambicionen el poder para su propio enriquecimiento, sino que deben gobernar aquellos que lo hagan en virtud al desarrollo común. Si el gobierno recayese sobre aquellos que lo ambicionan, la sociedad sería deficiente e injusta.

Para Platón, la justicia es un atributo de perfección comparable a la sabiduría y a la valentía. La trasgresión a este principio de justicia se castiga severamente, lo que permite que se cumplan todas las tareas de la ciudad. Por consiguiente, la justicia social consiste en la realización de las funciones propias de cada grupo y que cada grupo social sea consecuente con la virtud que le es propia.

8. EL MICROCRÉDITO COMO JUSTICIA SOCIAL

La concepción de la justicia en lo que se refiere al microcrédito se puede encuadrar en lo que refiere Platón sobre la justicia.

Según Platón⁴⁵, la justicia es un valor, o una virtud, que consiste en dar a cada uno lo que es suyo. Bueno, se supone que todas las personas tienen derechos como ciudadanos, es razonable presumir que cada uno de los ciudadanos tenga, un mínimo de interés en sus derechos garantizados por el Estado.

Esta mirada nos lleva a inferir que todos los que participan en el proceso del microcrédito tienen algún interés en concretizar subjetivamente los derechos garantizados objetivamente en la Constitución.

⁴⁵ Platón apud Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 90.

La persona que necesita el empréstito del microcrédito tiene interés en generar recetas para mejorar su condición de vida y salir de la situación de excluido o de pobreza.

El intermediario financiero es el verdadero negociante, pues tiene interés en los montos de los servicios de intermediario. Mientras más intermedia más ingresos garantiza.

Los gobiernos u otras personas que hacen disponibles los fondos para los empréstitos, aunque no tengan interés inmediato en los lucros del microcrédito, son los que logran las grandes ventajas, generalmente se reflejan en las relaciones de poder.

De esta manera, la justicia del microcrédito reside en el hecho de la concretización de la ganancia para todos los que participan en el proceso.

9. UNA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA VALORATIVO DE LA NORMA ANTE EL TRIALISMO JURÍDICO

Las corrientes filosóficas que sostienen la concepción del Derecho y su aplicación en concreto surgen de diversos principios como: la costumbre, la moral, la ética o la religión, hechos históricos o científico, que en ciertas, y no pocas circunstancias, colinden, creando debates profundos en aquellos que tienen que tomar decisiones sobre el mejor modelo jurídico a emplear.

El tema de los valores jurídicos está entre el positivismo normativista cuya concepción del derecho encuentra su fuerza en la norma y su validez, teniendo a Kelsen como su exponente y el positivismo sociológico que contrariamente no tiene en la norma su fuente de validez, pero tiene la eficacia como el medidor de validez y de la justicia de las normas que integran el sistema del derecho, corriente sostenida por Goldschmidt, Herrera Figueroa y David así como otros científicos del Derecho, creándose ambigüedades y poca certeza en la concepción jurídica.

Lo que se pregunta es, ¿cuál de las dos corrientes se presenta como la solución óptima para la concepción del Derecho, la abstracción normativa y la administración del Derecho?

Tendrá solución el argumento que procura decidir entre el Derecho concebido por el sistema de Common Law y el sistema Romano y Germánico, cuál de ellos realiza mejor justicia?

Una solución para este problema, además, de las consideraciones filosóficas relevantes, depende largamente de los hechos históricos de la realidad concreta donde se pretende tomar la decisión jurídica.

Por otro lado, según Cláudio Loguarro⁴⁶, es posible considerar teorías de procedimientos que formulen reglas o condiciones de la argumentación o decisión práctica racional. Una versión de teoría de procedimientos es la del discurso práctico racional.

El tema de la posibilidad de una respuesta correcta única en el razonamiento jurídico también puede ser planteado en dos marcos diferentes:

- a) El de la inferencia jurídica, entendida por la deducción de consecuencias a partir de ciertas premisas, utilizando determinadas derivadas;
- b) El de la toma de decisión jurídica que supone la elección de una alternativa entre varias, con el fin de maximizar un valor específico, tal como la certeza jurídica.

Lo que entendemos es que se trata de una cuestión metodológica del Derecho que posibilita varios acercamientos.

Al interpretar los hechos históricos de la costumbre u otros, el problema reside en la realización de un acto valorativo de la realidad concreta que determinará cuál de los sistemas jurídicos cumple con la concepción estructural del derecho como rama de ciencia.

Al plantearnos el hecho manifestado por una conducta humana como el origen estructural del Derecho hay que considerar cuestiones como la costumbre, la ética y la moral de los grupos sociales.

⁴⁶ Loguarro, Cláudio Fabian. Argumentación, Discrecionalidad y Inseguridad Jurídica. La corte en su laberinto. El Tope Indemnizatorio para el despido arbitrario. Tesis de Doctorado en Derecho. Universidad Argentina John F. Kennedy. Buenos Aires. 2010, pág. 46.

10. LA REALIDAD COMO UNA CONCEPCIÓN TRIALISTA

La idea del trialismo, o sea, de existencia de seres sostenidos por integración trilogica, no se limita al estudio del derecho sino a muchas otras realidades.

Agustín de Hipona⁴⁷ concibió a Dios en forma de la trinidad, constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El alcance en la búsqueda de estos tres factores que se realiza en intercambios entre la persona y la naturaleza constituye la concepción ontológica de Dios. Se trata de una construcción filosófica y teológica muy compleja. Según el autor, Dios, el mismo, no es cuerpo sino un epítrito, lo que torna la concepción de Dios en una realidad metafísica.

Por el otro lado, este mismo espíritu de Dios, en su voluntad y bondad, creó al hombre igual a él, dotado de un espíritu igual que el de Dios. El hijo de Dios es hombre, y al mismo tiempo, es Dios por ser igual a su padre, luego la existencia del hombre no se limita a su aspecto físico material, sino también al que tiene que ver con su espíritu. Luego, los tres, padre, hijo y espíritu santo, constituyen una existencia única.

Por otro lado Agustín, concibe la persona humana basada en la doctrina teológica que se reparte en tres momentos esenciales, el cuerpo, el alma y el espíritu. Estos tres elementos conviven en resonancia manifestándose a través de un ser solamente, la persona.

Como lo analizaremos más adelante, Herrera Figueroa⁴⁸ concibe la persona humana a partir de la doctrina triversalista que unifica tres factores fundamentales de la persona, nombrados la presencia, la existencia y la esencia en movimiento, que se resume en “trinus et unus”.

Para el autor, la concepción tridimensional del hombre es compuesta por tres zonas distintas que incluyen el fondo vital biopsíquico, donde se re realizan los fenómenos neurovegetativos, humorales, temples, talentos, etc., un nivel espiritual de

⁴⁷ Agustín, (Santo). De Trinitate. Libros IX-XIII. Traducción de Arnaldo do Espírito Santos. LusoSofia.net. Paulinas Editora. Prior Velho. 2007, pág. 41-44.

⁴⁸ Herrera Figueiroa apud Imbriano, Amelia Haydée. Reseña del libro Psicología y Criminología-1966 de Herrera Figueroa con título: Lo crimino-Axio-Lógico en el marco del Psico-Político-Social en Herrera Figueroa.

las valoraciones y los valores a que el autor los llamó axiofía, y el nivel teórico-cognoscitivo de las normas o axiología.

Según Amelia Imbriano⁴⁹, maestra en la Universidad Kennedy, la teoría herreriana implica una “real-psico-axiología” que responde al movimiento del “*trinus et unus*”. Este movimiento se trata de trabajo, impulsado por el amor que produce conocimientos. La función *Trinus et unus* es trabajo, amor y conocimiento, perfilando lo actancial, lo espiritual y lo gnóstico.

Herrera Figueroa propone la captación de lo humano a través de un concepto que expresa con un neologismo: *intrivitrío*, que implica captar en lo humano, en un movimiento unitario, la triversidad de lo ecotímico, lo espiritual y lo gnóstico.

Warner Goldsith⁵⁰ concibió la corriente integrativista de las teorías de la filosofía jurídica integrando el normativo, el sociológico, y el dikelógico.

Miguel Reale⁵¹ fundó la teoría tridimensional del Derecho según la cual, el mundo jurídico debe ser concebido a partir de hechos, garantizados por normas y sostenidos por los valores.

En lo que se refiere el Estado, Platón⁵² planteó la existencia de tres formas de Estado, la monarquía, la aristocracia y la República.

La concepción doctrinaria concibe el Estado constituido por tres elementos fundamentales, el territorio, el pueblo y las instituciones políticas.

Montesquieu⁵³ estudió la necesidad de mantener el funcionalismo del Estado equilibrado, así que repartió el Estado en tres poderes independientes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

⁴⁹ Imbriano, Amelia Haydée. Reseña del libro *Psicología y Criminología-1966* de Herrera Figueroa con título: *Lo crimino-Axio-Lógico en el marco del Psico-Político-Social* en Herrera Figueroa.

⁵⁰ Goldsmith. Ob. cit., pág. 3

⁵¹ Reale, Miguel. *Concepción Tridimensional del Derecho*. Texto. 1966, pág. 5

⁵² Platón apud Freitas do Amaral, Diogo. *História das Ideias Políticas*. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 100.

Mientras las teorías presentadas se fundamentan en estudios filosóficos, teológicos y de otras ramas de las ciencias, lo que se coloca en una perspectiva metafísica, se puede desprender que existe una tendencia de composición natural trialista de los procesos y fenómenos humanos.

⁵³ Montesquieu. *Espíritu de las Leyes*. Vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro García del Mazo. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1906, pág. 227.

CAPÍTULO III

LA PERSONA

1. CONCEPCIÓN ETIMOLÓGICA, ONTOLÓGICA Y ÓNTICA DEL SUJETO HUMANO: LA PERSONA

Antes de analizar el término que identifica los seres humanos, la persona, es pertinente analizar la existencia de un ser óntico, antecedido de otro ente ontológicamente reconocido e identificado.

El sentido etimológico del término *persona* proviene del verbo latino *personare* y este del etrusco *phersu*, que a su vez origina del griego *prósopon*, que significa máscara y se refiere a la máscara que los actores griegos o romanos usaban en las representaciones teatrales, y que contaba con una bocina para darle mayor resonancia a la voz, de modo que llegara a todos los espectadores. Al utilizar esa máscara la palabra *persona* adquiriría el significado del personaje representado. El sentido etimológico coincide con el filosófico, mientras *persona* es algo distinto del sujeto, algo que lo muestra y lo manifiesta con resonancias especiales. Se trata de un concepto que abarca el mundo de la teología, de la filosofía y del derecho y por lo tanto, es un concepto que se puede entender a partir de varias perspectivas lo que lo torna en uno de los más difíciles en la historia del pensamiento. Al largo del tiempo el concepto de *persona* fue elaborado con el fundamento teológico de los primeros siglos de la Iglesia Cristiana, cuando se abandonó el significado originario de la máscara y se identificó con el concepto griego de hipóstasis, presente en la definición trinitaria.

La comprensión ontológica del término, o sea lo que se encuentra antes del término, el ser, abarca una concepción filosófica que comenzó en la edad media cuando Boecio⁵⁴ propuso una definición según la cual, la *persona* es la substancia individual de

⁵⁴ Boécio apud Jungues, José. *Bioética, Hermenéutica y Casuística*. Edições Loyola. São Paulo. Brasil. 2006, pág. 106.

la naturaleza racional “*persona est naturae rationalis substantia individua*”, concepto que sigue siendo estudiado hasta nuestros tiempos.

Aquí el término persona no se refiere a la “máscara” sino que persona designa un sujeto de la especie humana, considerado desde una noción jurídica y moral, consciente y racional, con responsabilidad de sus propios actos. El ser de la persona se confunde con la perspectiva óptica que entiende la persona como entidad relacionada con el medio donde habita.

En su libro con el título Trinidad, Ricardo de San Víctor⁵⁵, citado por Javier Calduch Romero, sitúa el concepto de la persona con una formulación ontológico-existencial basado en un concepto relacional y dinámico de persona que nos resguarda de reducir la persona a un objeto fijado en un concepto. San Víctor presenta un “*aproche*” de la definición de persona según la cual la persona es un ser existente por sí mismo con cierto modo singular de existencia racional. Sostiene también que la definición de algo es perfecta únicamente si ese algo es delimitado por la definición y si ese algo es completamente definido por él. Pero la definición es siempre general en cierto grado y al mismo tiempo debe ser precisa dentro de esta generalidad, esto es, ni muy general ni muy específico.

Más allá San Víctor analiza la existencia como aquella que tiene una sustancialidad determinada, existir implica tener una cualidad propia y al mismo tiempo ser dependiente, es decir, tener un origen con el que se está necesariamente en relación.

Asimismo, San Víctor analiza el carácter de la comunicabilidad como el determinante de la realidad substancial e identidad personal de una persona. La persona no es pensada como algo sino como alguien, la atención no está centrada sobre la cualidad específica de la racionalidad, que es común a toda persona, sino en lo absolutamente único de cada persona que sólo se designa mediante un nombre propio.

⁵⁵ San Víctor, Ricardo apud Romero, Javier Calduch. Introducción al Estudio de Dios Trino en Ricardo De San Víctor. Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Pamplona. 1987, pág. 233.

En la edad moderna Kant⁵⁶ privilegió la actividad racional, en detrimento del sujeto metafísico, que en nuestros días ha inspirado la definición de persona de Emmanuel Mounier⁵⁷, fundador del personalismo, que entiende la persona como una actividad vivida de auto-creación, de comunicación y de adhesión, que se aprehende y se conoce en su acto. Esta corriente entiende que el hombre no es un ángel caído ni un dios que viene de visita al mundo. El hombre tiene la capacidad de conocer una verdad que al mismo tiempo le trasciende. Es decir, tiene una capacidad objetiva de conocer la verdad, acceder al mundo sin dejar de ser él mismo diferente del mundo y reconociendo que hay muchos aspectos que se escapan a la inteligencia humana, por su limitación.

Además Mounier sostiene que la persona es cuerpo y tiene cuerpo y nos lleva a comprender que la persona no es sólo objeto de este mundo sino un sujeto del mismo, el cuerpo. El hombre, sin dejar de ser cuerpo tiene cuerpo, de suerte que el cuerpo no es solamente expresión de la necesidad, como producto de la evolución y la herencia, sino también expresión de la libertad como objetivación del sujeto y como gesto esencial de su pronunciamiento en el mundo. Porque en el cuerpo y por el cuerpo, que posee el hombre, se realiza a sí mismo. Con esto, se pretende plantear la idea de un hombre formado por dos realidades al modo más o menos inter-actuante, pero al fin y al cabo, distintas y separadas. Este dualismo nos impide entender la unidad totalizadora tanto constitutivamente como funcionalmente. El cuerpo es el símbolo en el que el hombre se realiza y se expresa. Esto representa la mejor expresión de los aspectos constitutivos de la existencia humana; el hombre, la persona, es exterioridad pero también interioridad, es objetividad y también subjetividad, es intencionalidad y a su vez ejecución⁵⁸.

Agustín de Hipona⁵⁹ describió el hombre como siendo integrado por cuerpo y alma, siendo el cuerpo la parte física y el alma la parte psíquica, perspectiva que hubo sido retomada por Freud que estableció divisiones semejantes, cuerpo y psique, subdividido la psique en tres aspectos, el consciente, el inconsciente y el subconsciente, lo que podría equivaler a la alma.

⁵⁶ Kant, I. Fundamentación da Metafísica dos Costumes. Foxit Reader. 2005.

⁵⁷ Mounier, Emmanuel. Le Personalisme. Paris. 1949, págs. 687-709.

⁵⁸ Kant, Immanuel. Fundamentación da Metafísica dos Costumes. Foxit Reader. 2005.

⁵⁹ Agustín apud Amaral, D.F. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 151.

Según Tomás de Aquino⁶⁰, persona es simplemente una cosa con alguna mayor dignidad y excelencia que las demás. Así, no toda substancia individual puede ser llamada persona, ya que para que ello ocurra es necesario que se den algunos constituyentes elementares, tales como, la individualidad, la subsistencia y la racionalidad.

La individualidad es propia de la persona, ya que toda persona es, ante todo, individual, pero no toda individualidad es persona. La individualidad es aquella substancia que es, en sí misma, indivisible y separable de otra realidad, es decir, incomunicable. La subsistencia, por su parte, implica un determinado modo de ser “per se” mismo. La forma substancial de la persona humana puede existir sola sin relacionarse con la materia lo que la distingue de las demás substancias. En el hombre la forma substancial es incompleta, incorruptible, y sólo llega a su perfección y especificidad en la espiritualidad, en el alma racional, en la que éste se manifiesta no tan sólo como un ser que posee inteligencia sino también una voluntad libre.⁶¹

Según Kant⁶², el ser humano, en cuanto individuo, es una entidad psico-física, mientras que el ser humano en cuanto persona, es también una unidad psico-física, pero no reductible enteramente a ella. El individuo (sentido ontológico) está determinado en su ser. En cambio, la persona (sentido óntico) es libre y se realiza en el individuo. Para él, se por un lado la persona o personalidad es la libertad e independencia frente al mecanicismo de la naturaleza entera, por el otro, la persona tiene la facultad de dictarse sus propias leyes y ser autónomo.⁶³

En el ámbito jurídico, persona viene indicar a quien es sujeto legal, y a quien se reconocen derechos y obligaciones, sentido que se aplicó en el mundo jurídico para referirse al patriarca quien era propietario de bienes y esclavos.

⁶⁰ Aquino, Tomás. Suma Teología. Cuarta Edición. Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España. Madrid. 2001.

⁶¹ Ídem, Aquino, 2001.

⁶² Ídem, Kant, 2005.

⁶³ Kant, Immanuel apud Pérez, R. Blog de Ética y Filosofía. 2010.

En su trabajo de la introducción al estudio del Derecho, el maestro Eduardo García Mañez⁶⁴ planteaba que se atribuye el nombre de sujeto, o persona, todo ente capaz de tener facultades y deberes. Las personas jurídicas se dividen en dos grupos: personas físicas y personas morales. El primer término corresponde al sujeto jurídico individual. Es decir, al hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos. Se otorga el segundo a las asociaciones dotadas de personalidad (un sindicato o una sociedad mercantil, por ejemplo). Como ambas designaciones son ambiguas, preferimos decir persona jurídica individual y persona jurídica colectiva.

2. DIFERENCIA ENTRE SER HUMANO Y PERSONA

Partiendo de la premisa científica según la cual todos los seres humanos comparten la misma naturaleza, que consiste en el genoma humano, idéntico en todos los seres humanos, cuyas diferencias residen solamente en los detalles (hombre o mujer, alto, calvo, etc.) podemos afirmar que el ser humano es todo aquel individuo que ha nacido de padres humanos. Así pues, el concepto de ser humano es un concepto biológico: somos humanos por una simple razón genética. Hemos nacido humanos y eso nos constituye como humanos. Sin embargo, el criterio biológico resulta insuficiente para muchos pensadores, que reconocen en el ser humano algo que trasciende la naturaleza, que va más allá del mundo natural. Diferente del resto de los seres naturales, el ser humano puede tener conciencia de sí mismo, capacidad de pensar y actuar con libertad, sentido del bien y del mal. Este conjunto de facultades son las que configuran a la persona como algo distinto de los animales y del resto de seres del mundo natural.

La diferencia ente los conceptos biológicos del ser humano y el concepto cultural de la persona, se vincula al hecho de que, se nace humano y se llega a ser persona. En ese camino, el individuo tendrá que adquirir las habilidades y comportamientos propios de la persona, que fundamentalmente son, la conciencia de sí mismo, la racionalidad y el sentido del bien y del mal. La persona es, pues, un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral y a la vez que único.

⁶⁴ Mañez, E. Introducción al Estudio del Derecho. 53ª. Edición, Reimpresión. Editorial Porrúa. México. 2002, pág. 272.

Filosóficamente contemplando, Platón⁶⁵ caracterizó el hombre (persona) como siendo un ser eminentemente social, o sea, la calidad humana de la persona se desarrolla en la polis, sin la cual el mismo deja de serlo.

Cada uno de nosotros es una persona en construcción, ya que la condición de persona no se hereda, sino que se realiza a través de la acción y el contacto con los demás. Somos personas porque los otros nos reconocen como tales y, a la vez, nosotros les reconocemos a ellos, a medida que vamos adoptando los comportamientos característicos de la persona. Desde este punto de vista, la persona sería un producto social, resultado de la vida en común con los otros humanos, de la convivencia y el aprendizaje.

El filósofo y que fue en vida rector de la Universidad Kennedy Herrera Figueroa⁶⁶ presenta una concepción de la persona fundada en la sociedad, como le planteaba Platón. Para entendimiento de la significación humana, el maestro elaboró la doctrina egológica del derecho que conjuga tres factores esenciales, presencia-existencia-esencia en movimiento, que se resume en “trinus et unus”.

Herrera Figueroa sigue planteando que, el antropocósmico que se consustancia en los valores jus-cosmológicos, está encuadrados en la estructura de lo humano viviente autenticando mil y una formas de vida, al asegurar la primordial dimensión existencial de promover la coexistencia. El antroposófico es lo que traduce en los valores jus-societarios. Pues, la existencia humana, sólo logra en la comunidad la plenitud de su ser. Los valores de solidaridad, confraternidad y cooperación en tanto jus-societarios conjugan esta armonía ensayando en el ser dialógico del hombre, cuyo mundo es “un mundo con otros”. El “ser en el mundo” referenciado por Heidegger⁶⁷, es un “ser” con “otros”. El antropológico se presenta a través de la estimativa jurídica según la cual la norma no es un juicio de valor, es un juicio lógico, invulnerable a los hechos por tratarse de un concepto.

⁶⁵ Platón. Apología de Sócrates. Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 1. Madrid, 1871.

⁶⁶ Figueroa, M.H. Justicia y Sentido. Imprensa de la Universidad Nacional de Tucumán, 1955.

⁶⁷ Heidegger, M. Ser y Tiempo. Traducción Castellana. Todtnauberg. 1926.

Para Herrera Figueroa⁶⁸, el hombre se presenta con una configuración unitaria, en tres niveles funcionales: vital-ecotímico, espiritual-ecosófico y teórico-ecognóstico. Ésta tríade aproxima al hombre de una manera relacional-integrativa en donde las resonancias de tres ecos (tímico, sófico y lógico) se compasan y identifican en “trinus et unus”, es decir, trinitario y unificante. Este concepto se presenta en los términos más simples en el triversitarismo: hecho, valor y norma, para referirse a los hechos fundamentales de la vida humana: el actuar, el valorar y el pensar. En esta perspectiva, ninguno es por sí solo, sino que encuentran su existencia en un “siendo” en donde el actuar es producto del valorar y pensar, el valorar implica la conjugación del actuar y el pensar, y el pensar es el establecimiento de formalizaciones lógicas entre el actuar y el valorar.

La autonomía de un ser racional y moral es el fundamento de su dignidad. Pues, como refiere el termino autonomía en latín, auto, que significa “uno mismo” y nomos, que quiere decir “norma”, nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Cuando hablamos de autonomía personal nos referimos al derecho que tiene cada individuo a tomar sus propias decisiones en cada aspecto de su vida cotidiana.

Según Kant⁶⁹, la categoría de persona convierte al ser humano en un fin en sí mismo, es decir, en alguien que no puede ser usado como medio para obtener otro fin, y que, por lo tanto, merece todo respeto y reconocimiento.

Según Kant⁷⁰,

Solo se llega a ser persona en la medida en que se presenta el imperativo categórico de la ley moral. Los hombres no deben darse ya más normas que aquellas que la recta razón prescribe; de esta manera, ni con el Estado ni ninguna institución deben decirle al hombre cómo actuar, sino

⁶⁸ Herrera Figueroa, Miguel: Principios de Político Edición de la Universidad John Kennedy. Buenos Aires, 1988, pág. 273

⁶⁹ Kant, I. Apud Pérez, R. Blog de Ética y Filosofía. 2010.

⁷⁰ Kant, Immanuel apud Héctor Mauricio Mazo Álvarez. La Autonomía: Principio Ético Contemporáneo. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. Vol. 3. No. 1. enero-junio 2012, pág. 118.

que el fundamento de las acciones está en él mismo, en su razón. (Kant, 2012, pág.118).

La dignidad es el valor que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona. Esto hace que el valor de toda persona sea absoluto, esto es, un valor en sí mismo.

3. PERSONA HUMANA Y NO HUMANA: CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Al considerar el concepto de persona presentado aquí, nos lleva a admitir la posibilidad de la existencia de personas no humanas que sean animales (perros, orangutanes, y otros próximos del hombre) individuos racionales y morales que pertenezcan a otras especies o a otros géneros. Ninguno de ellos sería humano, pero podrían ser considerados personas si mostraran conciencia de sí mismos, racionalidad y capacidad moral.

Por el otro lado, hay que considerarse el encuadramiento jurídico de persona, que añade la persona humana considerada como objeto jurídico. Las personas jurídicas se dividen en personas físicas y morales. El hombre, mientras persona física, con obligaciones y derechos, corresponde al sujeto jurídico individual. Las personas jurídicas serán las asociaciones dotadas de personalidad jurídica reconocidas por un sistema jurídico.⁷¹

La perspectiva biológica de persona es aquella que conduce a la afirmación de los derechos humanos, cuyos principios se encuentran en la mayoría de las constituciones de los países. Asimismo, si los Estados ingresaron en sus sistemas jurídicos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ingresarán también a sus sistemas el principio de Progresividad de los Derechos Humanos.

Según Pedro David⁷² el Principio de Progresividad permite inferir que los tratados internacionales presentes tanto en materia de derecho ambiental como los que protegen la biodiversidad y reprimen el tráfico ilícito de especies no humanas en

⁷¹ Maýnez, 2002, Ob. Cit, pág. 272.

⁷² David, P.R. Sandra, Sujeto de Derecho no Humano. Trabajo Presentado al “Thirteenth United Nations Congress in Crime Prevention and Criminal Justice. Doha, 2015, pág. 17.

extinción, podrán incorporarse sin violentar el espíritu de la enumeración de los tratados en las áreas ya mencionadas, dando lugar así a una legislación más integradora y protectora de los pueblos.

Según referencia de las Naciones Unidas⁷³, en enero de 2015 en Francia el Parlamento aprobó una ley que reconoce a los animales como “seres vivos y sensibles”. Antes, esos seres eran considerados sólo una propiedad, bajo un código civil que se remonta a la época napoleónica.

Según el mismo reporte, el gobierno de la India en 2013 prohibió tener los delfines en cautiverio para ser exhibidos comercialmente, cuando indicó que los cetáceos son, en líneas generales, muy inteligentes y sensibles.

Asimismo, en materia de protección animal, también se encuentran Costa Rica, Hungría, Chile y Alemania, desde 2001, sus legislaciones defienden la protección al derecho de los animales como una de las tareas principales de los Estados.

Así, las personas no humanas pueden tener derechos similares a los de las personas humanas, sin embargo, sólo las personas humanas en sentido estricto, pueden tener derechos y deberes, lo que nos compromete a tratar moral y jurídicamente como personas a aquellos seres no humanos que ostenten, ahora o en el futuro, las características jurídicas de una persona. Estas cuasi personas, no son agentes morales, ni pueden ser moralmente responsables de sus actos, ni imputables en Derecho.

4. EL HOMBRE Y EL ESTADO DE LA NATURALEZA

El estado de la naturaleza del hombre es una concepción filosófica y sociológica que parte de una percepción comportamental del hombre. La escuela contractualista denominó así a la primitiva etapa de la sociedad humana, en la cual, al decir del primero de ellos, la vida de los hombres, envuelta en una incesante guerra de todos contra todos, fue “solitaria, pobre, grosera, embrutecida y corta, sin embargo la idea se ha mantenido en la actualidad relacionándola con comportamientos intrínsecos de la naturaleza humana.

⁷³ Idem, David 2015, pág. 18.

Siguiendo la teoría contractualista, Prélot⁷⁴ plantea que en el estado de la naturaleza el hombre vivió solo, sin lenguaje o cualquiera relación regular, y lejos del razonamiento. El hombre tiene acceso fácil a lo que necesita y así es completamente feliz. Según el autor, la humanidad abandona el estado de la naturaleza a través de un conjunto de revoluciones, incluyendo la agricultura y la metalurgia, que vieron demandar mano de obra laboral, crearon la propiedad individual, la desigualdad, la riqueza y la miseria, así como las rivalidades. El hombre se tornó avaro, ambicioso y malo.

En su formulación clásica, Hobbes⁷⁵ plantea el estado de la naturaleza como un estado pre-social hipotético, en lo cual cada individuo, cruel, egoísta y perverso por naturaleza, sólo se preocupa de su propia supervivencia. En este estado de naturaleza, el principal enemigo de cada uno es todo otro, por lo que la violencia es el pan de cada día. Como los hombres no cooperan y tienen que estar constantemente guardándose las espaldas y no hay sociedad, no hay progreso científico ni técnico, tampoco hay cosechas ni infraestructuras.

En este tema, Rousseau⁷⁶ viene rechazar a Hobbes, pues para él el estadio de la naturaleza constituye parte de la historia humana y no es hipotético. En algún momento en el pasado, los hombres no vivían en sociedad, sino libremente cada uno por su lado, sin meterse ninguno en la vida de los demás y sin hacer nada malo a nadie. Todos eran buenos por que sí y no se planteaban la posibilidad del mal.

Rousseau coincide con Hobbes en el aspecto de que, el hombre, por naturaleza, no está hecho para vivir en sociedad, sin embargo, la naturaleza está llena de peligros y otras incomodidades, lo que lleva a los hombres a reunirse en sociedad para solucionar estos pormenores que hacen precaria la vida del buen salvaje.

⁷⁴ Prélot, M. Lescuyer, G. *História das Ideias Políticas*, Volume II. Editorial Presença. Lisboa 2001, pág. 60.

⁷⁵ Hobbes, Thomas M. *Leviathan*. Printed by Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Churchyard. London, 1651, pág. 42.

⁷⁶ Rousseau apud Aramayo, Roberto R. *Rousseau, Y la política hizo al hombre (tal como es)*. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015, pág. 83.

Por el otro lado, John Locke⁷⁷ piensa que el estadio de la naturaleza no es necesariamente bueno, ni fatalmente malo. Sostuvo que el individuo, al formar la sociedad política, no renunció en favor del Estado todos sus derechos sino que se reservó un cúmulo de ellos, sobre los que fincó su libertad civil y política.

4.1 Del estado de la naturaleza al Contrato Social

En su sentido más lato, la sociedad presentase como las relaciones mantenidas entre seres que se comunican para salvaguardia de los intereses de la respectiva colectividad. El concepto de contrato social, donde se estructura la sociedad moderna, fue estudiado con profundidad por Hobbes, Locke y Rousseau, tres teóricos sociales inevitables de la modernidad. Eses autores coinciden en el hecho de que hubo necesidad de transitar del estadio de la naturaleza para establecerse un poder supremo que proteja los intereses y la propiedad individual, y así se justifica la necesidad del Estado, como poder supremo para reglar la sociedad. Sin embargo, ellos mismos divergen en los fundamentos de sus postulados.

En su obra *Leviatán*, Thomas Hobbes⁷⁸ percibe la sociedad humana como una formación de individuos dominados por su ambición de poder y de dominio. Plantea el estadio de la naturaleza como una etapa en que estas agrupaciones de individuos no disponían de un poder superior y estas tendencias dominaban las relaciones entre las personas manteniéndolas en una "guerra de todos contra todos"⁷⁹. Así, para terminar con esa guerra, Hobbes estableció un contrato social a través de una autoridad suprema, el *Leviatán*, según lo cual, el ciudadano transfiere sus poderes y parte de su libertad para vivir cumpliendo las leyes regidas por la soberanía de un estado absoluto y incuestionable y recibe protección para que otro no tire lo que es suyo y para que la ley se cumpla, encontrando en esto la solución para superar los problemas sociales y garantizar la sobrevivencia del hombre en sociedad.

⁷⁷ Locke, John apud Aguilar, S. Locke, *La mente es una tabula rasa*. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

⁷⁸ Hobbes apud Blanco, I. Hobbes, *La autoridad suprema de del gran Leviatán*. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

⁷⁹ Hobbes, TM. *Leviathan*. Printed by Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard. London, 1651, pág. 42.

Mientras se propone un Estado absolutista, dictatorial e incuestionable para ponerse fin al estado de la naturaleza, sin embargo, el trato social es obligatorio y legítimo solamente desde que se propone alcanzar los fines pelos cuales fue criado, o sea, la seguridad y el bien-estar de la colectividad.

Por su turno, John Locke⁸⁰ entiende que el Estado resulta de la necesidad de una institución que se sobreponga a la razonamiento de cada ciudadano, de acuerdo con sus interés, y no porque el hombre es el lobo del hombre. Mientras los ciudadanos eligen sus gobernantes transfiriendo poderes, el Estado debe preservar el derecho a la libertad y a la propiedad privada. Las leyes deben expresar la voluntad de las personas asociadas en asambleas, y no el resultado de la voluntad de un soberano. Locke se opone a la tiranía y el absolutismo, y se opone contra toda tesis que defienda la idea de un poder innato de los gobernantes, o sea, de personas que nacen con el poder, como en la monarquía.

Para Rousseau⁸¹ el hombre es sobre todo bueno, mientras la sociedad lo corrompe. El poder emana del pueblo y en su nombre debe ser ejercido, siendo que el gobernante es nada más que su representante, o sea, recibe un mandato para ejercer el poder en nombre del pueblo. Un tema de interés en el pensamiento político de Rousseau es la cuestión de la democracia directa y de la democracia representativa.

Según De Sousa Santos⁸², el contrato social asienta en criterios de inclusión, que no obstante, son ellos mismos también de exclusión. El mismo contrato social tanto crea la inclusión social como la exclusión social.

⁸⁰ Aguilar, S. Locke, La mente es una tabula rasa. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

⁸¹ Rousseau apud Aramayo, R. Rousseau, Y la política hizo al hombre (tal como es). EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

⁸² De Sousa Santos, B. Reinventar a democracia: Entre o pré-contratualismo e o pós contratualismo. In “A crise dos paradigmas em Ciências Sociais e os desafios para o século XXI. Rio de Janeiro. Contraponto, 1999.

5. LA DIGNIDAD HUMANA: CONCEPTO

El término dignidad tiene su origen del sánscrito⁸³ cuya raíz *dec*, se presume ser la misma para las palabras decoro y decente. La variable *digno* es de origen latina, que se juntó a la desinencia *nus*, lo que resultó en *dec-nus*, que por su vez evolucionó para *dignus*, significando algo que merece valoración. El término *degno* de origen italiana se transformó en *dignità*, que desarrolló a la dignidad y digno, significan: ser conveniente, conforme, adecuado⁸⁴.

El Concilio Ecueménico Vaticano II de 1968⁸⁵ planteó que existe una relación intrínseca entre el atributo dignidad y el respectivo sujeto, así que el significado de la palabra dignidad tiene relación con el concepto de justicia. El digno es justo. La sociedad justa puede ser alcanzada solamente con el respeto por la dignidad trascendente del ser humano. Esta dignidad humana representa el fin último de la sociedad, que es a ella ordenada. Así dicho, la orden social y su progreso deben hacer siempre prevalecer el bien de los hombres, porque la orden de las cosas debe ser adecuada a la orden de los hombres, no el contrario.

Para el filósofo alemán Immanuel Kant⁸⁶, la dignidad es el valor de lo que se reviste todo lo que no tiene precio, o sea, que no es posible de ser reemplazado por algo equivalente. El concepto de dignidad orbita en la encerca de tres significados básicos de este término: Lo que se adecua y atribuye respecto al hombre o a las cosas; la excelencia en el interior de una sociedad organizada, el poder o la autoridad; y la estima y valoración.

Cuando se utilizan referencias como “esto no es digno del ser humano”, se refiere a la adecuación de la cosa para la valorización del ser humano en la sociedad donde el

⁸³ O Sânscrito é uma língua clássica da Índia antiga que influenciou praticamente todos os idiomas ocidentais. É também de é uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo. O sânscrito faz parte do conjunto das 23 línguas oficiais da Índia.

⁸⁴ Dias, J. Direitos Humanos. Fundamentación Onto-Teleológica dos Direitos Humanos. Uni Corpore. Paraná. 2005, pág. 248.

⁸⁵ Cf. Concílio Ecuemênico Vaticano II. Gaudium et Spes, 7 de Dezembro de 1965, pág. 26.

⁸⁶ Kant, I. Fundamentación da metafísica dos costumes e outros escritos. 1. Reimpressão. Martin Claret. São Paulo. 2008.

mismo se encuentra inserido, obedeciendo a los criterios generales y particulares. La dignidad de un individuo representa su “integridad moral” y un ataque a esa dignidad es caracterizado como “daños morales” y se en la justicia es probado el contrario se debe indemnizar el acusador. El individuo que incita, que afronta o ataca la dignidad del otro es llamado “ultrajante”.

Luís Recasens Siches⁸⁷ defiende que la idea de dignidad consiste en reconocer que el hombre es un ser que tiene fines propios suyos que cumplir por sí mismo, o, lo que es igual, diciéndolo mediante una expresión negativa, el hombre no debe ser jamás degradado a un mero medio para la realización de fines extraños o ajenos por completo a los suyos propios. El ser humana es un fin en sí mismo, en sí propio; es un autofin.

El principio de la dignidad de la persona humana atribuí derechos primarios al hombre, no solo a los otros hombres, sino también frente a la reunión global de todos los hombres. El valor supremo del Derecho consiste en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana individual, de la cual fluye el principio de la libertad, por cuya virtud se limita a la acción de los gobiernos y del orden jurídico.

Una de las razones por la cual se propone la elevación del Microcrédito a Derecho Fundamental reside en la necesidad de garantizar mayor dignidad a las personas carenciadas y sin acceso económico, que posibilite generar ingresos propios para su supervivencia.

Kant⁸⁸ fundamenta la dignidad humana como el respecto que todo ser humano tiene derecho a la parte de sus semejantes, tal como el deber de respetar los otros. Refiere a la humanidad en sí misma como una dignidad al refutar el uso del ser humano como simple medio, debiendo este ser también el fin, y encontrar en esa elevación a lo cima de todos los otros seres no humanos a la dignidad del ser humano.

⁸⁷ Recasens Siches, L. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª. Edición. Editorial Porrúa. México. 1997, pág. 331.

⁸⁸ Ídem, Kant, 2008.

En una perspectiva óptica, este entendimiento es sostenido por Herrera Figueroa⁸⁹ cuando plantea que,

Es preciso reconocer la experiencia particular de las culturas y formas de vida para apreciar el componente universalista de la idea de dignidad. La dignidad no se reduce a buscar los medios más adecuados para implementar una forma o un fin predeterminados. Empoderarse supone haber conseguido las condiciones sociales, políticas, económicas y, por supuesto, culturales para poder construir y generalizar los materiales necesarios para que todos tengan las mismas fuerzas para discutir, luchar y decidir, en un plano de igualdad, acerca de los fines (y no solo de los medios) más adecuados para desplegar esa capacidad humana genérica de hacer. (Herrera Figueroa, 2005, pág.17-18).

Kant⁹⁰ se refiere también al valor absoluto de la dignidad humana frente de los valores relativos de las cosas a partir de una perspectiva objetivista cuando refiere que,

En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Cuando una cosa tiene precio, puede ser substituida por algo equivalente; por el otro lado, la cosa que esté en el cima de todo precio, y por eso no admite cualquiera equivalencia, comprende una dignidad. (Kant, 2008, pág.65).

Esa mirada lleva a recuperar el postulado socrático sobre la necesidad de socialización del ser humano como condición intrínseca para su existencia. El hombre nace, crece y vive en el medio social, un contexto en el cual aprende su dignidad. La dignidad se equipara con la integridad física y psíquica que caracterizan el hombre al nacer, sin embargo se desarrolla exigiendo respecto en sus acciones, su comportamiento, su imagen, intimidad así como sus pensamientos y sentimientos.

⁸⁹ Herrera Figueroa apud Flores, J. El proceso cultural: materiales para la creatividad humana. Aconcagua Libros. Sevilla. 2005, pág. 17-18.

⁹⁰ Kant, I. Fundamentación da metafísica dos costumes e outros escritos. 1. Reimpressão. Martin Claret. São Paulo. 2008, pág. 65.

La perspectiva valorativa en cuanto característica de la dignidad humana es presentada por Hobbes en su obra *El Leviatán*⁹¹. Según el autor,

Atribuir a un hombre un alto valor es honorarlo, y un bajo valor es lo deshonorar. En este caso, alto y bajo, deben ser entendidos en comparación con el valor que cada hombre atribuye a sí mismo. El valor público de un hombre, aquel que lo es atribuido por el Estado, es lo que los hombres generalmente llaman dignidad. (Hobbes, 2008, pág.71).

Según plantea Héctor Karpiuk⁹², maestro en la Universidad Kennedy, el concepto de dignidad humana remite a la noción de persona como supuesto necesario de la condición de sujeto de derechos, pues la persona humana se encuentra investida de ciertas calidades que la tornan más perfecta que el resto de los entes del universo.

De esos planteos podemos entender el carácter supremo del valor social del hombre, pues se presenta como confluente de los muchos derechos fundamentales garantizados por los Estados. Por otro lado, se entiende también que la dignidad humana se consubstancia en un valor espiritual y moral inherente a la persona humana, que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que trace con él la pretensión al respecto por parte de las demás personas, se constituyendo en un mínimo invulnerable que todas las normas jurídicas superiores deben asegurar.

La dignidad viene también responsabilizar al sujeto humano por su verificación, pues se trata de la condición que el propio sujeto hombre atribuye a sí mismo en la sociedad donde convive, porque pertenece a ella. Es este el comportamiento que será universalizado a través de diversos mecanismos, considerando las necesidades reconocidas y aceptadas por la mayoría de los Estados y pueblos, consubstanciados en las relaciones económicas, sociales y culturales.

La relación de la dignidad con el respecto fue estudiada por el filósofo y jurista francés Bernard Edelman⁹³, según lo cual la dignidad humana aparta cualquiera

⁹¹ Hobbes, Thomas. *Leviatán*. 2.ed. Martin Claret. São Paulo.2008, pág. 71.

⁹² Karpiuk, Héctor H. *Derechos Humanos de los Trabajadores, y Negociación Colectiva*. Visión Jurídica Ediciones. Edición Ciudad autónoma de Buenos Aires. 2014, pág. 16.

⁹³ Edelman, B. *La Persone em danger*. Presses Universitaires de France. Paris. 1999, pág. 508-509.

relación con la libertad. Según el autor, por un lado libertad refiere a los derechos humanos, por el otro lado, la dignidad está vinculada umbilicalmente al concepto de humanidad.

Analizar la dignidad separada de la libertad es un ejercicio difícil de hacer, pues son conceptos que se complementan, cuyos fundamentos siguen intrínsecamente relacionados. Por el otro lado, sin embargo, la posibilidad de entender esos dos conceptos separadamente, como sugiere Eldermann, no será raro al todo. Pues, mientras la libertad es aquella reconocida por un planteamiento jurídico al sujeto, que viene a confinar su espacio “territorial” de acción, sin embargo, dignidad será la observación del mínimo preciso para que un ser humano pueda decidir su posibilidad de pensamiento, religión y su sustentación económica. Se trata de exigir condiciones mínimas de existencia, lo que debe incluir el acceso a los bienes y servicios tal como la posibilidad de ser dueño al menos de su fuerza de trabajo, intelectual o física, y poder la contratar según su voluntad.

Según planteó Hannah Arendt⁹⁴, en su artículo “La condición humana”, todo lo que toca la vida humana o que entre en relación durable con ella, toma inmediatamente el carácter de condición de la existencia humana, motivo por lo cual los hombres, independientemente del que hagan, seguirán condicionados. La autora sigue planteando que:

La condición humana no es el mismo que la naturaleza humana, y la suma de las actividades y capacidades humanas que corresponden a la condición humana no constituye algo igual a la naturaleza humana. Pues, ni aquella, ni el pensamiento y la razón, y ni mismo la más meticulosa enumeración de todas ellas, constituyen características esenciales a la existencia humana en el sentido de que, sin ellas, esa existencia dejaría de ser humana. (Arendt, 1958, pág.17-18)

Para la autora, la libertad del hombre es un presupuesto de su existencia porque requiere su reconocimiento a través de la ley, que lo reconoce el derecho de tener derechos.

⁹⁴ Arendt, 1958, Ob. cit, pág. 17-18.

6. LA SOLIDARIDAD HUMANA: UN FENÓMENO BIO-SOCIO-AXIOLÓGICO

Como punto de partida abordaremos el concepto de solidaridad en una perspectiva bio-psíquica, pues entendemos la solidaridad humana como siendo una manifestación intrínseca a la existencia del hombre, en cuanto sujeto cuya substancia resulta del genoma humano, luego un imperativo de su naturaleza.

Al nacer, la mayoría de los animales tienen ya capacidad de caminar, se alimentan y tener una vivencia cuasi independiente de otros animales crecidos. Sin embargo, se constata que el hombre al nacer no presenta constitución física ni intelectual o instintiva para poder vivir de manera independiente, lejos del amparo de su madre o otro adulto también humano.

Bien, en esta condición de dependencia, el niño establece una intensa interacción con el adulto, recibiendo los alimentos necesarios para crecer y se tornar fuerte, recibiendo protección contra los peligros de la naturaleza, aprendiendo comportamientos básicos como caminar y hablar, etc. El niño asimila todo eso y más, no de forma consciente con su intelecto, pero de manera estereotipada, como planteó Watson.

Según John Watson⁹⁵, maestro de psicología, el hombre desarrolla habilidades intrínsecas a su naturaleza, independientemente de aprender otros procesos simples o más complejos. Al desarrollar las habilidades de recibir varios aportes, el hombre aprehende a prestar apoyo a los que no tienen, no pueden, débiles y otros que necesitan. Este fenómeno psico-biológico es la génesis y el fundamento de la solidaridad humana, de una persona para otra, lo que se desarrolla entre los grupos sociales.

Según Moreno⁹⁶, en el marco del vínculo parentofilial se desarrolla la supervivencia de los niños. El aporte de alimento por parte de los padres y protección frente a peligros durante el tiempo de indefensión de niño, crean el tipo de relaciones parentales comunes. Aparte de estas, la interacción personal entre padres e hijos

⁹⁵ Watson, John B. *Psychology as the Behaviorist Views it* (1913).

⁹⁶ Moreno, J. *Ser Humano. Las Inconsistencias, los vínculos, la crianza*. Cuarta Edición. Letra Viva. Buenos Aires, 2014, pág. 194.

posibilita hechos que no ocurren con otros animales que no propician el contacto entre padres e hijos. Por un lado, el contacto referido posibilita un tipo de aprendizaje estereotipada dentro del vínculo por parte de los hijos que se basa en la imitación, y por otro lado, desarrolla la máquina instintiva del niño.

Este comportamiento es repetido por el hombre mientras que sigue viviendo, inculcando como uno de los instintos del hombre. Es sobre esta interacción donde se desarrolla el sentimiento de interacción, lo que garantiza la solidaridad entre los hombres.

La solidaridad humana añade la naturaleza del microcrédito, mientras forma de viabilizar acceso económico a las personas carenciadas, pues, el microcrédito deja de tener solamente una naturaleza financiera, y el más importante, presenta una naturaleza social. Entiendo que es por la solidaridad que las personas sostienen unos a los otros; y porque que el microcrédito puede presentar varias formas, desde el apoyo material, financiero, físico, moral o intelectual, se entiende racionalmente que el microcrédito es una de las formas de solidaridad estereotipada o aprendidas por el hombre al nacer, tornándose intrínseca a su naturaleza.

Refiere Catarina Trindade⁹⁷ que el microcrédito puede ser concedido de otras formas, particularmente en la agricultura, nombrándose la ayuda mutua entre agricultores, la permuta de mano-de-obra por mano-de-obra, el trueque de mano-de-obra por alimentos o dinero, y el cambio de mano-de-obra por la acumulación de ganado, etc.

El microcrédito no se resume en un negocio financiero lucrativo. Primero porque la necesidad de prestación del microcrédito resulta de la exclusión de accesos que la sofisticación de los medios de producción impone en las relaciones entre las personas, así la necesidad de establecerse mecanismos de reintegro para los excluidos. Segundo, más allá de posibilitar la creación de condiciones macroeconómicas y estructurales para el ejercicio de las actividades propuestas en el microcrédito, la garantía de suceso del microcrédito reside en la confianza y la cohesión entre las personas que benefician las prestaciones de solidaridad.

⁹⁷ Trindade, Catarina C. O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo. 2011. Pág. 14.

Mientras la solidaridad es intrínseca al hombre porque durante su infancia ha aprendido a ser solidario, la *polis*, donde crece y convive hasta que se convierte en un hombre madurecido, impone condiciones que pueden disminuir la manifestación de la solidaridad para priorizar sus intereses, confirmando el dicho con el cual se popularizó Hobbes, *homo homini lupus est*.⁹⁸

Sucede que el hombre es un ser social, no porque convive en la sociedad pero sino porque la sociedad lo socializa. Es decir que, fuera de la polis, o mal socializado, él puede convertirse en un ser extraño para sí.

Plauto⁹⁹, explicaba refiriendo que, el hombre, dejado a sus anchas, rápidamente se convertirá en un peligro para los otros hombres, dada su agresividad y egoísmo innatos, o dicho de otra manera, aquellos que no conocemos, para nosotros, son más parecidos a un lobo que a una persona.

Con el caminar del tiempo, en la lucha global de ser el mejor, el hombre aboga cada vez más libertad para él, pero esa misma libertad lo condena.

Rousseau¹⁰⁰ refería que el hombre nace libre y bueno, pero la sociedad lo corrompe. O sea, el exceso de egoísmo manifestado y el ejercido en búsqueda de su libertad lleva que el hombre deje de solidarizarse con los otros, excluyendo otros hombres, o se desarrolle en la sociedad un grupo de personas que necesitan aportes y atención especial para que puedan ser incluidos en la convivencia de la sociedad.

La posibilidad de esas personas sobrevivir y tener una vida con dignidad, depende de la creación e implementación de planos, proyectos y acciones de los Estados y sus gobiernos, mediante la implementación de programas de aportes materiales, financieros y otros.

⁹⁸ Hobbes, apud Blanco, I. Hobbes, La autoridad suprema de del grán Leviatán. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015, pág. 76.

⁹⁹ Ídem, Blanco, 2015, pág. 77.

¹⁰⁰ Rousseau apud Aramayo, R.R. Rousseau, Y la política hizo al hombre (tal como es). EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015, pág. 47.

El acceso económico a través del microcrédito genera la posibilidad para que las personas puedan ejercer actividades económicas de rendimiento de iniciativa propia, con el apoyo institucional para garantizar el trabajo y producción de bienes necesarios para el auto sustentación de estas personas. El soporte institucional es indispensable para el éxito y la eficiencia de la actividad del microcrédito así como la garantía de su continuidad.

7. EL ESTADO

7.1 Breve concepto del Estado

El término Estado no existía en las lenguas europeas hasta el Renacimiento, sin embargo no existía el Estado en el sentido moderno, pues no había instituciones que realizaran el conjunto de poderes reconocidos en la actualidad. En la civilización griega la palabra ha desarrollado y aportado una nueva noción de estado para coincidir con la forma de organización política que correspondía a la ciudad, la polis. Cada ciudad estaba dotada de un territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos, que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional.

El Estado se presenta como una multitud de hombres relacionados a través de la comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común, pues la población tenía una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios.

Según Agustín de Hipona¹⁰¹, el Estado es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman.

Maquiavelo¹⁰² utilizó el término Estado por la primera vez, en italiano “lo stato” o sea lo inmóvil o lo establecido, cuyo espíritu permanece en el sentido moderno de la palabra que traduce lo que se vivía en la sociedad aristocrática.

¹⁰¹ Agustín de Hipona apud Amaral, Diogo. F. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 177.

¹⁰² Maquiavel apud Amaral, Diogo F. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 201.

Este término fue utilizado para sintetizar las bases y procedimientos que garantizaran la conservación del poder público. Sin embargo, la concepción de Maquiavelo es de lejos diferente de la sociedad moderna porque para él, el hombre es por naturaleza perversa y egoísta, sólo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. El autor entiende que sólo un estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana.

Esta mirada del Estado coincide con la de Hobbes¹⁰³, según lo cual el Estado es una institución, cuyos actos, por pactos realizados, son asumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad, como se juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común.

Montesquieu¹⁰⁴ que vivió en el siglo 17 en Francia, atribuye un significado más completo al término Estado en el sentido de que lo concibe como una institución integrada, que incluye la separación de poderes como imperativo fundado en las leyes de la naturaleza.

Estado es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. (Montesquieu, 1906, pág.227)

De estos planteos se puede definir el Estado como la organización en la cual confluyen tres elementos, la autoridad, la población y el territorio. En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; se trata de la unidad jurídica de las personas que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el objetivo de alcanzar el bien común.

Al largo del tiempo y las realidades en varios países, la manera como los líderes políticos y sus gobiernos personificaban el Estado, este dejó de ser entendido como el

¹⁰³ Hobbes, Thomas M. Leviathan. Printed by Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Churchyard. London. 165, pág. 107-108.

¹⁰⁴ Montesquieu. Espíritu de las Leyes. Vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro Gracia del Mazo. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1906, pág. 227.

leviatán cuyo fin es realizar la justicia, la defensa del territorio, de las personas y el bien estar común de la población, y se cambió para ser interpretado como un instrumento para legitimar intereses de los poderosos y reprimir las mayorías desheredadas.

Sobre esta mirada Karl Marx¹⁰⁵ presenta como una teoría crítica del Estado burgués, una perspectiva objetiva, económica y política diferente de la que se procura enseñar, la de un estado bueno. Para él,

El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado como una dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no sólo el cómo. (Marx, 1970, pág. 273)

Asimismo, el Estado es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior.

El sociólogo Max Weber¹⁰⁶ define el Estado moderno desde una perspectiva totalitarista. Para él, el Estado es una,

Asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. (Webber, 1979, pág.92)

¹⁰⁵ Marx, Karl. Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843). Joseph O'Malley. Oxford University Press. 1970, pág. 273.

¹⁰⁶ Max Weber. "La política ", en su libro *El político y el científico*, trad. F. Rubio Llorente. Madrid. Alianza, 5ª edición. 1979, pág. 92.

Por ello se encuentran dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las relaciones exteriores.

7.2 Fundamento del Estado Angoleño, Argentino y Brasileño

La Constitución de República de Angola ¹⁰⁷ establece en su artículo 1.º el fundamento del Estado Nación según lo cual, Angola es una República soberana e independiente, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad del pueblo angolano, que tiene como objetivo fundamental la construcción de una sociedad libre, justa, democrática, solidaria, de paz, igualdad y progreso social.

El artículo primer de la Constitución de la Nación Argentina ¹⁰⁸ declara que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, y tiene como fundamentos afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.

En Brasil, el artículo premier de la Constitución de la República Federativa del Brasil ¹⁰⁹, formada por la unión indisoluble de los Estados y tiene como fundamentos la soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa y el pluralismo político.

Como los demás, estos Estados declaran en sus constituciones los elementos que conforman la trilogía dogmática del Estado nación, territorio, pueblo y instituciones políticas.

7.3 El Estado de derecho

La idea de un estado de derecho tiene su origen en la Alemania y significa una organización del estado que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones

¹⁰⁷ Cf. Art.º 1.º Constituição de República de Angola de 2010.

¹⁰⁸ Cf. Art.º 1.º de la Constitución de la Nación Argentina de 1994.

¹⁰⁹ Cf. Art.º 1.º da Constitución de la República Federativa del Brasil revisada en 1994.

ordenadas en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta. Todas las acciones de los órganos del Estado deben estar sujetas a una norma jurídica escrita y las autoridades del estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos.

Este hecho es contrario a lo que sucede en los estados dictadores, donde el deseo del dictador es la de realizar acciones sin que medie una norma jurídica.

El Estado de derecho en sentido formal supone que la transparencia, predictibilidad y generalidad estén implícitas en la ley. Esto tolera a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda al desarrollo sostenible y a la paz social.

El Estado de derecho en sentido material es el vínculo a la observación de las leyes, pues es necesario garantizar que las leyes sean los garantes de los derechos fundamentales.

En un Estado constitucional la presencia de una Constitución rígida y del control de legitimidad constitucional daría lugar a una legitimidad constitucional del Estado.

En teoría, la proclamación del Estado de Derecho surge como oposición explícita al Estado absolutista. En esta forma de Estado, los titulares del poder eran absolutos, o sea que se liberaban de cualquier poder superior a ellos. Actualmente, en gran parte de los Estados del mundo los derechos civiles y políticos están garantizados a todas las personas sin distinción, gracias a la evolución histórica y política que, a partir del Estado absolutista, ha aportado al surgimiento de lo que se conoce como Estado de Derecho.

7.4 Tripartición del Estado

Al largo de la historia los autores clásicos han presentado el Estado de manera tripartidas por diferentes razones, desde su clasificación, sus funciones e otras.

Las mayorías de las constituciones en el mundo, establecen como funciones esenciales del Estado la defensa de la integridad territorial, servir a la comunidad, promover la prosperidad del pueblo, garantizar los derechos y deberes de los

ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, y asegurar la convivencia pacífica, entre otros.

Para alcanzar los fines declarados el Estado realiza funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, de donde surge la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

La rama legislativa del Estado le corresponde el encargo de hacer las leyes incluyendo la de reformar la Constitución y ejercer el control político sobre el Gobierno o ejecutivo.

La rama ejecutiva a la cual generalmente se conoce como Gobierno es la encargada de concebir, planear, ejecutar y hacer cumplir las leyes, además de velar por los intereses del Estado. Los gobiernos son conformados por un Presidente de la República, un primero ministro, u otra titularidad que se atribuye al jefe del gobierno, los ministros y los otros titulares de poder administrativo.

La rama judicial tiene como función principal resolver los problemas y conflictos que surjan entre las personas, especialmente en la familia, en el trabajo, en el comercio y en otras actividades, así como también soluciona los problemas que se presenten entre las diversas instituciones del Estado y entre el Estado y los particulares. Esta rama está conformada por las Cortes y otros órganos que conforman el sistema judicial del Estado.

Los Estados modernos adoptan diversas formas, las más conocidas son el Estado Simple, donde el poder político dirige todo y existe una sola autoridad, éste se divide en Estado Unitario y Estado Descentralizado (que es el caso de Angola).

Al Estado Compuesto engloba una pluralidad de Estados formando uniones entre ellos, se divide en Estado Federal, que es un Estado dividido territorialmente en varios Estados o provincias (los casos de Argentina y de Brasil) y en Confederación de Estados, que es la unión permanente de Estados libres e independientes, mediante un pacto internacional.

Los principios que sirven de base a esa organización los Estados pueden clasificarse como Estado Democrático, mientras el poder no es ejercido por una persona. El Estado Liberal cuando persigue asegurar al máximo la libertad individual; y

el Estado Totalitario, cuando la libertad esté restringida y se ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.

7.5 El sentido triversitário del Estado

El Estado, según la concepción moderna planteada por Montesquieu¹¹⁰, se presenta constituido por tres elementos fundamentales, el territorio, el pueblo e las instituciones políticas sin uno de los cuales su existencia deviene enferma.

Hay varios argumentos de varios filósofos, teólogos y políticos que se presentan para que el Estado se tuviera concebido con tres elementos.

Según Freitas de Amaral¹¹¹, desde Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, los tipos de Estado se clasificaron en monarquía, aristocracia y república.

Uno de los argumentos reside en el principio del equilibrio que la naturaleza impone a todos los procesos que ocurren en el mundo. Si por un lado se entiende que el sol orbita en torno de la tierra porque es mantenida por una fuerza de gravedad, por otro, se puede concebir que la salud de la persona humana depende de varios factores, entre los cuales los factores biológico, psicológico, sociales, etc.

Bueno, el Estado moderno se presenta con característica integrativista trinitaria que lo posibilita funcionar y lograr sus objetivos.

Mientras el Estado planteado por Maquiavelo¹¹² se basa en un príncipe absolutista cuyas acciones se pueden exceder como lo quiera, sin embargo cuando Montesquieu introduce las tres formas de concepción del Estado moderno, el Estado Republicano o el Estado monárquico, argumentó la necesidad de existieren frenos para mantener estos Estado con las características que lo conciben sub riesgo de transformarse en un Estado totalitario. Así que, para mantener la soberanía del Príncipe sin exceder en sus actos, se

¹¹⁰ Idem, Montesquieu, 1906, pág. 227.

¹¹¹ Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra. 2013, pág. 202.

¹¹² Maquiavelo apud Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra. 2013, pág. 202.

crearon tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, independientes, mientras coexisten de forma unitaria en constante equilibrio de fuerzas.

En su libro *Espíritu de las Leyes*, Montesquieu¹¹³ plantea que:

Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona ó el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca ó el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. (Montesquieu, 1906, pág.227-228)

La convivencia de los poderes independientes del Estado se subsume en la teoría egológica que concibe el principio trinitario como forma de integración de diferentes fenómenos jurídicos en las sociedades.

SI por un lado el principio de la trilogía jurídica concibe el derecho integrado por hechos, normas y valores, (hecho-norma-valor) la misma armonía sigue existiendo en la teoría ontológica del Estado según lo cual se encuentra integrado por territorio, pueblo y las instituciones de poder (territorio-pueblo-poder).

Esta misma tripartida es la que presenta el Estado en su concepción funcional que integra tres poderes independientes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo (legislativo-ejecutivo-judicial).

En la verdad, se trata de los mismos elementos que se representan en la trilogía unitarista que se despliegan para solucionar diferentes cuestiones axiológicas.

Hecho: El pueblo, las personas, son aquellas que desarrollan los hechos mientras los intercambios entre ellas y con la naturaleza, que se identifican con el poder ejecutivo en cuanto se entiende el aspecto óntico de la persona.

Norma: La norma, el aspecto lógico y gnoseológico que respalda los hechos, se puede identificar con el poder legislativo que en la verdad concibe las normas. La razón

¹¹³ Montesquieu. *Espíritu de las Leyes*. Vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro García del Mazo. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1906, pág. 227.

de la existencia del poder legislativo reside en el hecho de representar los valores culturales, morales e ética del pueblo que reside en el territorio en el Estado moderno.

Valor: El valor como aspecto axiológico, según le concibe Herrera Figueroa¹¹⁴, reside en la realización de la justicia jurídica, que es garantizada por la separación e independencia de los tres poderes, el legislativo o parlamento, el ejecutivo o gobierno, y el poder judicial.

Según planteó Montesquieu¹¹⁵,

No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Todo estaría perdido si el mismo hombre ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos. (Montesquieu, 1906, pág.228)

Asimismo, el Estado presenta otra perspectiva tridimensional que tiene que ver con el aspecto filosófico de su concepción. El estado se puede caracterizar en las perspectivas ontológica, axiológica y óptica.

Ontológicamente el Estado es una persona jurídica constituida por territorio, pueblo y instituciones de poder. Esta matriz que lo caracteriza es peculiar porque cada estado presenta una configuración territorial propia, personas diferentes e instituciones que tienen que adaptar su realidad.

Axiológicamente, el Estado se presenta con un sentido valorativo propio y común entre todos los estados. Su objetivo primario es garantizar la dignidad de la persona humana en cuanto valor primario del sentido jurídico del Estado. Asimismo presenta valores fundados en la costumbre de las personas que constituyen su pueblo.

El sentido óptico del Estado reside en el hecho de integrar una comunidad de Estados que establece relaciones en el plano internacional constituyendo una sociedad de relaciones internacionales.

¹¹⁴ Herrera Figueroa, M. Ob. cit., pág. 273.

¹¹⁵ Montesquieu. Espiritu de las Leyes. Vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro Gracia del Mazo. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1906, pág. 228.

CAPÍTULO IV

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

1. LOS DERECHOS HUMANOS

La verificación histórica de los derechos humanos ha evolucionado desde muchos años y encuentra las principales referencias en el decurso de la historia.

El Código de Hamurábi de los años 1700 a.C., tenía en la Ley del Talión que planteaba “ojo por ojo, diente por diente” como medio de realización de la justicia, es una de las constataciones más antiguas.

La doctrina cristiana viene a marcar una nueva era en los derechos humanos, pues, aparte los aspectos naturalistas, el cristianismo plantea un sentido humanista muy profundo de relacionarse, tolerancia y solidaridad.

En el fin de la edad media se nombran hechos tales como la Magna Carta presentada al rey de Inglaterra en 1215, y el Habeas Corpus en 1679.

Según Karel Vasak¹¹⁶, la Declaración de Virginia de 1776 vino a plantear el derecho a libertad para todas las personas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en Francia en 1789, y la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explorado, en la Unión Soviética en 1918, crearon un camino que culminó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre los treinta artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que garantizan todos los derechos humanos de manera universal, el artículo 25 (Condiciones de Vida), que se incluye en los derechos de la segunda generación, plantea el derecho a condiciones de vida dignas para garantizar

¹¹⁶ Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", *UNESCO*. Paris. 1977.

la salud y bienestar, alimentación, vestuario, habitación, asistencia médica y otros servicios asistenciales para garantizar la dignidad de la persona humana y su familia.

Los derechos humanos no son otros si no aquellos que las personas necesitan para vivir condignamente. La verificación de estos derechos requiere un grande comprometimiento político, y principalmente financiero, por parte de los Estados y sus gobiernos, mientras ni siempre se puede ocurrir. Infelizmente muchos estados no tienen respondido como planteado en la DUDH, y el índice de pobreza en el mundo crece en cada día. Los estados adoptan políticas de combate a la pobreza para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, y uno de los instrumentos adoptados por muchos gobiernos es el microcrédito.

2. LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS SUBDIVISIONES

La doctrina de tales derechos ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos.

En un primero esfuerzo, la división de los Derechos Humanos comprenden dos categorías: derechos positivos y derechos negativos.

a) Los derechos negativos son aquellos como los derechos a la intimidad o a no sufrir tortura, se definen exclusivamente en términos de obligaciones de los gobiernos de no injerencia en la vida de los ciudadanos;

b) Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, especialmente los gobiernos, la realización de determinadas actividades para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En una perspectiva valorativa, Recasen Siches¹¹⁷ clasifica los Derechos Humanos en tres grupos:

a) Los derechos individuales, que son derechos de libertad, derechos de igualdad, la dignidad personal y sus vicisitudes.

¹¹⁷ Recasen Siches, L. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª. Edición. Editorial Porrúa. México. 1997, pág. 337-338.

b) Los derechos democráticos tales como el derecho a la participación en el gobierno del propio país; la libertad de reunión y de asociación y en contrario;

c) Los derechos sociales, económicos y la educación.

Esos derechos se entienden como derechos negativos o positivos, porque exigen un hacer o no hacer de los otros sujetos, especialmente de las autoridades. Consisten en reconocerle al sujeto un ámbito que constituye una especie de competencia totalmente propia suya del él. Consisten en edificar una especie de cerca o de fortaleza inexpugnable en derredor del sujeto para la protección de la libre espontaneidad de éste en todos los comportamientos cuya libertad garantizan tales derechos.

Otra clasificación doctrinaria ordena los derechos humanos en generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo su reivindicación.

a) La primera generación abarca los derechos civiles y políticos;

b) La segunda generación integra los derechos económicos, sociales y culturales;

c) La tercera generación refiere la justicia, la paz y la solidaridad;

d) Pérez Luño¹¹⁸ se refiere a una cuarta generación, que trata de los derechos de bioética, y medios digitales; y una quinta generación que intenta litigar las garantías de la paz.

Los derechos humanos integran tanto derechos así como obligaciones, que son asumidas por los Estados para garantizar su cumplimiento ante la comunidad internacional, al fin de los respetar, proteger y realizarlos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos naturalmente intrínsecos a la persona humana, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

¹¹⁸ Pérez Luño, A. La evolución del Estado social y la transformación de los derechos fundamentales Problemas de legitimación en el Estado social. Madrid. Trotta. 1991, pág. 96-97.

3. DERECHOS FUNDAMENTALES: CONCEPTUALIZACIÓN

El término fundamental es un adjetivo que deriva del latino *fundamentalis* y se refiere a todo medio que se puede utilizar como base indispensable para sustentación de determinado proceso. En lo que se refiere a la ciencia del Derecho, los Derechos fundamentales, se trata de una concepción estructural sistémica para sostener todos los elementos integrantes de los ordenamientos jurídicos de los Estados.

Los Derechos fundamentales nacen con la teoría jurídica moderna del constitucionalismo porque conciben como fuente de aquellos a la idea de constitución contemporánea, e integran elementos que derivan de un proceso antro-po-sociológico e histórico, y se encuentran positivados y reconocidos por la orden jurídica internacional y a nivel infra estadual por el ordenamiento jurídico interno de un Estado. Luego, se ubican en el centro del sistema legal como garantía para todos los derechos.

A los fines de esta tesis, los derechos fundamentales son aquéllos atinentes e intrínsecos a la persona, con garantía de libertad, dignidad, y otros derechos esenciales, desde que son reconocidos en las constituciones de los Estados estudiados.

El estudio de los derechos fundamentales tiene como referencia obligatorio los derechos humanos, aunque conviene dejar claro que unos y otros no son exactamente lo mismo. Desde siempre el ser humano ha buscado la manera de resistirse al poder de dominación y al largo de la historia ha ido creando fórmulas filosófico-jurídicas para frenar ese poder. De un lado, ideando principios de fundamentación, organización y modos de ejercicio del poder que sirvieran a esa finalidad limitadora; de otro, afirmando espacios de libertad y medios de reacción jurídicos frente a las injerencias del poder. Antes, en la antigua Grecia, en China se hablaba ya del “gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres” como forma de organizar el poder en garantía de los gobernados.

Se pueden sintetizar en tres los modelos históricos de fundamentación de los derechos: el modelo histórico, el modelo jusnaturalista, y el modelo positivista. En todos ellos el punto filosófico de partida es el ser humano, como sujeto libre e igual a los demás seres humanos.

El movimiento historicista combinaba pretensiones y elementos propios del nuevo pensamiento liberal-ilustrado emergente, con el respeto a elementos de los ordenamientos jurídicos pre estatales mantenimiento distinciones de clases e idea de la antigüedad como fuente de validez jurídica. Según este modelo los elementos sustanciales del Estado y de la sociedad se habían ido formando con el devenir del tiempo, hasta petrificarse y resultar imposible cualquier cambio. Tal sucedía, en la esfera estatal, con la Monarquía: la Nación no podía elegir libremente una forma republicana, porque el gobierno estatal era históricamente monárquico y el respeto a la historia, lejos de ser potestativo, se convertía en obligatorio.

El jusnaturalismo promueve un mayor dinamismo al ordenamiento jurídico, al introducir también la decisión como criterio de validez y acude a la idea de “pacto social”, un pacto multilateral, esto es, celebrado entre todos los individuos comprendidos en estado de naturaleza, en virtud del cual cada individuo renuncia a parte de cada uno de sus derechos naturales absolutos, cediéndolo a la voluntad general.

Para el modelo positivista, sin embargo, los derechos tienen su causa en la decisión adoptada por el órgano estatal competente. No existen derechos previos al Estado, sólo existe el Derecho positivo, producido por los órganos estatales, que son los que crean los derechos.

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Al largo de la historia de la humanidad los derechos fundamentales han sido considerados mediante dos frentes: en la normativa escrita se consideran como una serie de valores objetivos básicos, sin embargo, por otro lado, son considerados como el marco de protección de las situaciones jurídicas subjetivas. O sea, la concepción de los derechos fundamentales como derechos subjetivos comprende un nuevo tipo de derecho objetivo.

Los derechos fundamentales simbolizan, según esta visión, toda una serie de condiciones morales irrefutables sobre las cuales se constituye la figura jurídica subjetiva y el Estado de Derecho. Tal figura adquiere relevancia y seguridad normativa mediante el fortalecimiento de una serie de valores susceptibles de protección

constitucional. La figura jurídica subjetiva es protegida en su espacio y sus potestades por un Estado que se legitima como asegurador de tales condiciones. El Estado de Derecho es concebido entonces como una institución de instituciones en la que existe el imperio de la ley.

Según plantea Robert Alexy¹¹⁹, esta concepción de los derechos fundamentales implica que el sujeto protegido no es únicamente individual, sino que la noción es extendida hasta las asociaciones y sociedades reconocidas como sujetos morales por el Estado. Según esta fórmula, el sujeto de los derechos fundamentales sería más amplio de lo que comúnmente se cree, razón por la cual no podrían ser reducidos a derechos individuales de naturaleza constitucional.

Giuseppe Tosí¹²⁰, observa que existen dos momentos trascendentales para entender la red conceptual en el cual se encuadra cada uno de ellos. El primero es caracterizado por la defensa de los derechos humanos como derechos naturales del hombre. Según esta concepción, los derechos humanos y constitucionales procederían de un orden supremo que estaría representado y asegurado por el derecho objetivo. Mientras que, en el segundo momento, los derechos humanos empezarían a ser interpretados como derechos fundamentales, es decir, como derechos que encuentran su razón de ser en el pacto social. En sus propias palabras, Tosí¹²¹ explica,

Desde el término de la época medieval y el inicio del renacimiento, el derecho es definido como una facultad o un poder del sujeto sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre las cosas. Inicia entonces una concepción que desvincula progresivamente a la libertad individual de la sujeción a un orden natural y divino objetivo, y le confiere una dignidad y un poder propio y original, limitado solamente por el poder igualmente propio y original de otro individuo, sobre el eje de la ley del contrato social. (Tosi, 2005, pág.44)

¹¹⁹ Alexy, R. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Institucionales. Madrid. 1993, pág. 173-183.

¹²⁰ Tosi, Giuseppe, “Raíces teológicas dos direitos subjetivos modernos: conceito de dominium no debate sobre a questão indígena no sec XVI”, en Prima facie, 2005, vol. 4, número 6, pág. 44.

¹²¹ Tosi, Giuseppe, ob cit., pág. 44. (Traducción propia).

En estas circunstancias, el origen del concepto de derechos fundamentales se encontrará en el momento de la ruptura entre derecho objetivo y derecho subjetivo.

En una perspectiva más concreta, los derechos fundamentales que son las facultades o potestades que pertenecen al sujeto mismo independientemente del derecho objetivo que se presume universal y omnicomprensivo, manifiestan su naturaleza en el derecho subjetivo.

Una dificultad que surge de la conceptualización de derechos fundamentales salida del anterior modelo es que, es posible confundir los derechos fundamentales con los derechos subjetivos o las libertades individuales, lo que remite su validez y existencia a la aparición de dos órganos estatales modernos: el legislador y el sancionador o judicial. Según esta postura, sin declaración y sin coacción, no existen los derechos fundamentales.

De esta manera, entendemos los derechos fundamentales en su manifestación y no en su sentido sustancial, tal como lo sostienen algunos autores positivistas.

Según Pérez Luños¹²², los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción de la persona humana.

De acuerdo con esta visión, los derechos fundamentales surgen como una condición necesaria, pero no suficiente, para la realización del Estado de Derecho. La ciudadanía es considerada la condición para los derechos fundamentales, pues aquellos estarían expresados en la sección dogmática de toda constitución, y por supuesto, presentes en la relación constitucional entre gobernantes y gobernados.

Los derechos fundamentales deben ser entendidos como una serie de principios básicos que sirven para regular la interacción entre el aparato estatal y el ciudadano.

Mientras en principio los derechos fueron planteados esencialmente como constitucionales, sin embargo, los derechos fundamentales se declaran en las constituciones políticas nacionales dado que su vinculación constituye un enlace entre

¹²² Pérez Luño, Antonio, Los derechos fundamentales, Técno, Madrid, 1988, pág. 20.

individuo-norma-estado y no pueden ser definidos en primera instancia como derechos individuales de naturaleza constitucional. Su inmediata referencia a la naturaleza y dignidad de la persona humana es indudable.

El autor Recassén Siches¹²³, sostiene que, la idea de Derechos fundamentales resulta de la necesidad de afirmación de los derechos naturales del hombre, según la cual, la persona humana es titular de una libertad o autonomía dentro de su contorno social.

Se entiende así que el alto valor reconocido a esos derechos los colocan en cima del los Estados, porque se entiende que uno de los fines principales de los Estados consiste en garantizar la efectividad de tales derechos, considerados como naturales, inalienables e imprescriptibles. No hay que confundir los derechos fundamentales con cualquier otros derechos. (Recassén Siches, 1997, pág.334)

Es decir, que cuando se hable de derechos de la persona humana, este vocablo tiene un sentido valorativo superior ante los otros derechos positivos. En esa circunstancia el Derecho es tenido como una exigencia ideal, en la consecuencia de una concepción iusnaturalista, en un imperativo de la estimativa o axiología jurídica, con el fin de establecer y garantizar en sus normas los derechos naturales de las personas.

Puede decirse, en una primera aproximación y en términos generales, que el modelo positivista transforma los derechos humanos en derechos fundamentales. Los incorpora como un elemento esencial del sistema jurídico, que los reconoce y garantiza con la fuerza irresistible del único derecho válido, el derecho positivo, es decir, los respalda con el uso lícito de la fuerza física que ostenta el monopolio del Estado.

¹²³ Recassén Siches, L. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª. Edición. Editorial Porrúa. México. 1997, pág. 334-337

5. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS SUBJETIVOS: FUNDAMENTACIÓN

Considerando la posibilidad de que los Derechos fundamentales estén intrínsecamente condicionados a la pose de la condición de ciudadanía, se partiría de la premisa de que solamente los ciudadanos y nadie más que ellos pueden reclamar su protección o restitución. Los derechos fundamentales no estarían entonces referidos al individuo, al ser humano o a la persona humana en general, sino solamente al ciudadano que es reconocido como tal por un Estado-Nación determinado. Derechos fundamentales y ciudadanía serían entonces dos conceptos que se complementarían de forma necesaria.

El criterio de nacionalidad en el establecimiento de los derechos fundamentales desarrolló un proceso de derecho positivo digno para los ciudadanos. Poseer los derechos fundamentales supone el reconocimiento que el Estado hace de un individuo al considerar que posee un status jurídico específico, que se alcanza esencialmente por la vía del nacimiento o por la naturalización.

En un primer momento, el status jurídico de la ciudadanía depende del lugar de nacimiento, o bien, de la nacionalidad de los progenitores de cierta persona. En un segundo caso, mediante un proceso jurídico determinado, un individuo que no cumpla con los requisitos anteriores podría ser traído al nacimiento jurídico-social mediante un reconocimiento institucional de ciudadanía. Detrás de la idea de naturalización se encuentra la noción de que es la sociedad política, mediante el Estado, quien está capacitada para dotar de reconocimiento jurídico a una persona humana. Esto significaría que en la noción de derechos fundamentales, en tanto que se esconde el determinante de la nacionalidad, se observa el tipo de relaciones jurídicas expresadas en un pacto social.

Sin embargo, los derechos fundamentales no expresan únicamente los valores o principios que son protegidos respecto a un individuo o persona humana que ha llegado a alcanzar la condición ciudadana.

6. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

En esta perspectiva los derechos fundamentales son entendidos como derechos constitucionales y meramente positivos que protegen a las personas en sentido largo en un contexto histórico determinado.

Por eso mismo, para Danilo Castellano¹²⁴:

La lectura de las Declaraciones de derechos y de las constituciones, en efecto, revela inmediatamente: a) que asumen como verdadera, como propia de la realidad, la situación del estado de naturaleza y, por tanto, asumen que la libertad es la libertad negativa; b) que, por consiguiente, fundan la legitimidad del ejercicio del poder social y político en el contrato, en el consenso de los gobernados, entendido como adhesión voluntarista a un proyecto cualquiera, y c) el itinerario delineado por dichas Declaraciones y constituciones desemboca, por tanto, en la tesis según la cual los derechos humanos serían, en última instancia, los derechos reconocidos, establecidos por el Estado. (Castellano, 2004, pág.28).

Desde el punto de vista de Castellano, los derechos humanos y los derechos fundamentales serían idénticos en este paradigma, ya que tendrían como origen común la creencia de que el pacto positivo es la fuente de la legitimidad de su existencia. Como contraparte, él piensa que los derechos de la persona humana solamente podrían ser legitimados desde el argumento de la naturaleza humana que pertenece al derecho objetivo.

Es decir, los derechos fundamentales encuentran su razón de ser en condiciones anteriores al surgimiento del propio Estado, pues en caso contrario el Estado estaría limitándose a sí mismo, lo cual resulta incoherente e ilógico.

Las observaciones anteriores llevan a decir que los derechos fundamentales son la expresión de la dimensión histórica de los derechos humanos. Quiera decir, por un lado, los derechos humanos son una realidad jurídica que nunca cambia y que permanece

¹²⁴ Castellano, Danilo, Racionalismo y Derechos Humanos. Sobre la anti-filosofía político-jurídica de la modernidad, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 28.

inmóvil, y por otro lado, los derechos fundamentales son una realidad jurídica positiva que cambia y es dinámica.

De esta manera, referir la existencia de tales derechos humanos o del hombre significa hablar de la consagración y garantía que hace de aquellos la sociedad política. El respeto a los derechos humanos por la sociedad política y por el Estado asegura la existencia fáctica de los citados derechos fundamentales vía el cumplimiento de la constitución.

En esta perspectiva, para Antonio Truyol¹²⁵,

Decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico-espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. (Truyol, 1982, pág. 11)

Así, para Truyol, hablar de los derechos humanos históricamente es mencionar la forma en la que aquellos aparecen consagrados en tanto que derechos fundamentales. Sin embargo, desde su punto de vista, a lo que se refieren los dos es al mismo objeto: la consagración político-jurídica de la naturaleza y la dignidad humana.

Los derechos fundamentales, según la noción anterior, vienen a ser la expresión de la dimensión histórica de los derechos humanos o del hombre, pues son el resultado de una interpretación que se restringe en el tiempo y en el espacio a las relaciones que mantiene un aparato estatal determinado con su ciudadanía. El instrumento que serviría originalmente para distinguir a los derechos fundamentales de otro tipo de derechos sería la normativa constitucional en su apartado dogmático o doctrinal, siendo en la realidad comprendidos como derechos constitucionales que surgen como respuesta a las aspiraciones individuales y sociales del contexto histórico-espiritual.

¹²⁵ Truyol, A. Los derechos humanos. Técno. Madrid, 1982, pág. 11.

Desde el punto de vista de Muguerza¹²⁶, a la tesis de Pérez Luños le hace falta un agregado sustancial para definir correctamente la diferencia entre derechos humanos y fundamentales.

Por lo mismo, Muguerza refiere que:

Las exigencias de dignidad, libertad e igualdad recogidas en la definición de los derechos humanos de Pérez Luños son exigencias morales, añadiendo que pasarían a merecer de pleno derecho la denominación de derechos humanos una vez superada la reválida de su reconocimiento jurídico. Las exigencias morales en cuestión vendrían a ser derechos humanos potenciales, en tanto los derechos humanos serían por su parte exigencias morales satisfechas desde un punto de vista jurídico. (Muguerza, 1999, pág.24).

Para este autor, la fundamentación y conceptualización filosófica de los derechos humanos y fundamentales tendría que ser moral y no metafísica. Por eso considera que la esfera deóntica será mucho más apropiada para obtener nociones universales morales que la propuesta metafísica que intentaba derivar dichas nociones normativas de la naturaleza humana.

Sin embargo, el gran error de Muguerza, a mi parecer, es ignorar que la posición moral que propone se encuentra sustentada en argumentos metafísicos muy específicos, pues esa interpretación está postulada en la visión que considera que la naturaleza humana se caracteriza fundamentalmente por su participación en la dimensión de la moralidad, la juricidad y la eticidad.

Para Prieto Sanchis¹²⁷, los derechos fundamentales adquieren su verdadero valor a la existencia de la soberanía popular, entidad surrealista que, en todo caso, guarda en su seno la clave para proteger a los individuos. En sus palabras:

¹²⁶ Muguerza, Javier, “La alternativa del disenso (En torno a la fundamentación filosófica de los derechos humanos)”, en *El fundamento de los derechos humanos*, 1999, pág. 24.

¹²⁷ Prieto Sanchis, Luis, *Estudio sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990, pág. 99.

Los derechos fundamentales sólo adquieren su verdadera dimensión cuando se fundan en un poder constituyente atribuido al pueblo, lo que, si es algo más que una idea metafísica, exige la articulación de una serie de procedimientos jurídicos que garanticen el efectivo y concreto sometimiento a la Constitución de todos los órganos estatales, es decir, del poder constituido. (Sanchis, 1990, pág.99)

Militante de la tesis intersubjetivista moderna desarrollada por Habermas, la propuesta de Prieto Sanchis peca por ingenuidad al pensar que los procesos constituyentes se desarrollaron como una asamblea angélica y que la democracia entendida como voluntad de la mayoría es compatible con el sistema de derechos. La historia del siglo pasado demuestra que sin la existencia de unos derechos inaccesibles al legislador es imposible garantizar las condiciones mínimas del desarrollo democrático a lo largo del tiempo.

Gregorio Peces Barba¹²⁸, una autoridad en el tema de la teoría de los derechos fundamentales, considera que la existencia de aquellos se justifica desde la moralidad humanista de la libertad y la dignidad. Refiere que,

Los derechos fundamentales que se originan y se fundan en la moralidad y que desembocan en el derecho lo hacen a través del Estado, que es punto de referencia de la realidad jurídica a partir del tránsito a la modernidad. Sin el apoyo del Estado, esos valores morales no se convierten en Derecho positivo, y por consiguiente, carecen de fuerza para orientar la vida social en un sentido que favorezca la finalidad moral. (Barba, 1995, pág.105)

Desde este punto de vista, los derechos fundamentales constituyen una exigencia moral que es elevada a la categoría de juridicidad por el Estado.

La propuesta de Peces Barba ha encontrado resonancia en la fundamentación contemporánea de los derechos humanos y fundamentales por el desarrollo histórico

¹²⁸ Peces-Barba, G. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Universidad Carlos III. Madrid. 1995, pág. 105.

que le sustenta. Aún así, un dato que falta en su teoría es el desarrollo conceptual de los contenidos que se refieren a la referenciada “moralidad”. Contrariamente a una postura radicalmente racionalista en la que se establezca que la moralidad es un saber epistémico con un núcleo fuerte de fundamentación, la mirada de Peces Barba es precaria al considerar que la historia se desarrolló naturalmente en un sentido positivo para la dignidad humana.

7. EL LIBERALISMO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Considerando las varias nociones tradicionales en lo que respecta al concepto de derechos fundamentales en diferentes órdenes jurídicos y su relación con los derechos humanos, se puede concluir que se queda preciso analizar el tema a partir de las doctrinas del Estado de Derecho vigentes en el mundo occidental.

El centro de la discusión respecto al concepto de derechos fundamentales se encuentra en la disputa entre la doctrina liberal y la doctrina social del derecho.

Los defensores de la doctrina liberal defienden que los derechos fundamentales se identifican con el conjunto de derechos-libertades que el Estado reconoce a las personas, no interfiriendo en la realización de esta libertad.

Es decir, para los liberales los derechos fundamentales existen como una serie de poderes que el individuo y los colectivos no ceden en ningún momento al aparato estatal y a sus mecanismos de operación. Los derechos fundamentales, según esta versión, por ningún otro elemento podrían ser identificados de mejor manera que por la incapacidad legal del Estado de interferir en su realización.

Por el otro lado, los defensores de la tesis social plantean que los derechos fundamentales no pueden ser reducidos a derechos-libertades en donde el Estado permite que el juego social se desarrolle sin su presencia. La existencia de los derechos fundamentales y su realización, requiere en algunos casos específicos la intervención del aparato estatal para poder ser protegidos.

Se trata de derechos relacionados con las variantes referentes al ámbito económico-social, cultural y medioambiental sustancialmente.

El politólogo Robert Dahl¹²⁹, de la Universidad de Yale, se presenta como uno de los defensores más emblemáticos en la teoría político-democrática actual. Para él, la democracia moderna de estabilidad liberal igualaría los derechos fundamentales con los derechos civiles. De tal manera, la protección exclusiva de los derechos civiles se torna en la garantía con la que contarían los individuos y las minorías para que sus intereses estuvieran asegurados en el proceso democrático y representativo. El aseguramiento de la inclusión en el proceso de elección de gobernantes, al final de cuentas, es la gran diferencia entre la democracia de los antiguos y la de los modernos, siendo su brecha indistinguible la existencia de una serie de derechos constitucionales reconocidos a al ciudadano.

Más adelante, Robert Dahl, establece requisitos para hablar de una democracia liberal representativa o poliarquía, stricto sensu, que se aseguran con el sufragio universal y efectivo vía elecciones limpias, transparentes y frecuentes, así como la libertad de asociación y de información simétrica.

Lo importante del planteamiento de Dahl es que el lugar en el que se realizan los derechos fundamentales de manera perfecta es en el momento de la elección de los gobernantes, lejos de lo que planteó Jean Bodin¹³⁰. Por eso mismo, los derechos fundamentales son vistos como consustanciales a la condición ciudadana, e imposibles de ser explicados desde otro frente.

El ciudadano poseería los derechos fundamentales para permanecer protegido ante las posibles intromisiones del Estado en su libertad civil y porque, por medio de las elecciones, realiza una especie de fundamentación vertical del régimen político y sus operantes.

¹²⁹ Dahl, Robert. La democracia. Post Data. 10, Diciembre/2004, ISSN 1515-209X, pág. 11-55.

¹³⁰ Bodin, J., apud Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra. 2013, p339. Según este autor, el momento más importante en el proceso democrático es de la transferencia del poder del pueblo al soberano es en la tomada de pose.

El planteamiento de la tesis liberal sobre la democracia sostiene que las normas más benévolas y bien implantadas de una cultura cívica se deben pensar más bien como un producto de la democracia y no como productoras de ésta. Para los liberales, la protección y el aseguramiento de los derechos civiles sería el resultado de la implantación de la democracia, no su causa.

Según prosigue la tesis liberal, la democracia moderna, debe erigirse como la defensora de la sociedad civil y, por consiguiente, de la ciudadanía, que es la categoría jurídica por la cual se le conceden derechos subjetivos a los sujetos. La democracia representativa, en su planto moderno, podría entonces ser considerada como el gobierno indirecto de los ciudadanos que se realiza vía electoral. La ciudadanía, según este concepto, de ninguna forma se podría entender de mejor manera que como aquel conjunto de electores que interactúan y hacen posible un sistema de partidos y un sistema electoral.

Pérez Luño¹³¹ crítica ese concepto reduccionista de los derechos fundamentales presentado por Dahl, al plantear que, con el desarrollo del ideal social-democrático en Europa se ha dejado de concebir a los derechos fundamentales como la mera institucionalización dle los parámetros básicos de convivencia en donde el Estado acuerda no intervenir. Según el autor,

Los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al ejercicio del poder público, o sea, garantías negativas de los derechos individuales, para devenir un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva de los poderes públicos.
(Perez Luño, 1998, pág.21)

Desde el punto de vista de Pérez Luño, el concepto de derechos fundamentales en la época contemporánea ha sufrido un desarrollo sustancial en lo referente a su contenido. Como derechos fundamentales se entenderían entonces no solamente las garantías negativas (derechos civiles) reconocidas constitucionalmente, sino que también estarían dentro de aquel concepto el conjunto de garantías sociales, económicas y culturales en donde el estado participa para asegurar su promoción y protección.

¹³¹ Pérez Luño, A. Los derechos fundamentales. Técnos. Madrid. 1988, pág. 21.

Ambos términos, no obstante su creación por medios constitucionales, necesitarían ser desarrollados por vía legislativa, en algunos casos a nivel orgánico.

En este sentido señala Pérez Luño¹³²,

En el horizonte del constitucionalismo actual los derechos fundamentales desempeñan una doble función: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de la libertad individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados. (Pérez Luño, 1998, pág.21)

Desde el punto de vista de Pérez Luño sobre el concepto contemporáneo de los derechos fundamentales, una serie de pactos internacionales respecto al cumplimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales constituyen el verdadero catálogo que recoge, toda la serie de garantías que los Estados contemporáneos tienen que garantizar a sus ciudadanos.

8. LA SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El tema de los derechos fundamentales deja de pertenecer exclusivamente al campo de operación de un Estado determinado, para reposar en una serie de condiciones internacionales mínimas que la comunidad de naciones exige para sus estados miembros.

Según plantea Jaime¹³³, la controversia en la actualidad gira más bien en torno de dos cuestiones: en primer lugar, sobre la interpretación del proceso a través del cual la Declaración se ha convertido en vinculante; y, en segundo lugar, se discute si todos los

¹³² Pérez Luño, Ob. cit., pág. 21

¹³³ Oraá, Jaime. Algunas reflexiones en torno al valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, pág. 116.

derechos proclamados en la Declaración son vinculantes para los estados y si lo son en toda circunstancia”.

La socialización, un concepto de democracia mínima o procedimental, consiste en el abarcamiento de otras instituciones sociales privadas en los procedimientos del poder político y en la instauración de una igualdad efectiva en los beneficios.

Es decir, la socialización se entiende como un desarrollo de la democracia en tanto que no considera solamente la igualdad formal de oportunidades.

Según esta perspectiva, la socialización busca que al lado de la igualdad formal establecida en el Estado de Derecho se forme una cierta igualdad material para los beneficios del sistema político, social, cultural, pero sobre todo económico.

Schmitter O'Donnell¹³⁴, plantea que la socialización comprende, por lo dicho, dos conceptos sustanciales: democracia social y democracia económica.

La primera, consiste en convertir en ciudadanos a los obreros en las fábricas, los estudiantes en las escuelas y universidades, los miembros de asociaciones de intereses, los adeptos de los partidos políticos, los beneficiarios de las prestaciones estatales, etc.

La segunda se refiere a la provisión de iguales beneficios a la población a partir de los bienes y servicios generados por la sociedad.

9. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES: DIFERENCIA

Ontológicamente, los derechos humanos son todos aquellos que se refieren a la persona humana, por el simple hecho de nacerse humano. En el plano óntico, se trata del reconocimiento de derechos de dignidad, por la propia persona y ante otras personas. Son derechos reconocidos universalmente, y hacen parte de tratados internacionales, como la DUDH. Son derechos colectivos, positivos o negativos, que visan limitar o obligar la acción de los Estados y sus gobiernos en garantizar los derechos de dignidad de la persona humana.

¹³⁴ O'Donnell, Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, pág. 28.

Los derechos fundamentales son aquellos positivados por las constituciones de los Estados. Así, los derechos fundamentales humanos, refieren a los Derechos Humanos positivados en las constituciones de los Estados.

Sin embargo, los derechos Fundamentales no se limitan a los prescritos por los tratados internacionales, pero también otros derechos consagrados internamente por el Estado.

La diferencia más substancial reside, materialmente, en la esfera espacio jurisdiccional de su positivismo y aplicación. Mientras los derechos humanos son de ámbito supra estadual, internacionales; los derechos fundamentales son de aplicación infra estaduales, nacionales.

Se por un lado los derechos humanos son derechos intrínsecos a la persona humana, reconocidos universalmente por los Estados que los adoptan por medio de la DUDH, del otro lado, los derechos fundamentales son aquellos derechos positivados por las constituciones de los Estados. Así que, los derechos fundamentales humanos, refieren a los derechos humanos positivados en las constituciones de los Estados.

10. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MICROCRÉDITO

El concepto de derechos humanos es generalmente definido como un conjunto de facultades inherentes a todas las personas humanas, de manera irrevocable, inalienable, intransmisible e irrenunciable, sin distinción de nacionalidad, sexo, origen étnico, color de la piel, religión, lengua, o cualquier otra condición humana o social. Es una idea de gran fuerza moral y con un reconocimiento de muchos países, que los incluyen en sus ordenamientos jurídicos y en tratados internacionales.

Según Recasen Siches¹³⁵, el alto valor reconocido a los Derechos Humanos los colocan en cima del los Estados, pues se entiende que uno de los fines principales de los Estados consiste en garantizar la efectividad de tales derechos, considerados como

¹³⁵ Recasen Siches, L. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª. Edición. Editorial Porrúa. México. 1997, pág. 338.

naturales, inalienables e imprescriptibles. Cuando se hable de derechos de la persona humana, este vocablo tiene un sentido valorativo superior ante los otros derechos positivos. En esa circunstancia el Derecho es tenido como una exigencia ideal, en la consecuencia de una concepción jusnaturalista, en un imperativo de la estimativa o axiología jurídica, con el fin de establecer y garantizar en sus normas los derechos naturales de las personas.

Mientras los Derechos Humanos sean aquellos que integran los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por las Naciones Unidas en 1948, estos derechos no obedecen el principio de adhesión, como los demás tratados internacionales y adoptan el principio de progresividad. Por un lado, esto quiere decir que, aunque hayan Estados que no sean miembros de la ONU, o que no hayan ratificado las normas de los Derechos Humanos en sus constituciones, su cumplimiento es obligatorio para todos los estados. Por otro lado, más allá de los derechos que hacen parte de la DUDH, los Estados pueden incluir otros derechos complementares para sus ciudadanos. Jurídicamente, los Derechos Humanos es un conjunto de normas positivas concebidas al nivel universal, supraestadal y de observancia obligatoria para los Estados miembros o no miembros de la ONU.

La aplicación de las normas de los Derechos Humanos por los Estados posibilita el cumplimiento de los objetivos de la ONU, incluyendo la paz para todos. Se entiende que solo con el alcance de la paz es posible realizar los otros derechos de la Declaración Universal.

Como le expondremos más adelante, la negación del acceso o inclusión social y financiera para las personas que necesitan es motivo de inestabilidad entre las poblaciones, lo que lleva a ruptura de la paz, y en algunos países, el inicio de guerra de armas.

Mientras hay varias maneras de reducir la pobreza y realizar la inclusión financiera y social de personas excluidas, el microcrédito se presenta como un instrumento utilizado por muchos países y tiene presentado resultados que indican la posibilidad de una inclusión sustentable.

Es decir que la inclusión financiera y social a través del microcrédito, es una alternativa de combate a la pobreza y por eso pensamos que los gobiernos la deben adoptar como instrumento de política para inclusión social.

El microcrédito surge de un sentido más lato de la necesidad de apoyo mutuo entre las personas necesitadas como condición intrínseca para su supervivencia, lo que le confiere la calidad de un derecho fundamental.

Quiero decir que la manifestación multifacética del microcrédito la torna intrínseca a la condición de la existencia humana pues se encuentra en muchos aspectos de la vida diaria de las personas.

Con este entendimiento, el microcrédito es condición fundamental para el alcanzarse de la estabilidad social y la paz, y por su vez, para el cumplimiento de los Derechos Humanos consagrados por la ONU.

Se observa que, la mayoría de los países no incluyen los el acceso financiero o el microcrédito en sus previsiones constitucionales, reglándolo en normas secundarias, lo que pensamos no sea suficiente para garantizar acceso a fondos a las personas que necesiten.

Con este fundamento, pensamos que el microcrédito se constituye como un genuino derecho fundamental lo que crea la necesidad de reglamentarlo a la clase constitucional para que su cumplimiento sea obligatorio y sostenidos por todos los Estados.

CAPÍTULO V

EL MICROCRÉDITO: ENTENDIMIENTO ONTOLÓGICO

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO

La palabra microcrédito es nueva en la doctrina financiera formal del siglo veinte, sin embargo, la práctica del microcrédito informal se inició hace milenios. Así, sus orígenes están intrínsecos en la evolución de la especie humana. Como vimos en el capítulo anterior, el microcrédito se desarrolla a partir del fenómeno de la solidaridad humana, lo que es consecuencia de la interacción mantenida entre padres e hijos durante la infancia del niño.

A lo largo de la evolución del hombre se destaca la evolución desde la era paleolítica y la neolítica, que marcaron grandemente la evolución de la capacidad del hombre de dominar la naturaleza, presentando mayor capacidad de producción y acumulación de alimentos y el consecuente alargamiento de las comunidades.

El surgimiento de la agricultura trajo la selección de las plantas y semillas para que lograsen cultivar durante el año y así producir más alimentos. Con el surgimiento del comercio, en la misma época, las semillas fueron utilizadas como moneda del cambio. Estas semillas, debidamente seleccionadas y diferenciadas unas de las otras, representaban cada una dos valores diferentes. Así, cuando una aldea producía más de lo que ella necesitaba, cambiaba el exceso por otros bienes, para que no perdiesen la producción no consumida. Ese mecanismo del cambio representaba una forma del financiamiento que más tarde se desarrolló el formato del microcrédito actual.

Por otro lado, con el surgimiento de la agricultura, aumentó la necesidad de mano de obra más intensa para cultivar campos más grandes y mayores cosechas. Esa necesidad ha producido una solidaridad entre aquellos que cultivaban la tierra, que consistía en la prestación del fuerza laboral rotativa, en las plantaciones de unos y después, de otros. Como se puede entender, esa práctica crea en las comunidades un

contrato tácito de solidaridad, según el cual todos los miembros del grupo se vinculan a la prestación de su fuerza laboral en beneficio de cada uno de ellos. Aquí encontramos un proceso natural de solidaridad en el grupo social, basado en la amistad y en las relaciones familiares entre miembros del mismo grupo social.

Desde las experiencias en Asia, pasando por la profusa actividad en la Europa y en algunos países sudamericanos como México y Bolivia, y algunos países en África tales como el Mozambique, Tanzania y Nigeria, el microcrédito se ha revelado como una herramienta capaz de cambiar la vida de las personas siempre y mientras se lo adapte a la realidad de las diferentes sociedades.

Una de las prácticas más expandidas del microcrédito y micro ahorros es el ROSCA – *Rotating Savings and Credit Asociation*, que en el mundo encuentra varias designaciones. En la lengua Akan de Gana se llama *susus* que significa aforrar con el grupo, proceso que se desarrolló a las microfinanzas. En India se denomina *chit funds* y se encuentra reglamentado por la ley. En México se llama *tandas* y en Bolivia tiene el nombre de *pasanaku*. El nombre *arisan* se utiliza para el proceso del microcrédito en Indonesia, *cheetu* en Sri Lanka, y *tontines* en gran parte del Oriente del África. En Mozambique le llaman *xitike* y en Angola tiene el nombre de la *kixikila*.

De manera general el ROSCA consiste en un grupo de personas que contribuyen con dinero, semillas, ganado o fuerza laboral, en períodos del tiempo iguales, durante los cuales asignan los montos congregados, rotativamente para cada una de las personas que integra el grupo.

Según plantean Sweetman y Hollis¹³⁶, en un estudio para la Universidad del Calgary en Canadá, para enfrentar las crisis alimentarias en Irlanda del siglo XVII, Jonathan Swift efectuó una serie de pequeños empréstitos a las personas residentes en áreas rurales, sin ninguna garantía constituida para su devolución, y tenía como objetivo prestar dinero a personas a corto plazo. Aquella institución se desarrolló por toda Irlanda, se tornando, en la época, responsable por casi el 20% de los empréstitos cedidos anualmente en todo el país.

¹³⁶ Hollis, Aidan; Sweetman, Arthur. The Irish Loan Funds during the Great Famine. Department of Economics. University of Calgary. Canada. 2003, pág. 4-12.

El sector formal del microcrédito comienza en los años 1800 cuando, en Europa, surgieran las instituciones crediticias constituidas por grupos de personas pobres en áreas rurales y urbanas, conocidas como Bancos del Pueblo, Uniones del Crédito, y Cooperativas de Crédito y Aforros.

Según la reporta Graciela Landriscini¹³⁷, en las primeras décadas del siglo XIX surgió en Europa la economía social como combinación de ideas y prácticas sociales, y como movimiento social, respondiendo a las necesidades individuales y colectivas de sobrevivencia de trabajadores asalariados y sus familias y de desempleados y trabajadores por cuenta propia, frente a las precarias condiciones de reproducción social impuesta por el naciente capitalismo industrial. En ese marco de profundas transformaciones y asimetrías, de creciente acumulación de capital, por un lado, y de necesidades insatisfechas en la mayoría de la población, por otro, se produjeron múltiples experiencias asociativas, las que se constituyeron en cooperativas de consumo, de trabajo y producción, en procura de acceder a los medios de vida básicos, de promover aprendizajes y organización, de denunciar fuertemente la lógica concentrada de capitalismo, y de reclamar del Estado políticas, regulaciones y mecanismos de protección social y bienestar.

De acuerdo con Gunter Aschhoff¹³⁸, de Alemania, el concepto del Uniones del Crédito fue desarrollado por Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alcalde de Flammersfeld, en Alemania, y sus electores, lo que rápidamente se propagó en aquel país. Para combatir contra la crisis alimentaria que enfrentaba la población de su jurisdicción en 1846, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, creó la “Asociación del Pan” que concedía harina de trigo a los agricultores para que confeccionasen y comercializasen pan, de manera que con los lucros obtenidos pudiesen pagar las deudas causadas por el invierno que había destruido los cultivos.

¹³⁷ Landriscini, Graciela. Experiencias asociativas y políticas públicas de la economía social y solidaria. Estudio de casos y reflexiones en la Patagonia Norte. Artículo publicado en *Economía Social y Solidaria*. Buenos Aires. 2013, pág. 77.

¹³⁸ Aschhoff, Gunther. *The banking principles of Hermann Schulze-Delitzsch and Friedrich Wilhelm Raiffeisen*. Berlin. Germany, 1982, pág. 19-41.

El autor de Mozambique, José Psico¹³⁹, en su libro *Microfinanzas*, refiere que en 1900 fueron creadas las “*Caisses Populaires Desjardins*” en Quebec, donde un periodista con el apoyo de 12 amigos, asociaron 26 dólares para ayudar a los más pobres.

El mismo autor refiere que, en la senda de los marcos del microcrédito, en 1953 Walter Krump creó los “Fondos de Ayuda” en Chicago, donde cada operario depositaba un dólar destinado a apoyar a los asociados necesitados¹⁴⁰.

Al largo del siglo XX diferentes programas de microcrédito fueron experimentados, destacándose los proyectos en Brasil y en Bangladesh, donde se registraron grandes participaciones femeninas con resultados muy eficientes. Muchas otras manifestaciones puntuales con características del microcrédito ocurrieron en todo el mundo, sin embargo el gran marco de la historia del que originó la difusión del microcrédito como lo conocemos actualmente, fue la experiencia iniciada en 1976 en Bangladesh por Muhammad Yunus.

Mohammed Yunus¹⁴¹ se benefició con una beca para estudiar en la Universidad de Colorado, en los Estados Unidos, donde se mantuvo hasta que en 1971 Bangladesh se tornó independiente. Consciente de la situación caótica y pobreza extrema en su país de origen, como resultado de la guerra, en 1972 regresó a Bangladesh donde era profesor de teoría económica en la Universidad de Chittagong.

Comenzó un proyecto de estudio en la aldea de Jobra donde se encontró con artesanos de sillas de bambú, que necesitaban menos que un dólar para adquirir materia prima y los instrumentos para que pudieran trabajar. Mediante la situación de pobreza extrema de aquellas personas, Yunus inició un proyecto de microcrédito, prestando 27 dólares a 42 personas pobres, en especial mujeres de aquella aldea, para que pudiesen desarrollar sus negocios. La cantidad de personas que adhirió al proyecto fue tan grande que de ahí comenzó un verdadero negocio para Yunus

¹³⁹ Psico, José A.T. *Microfinanzas, Solução para o combate à pobreza?* Lisboa. Escolar Editora, 2010, pág. 15.

¹⁴⁰ Psico. Ob. Cit, pág. 16.

¹⁴¹ Yunus, Mohammad. *Creating a World Without Poverty*. Public Affairs. New York. 2007.

En 1977 Yunus creó el Grameen Bank en Jobra, Bangladesh, cuyo impacto influenció los países pobres de tal manera que, en 2006 el banco y su fundador recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para la reducción de la pobreza en el Bangladesh.

2. CONCEPTUALIZACIÓN

Etimológicamente la palabra microcrédito está compuesta por dos conceptos, micro (pequeño) y crédito (confianza, préstamo) que nos propone pensar que existen créditos pequeños y créditos que no son pequeños. Así, comencemos por entender lo que es un crédito, en el sentido económico y social que se pretende aquí alcanzar, para después analizar las razones de la existencia de un microcrédito, *estricto senso*, apartado del crédito.

Nuestra perspectiva ontológica define el microcrédito como el proceso biológico intrínseco a la supervivencia humana, que se desarrolla como valor del hombre y es instituido como imperativo social.

En lo que se refiere a la supervivencia biológica humana, entiendo que el hombre es uno de los pocos animales que al nacer no está capacitado para caminar, obtener sus alimentos, o protegerse de los peligros naturales que amenazan su existencia, tales como el clima, enfermedad o actividad predatoria de otros animales. Así, al nacer, el hombre depende totalmente de otro hombre para sobrevivir, generalmente de su madre. Durante esta dependencia, el hombre recibe varios aportes, siendo uno de ellos la solidaridad que comienza por aquella prestada por su madre. Este comportamiento es repetido por el hombre mientras que sigue viviendo, sin descuidar la naturaleza ambiciosa de la persona que, eventualmente lo desvía del comportamiento solidario.

En el sentido financiero, el microcrédito se resume en un contrato del mutuo. Se refiere al contrato por medio del cual, mediante la satisfacción de determinados presupuestos, es cedido un bien patrimonial, pecuniario o en especie, a una persona. El crédito, tal como está concebido en nuestros días, asienta en varios presupuestos de garantías personales, reales y jurídicas, con vista a asegurar su recuperación por parte del mutuante. O sea, el sistema jurídico ha establecido varias figuras de aseguramiento tales como las garantías personales y reales.

La existencia de esas garantías, por un lado, depende de la condición social de la persona interesada en el crédito, el mutuario, que se asienta en la confianza del medio adonde habita, su condición económica y capacidad de responder. Mientras la satisfacción de esos requisitos de garantía se constituyen en condición *sine qua non* para acceso al crédito, todos aquellos que no puedan ir del acuerdo a tales demandas serán excluidos de este proceso.

Según Maria Araújo¹⁴², se entiende por microcrédito como un pequeño préstamo concedido a personas excluidas del proceso de crédito, ya que las personas no excluidas no lo necesitan porque pertenecen a una clase con privilegios reconocidos en la cual pueden obtener crédito y seguir compitiendo en el mercado.

El microcrédito surge de la necesidad de solidarizarse con las personas excluidas económica y financieramente de forma a incluirlas en la sociedad y restablecer su dignidad.

Asimismo, concebimos el microcrédito como el resultado de un contrato social tácito firmado entre el individuo, la sociedad en donde habita, y el “hombre” Estado nominado para proteger sus intereses, su libertad y su sobrevivencia.

3. NATURALEZA Y ESPECIES DEL MICROCRÉDITO

La naturaleza del microcrédito expresa el régimen jurídico de la actividad microcrediticia, pudiendo desarrollarse de en un ámbito jurídico formal, semi-formal o formal. Dependiendo de la naturaleza de la actividad, esta se puede clasificar de tres especies o formas, dependiendo de sus objetivos, como lo indica el cuadro siguiente.

¹⁴² Araújo, Maria R. Microcrédito y o Combate à Pobreza. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte, 2012, pág. 38.

CUADRO 1: Naturaleza y Especies del Microcrédito

NATURALEZA (RÉGIMEN JURÍDICO)	ESPECIES (FORMAS)
Formal	Instrumento de política
Semi-formal	Producto financiero
Informal	Socialización

Fuente: Pereira de los Santos (2016, pág.34)

El microcrédito no es solamente aquel practicado por las instituciones bancarias o no bancarias formales, se procura en esta tesis presentar algún entendimiento sobre la coexistencia de dos sectores del microcrédito, el formal y el informal.

Quach Manh Hao¹⁴³, de Vietnam, caracteriza el sistema de micro finanzas dividido en tres sectores: el sector formal, el sector semi-formal y el sector informal.

La análisis del microcrédito que nos proponemos efectuar en el presente trabajo explica los contenidos de los sectores formal, semi-formal y del informal, posibilitando observar más lejos las abordajes y modelos del microcrédito.

CUADRO 2: Características del Microcrédito Informal, Semi-formal y Formal

		Informal	Semi-formal	Formal
1	Fuente	Personal/Privada	Mista	Institucional/Pública
2	Reglamentación	No regulado	Regulación relajada	Regulación rígida
2	Garantías	Personal	Personal/Grupo	Documental
3	Disponibilidad	Inmediata	Tempo útil	Morosa
4	Recuperación	Alta (95-100%)	Alta (95%)	Baja (5%)
5	Eficacia	Alta	Alta	Baja
6	Efectividad	Sí	Sí	No
7	Nivel de exigencia	Posterior	Posterior	Anterior

Fuente: Pereira dos Santos (2016, pág.34)

¹⁴³ Hao, Quach M. Access to Finance and Poverty Reduction, an Application to Rural Vietnam. The University of Birmingham. UK. 2005, pág. 2-10.

3.1 Microcrédito Informal

El desarrollo del microcrédito ocurre en tres sectores, nombradamente el sector informal, semi-formal y formal, hechos que son verificados en su manifestación y operación.

El sector informal del microcrédito es anterior al sector formal porque es longevo, como lo pudimos observar en la breve descripción histórica. El informalismo del microcrédito se estructura en la necesidad de las personas tener acceso inmediato a bienes para acudir situaciones estructurales de gran impacto en sus vidas. En el microcrédito informal este acceso a los pequeños montos o ayudas es garantizado por las relaciones de la convivencia en la comunidad, entre amigos y familiares, excluyendo cualquier procedimiento formal y sin necesidad de garantías materiales o jurídicas.

El sector informal incluye varias áreas tales como el financiamiento de familias y pequeños negocios en diferentes proporciones y localidades. El mercado financiero informal es oblicuo y en la mayoría de los casos es caracterizado por relaciones personales, operadores individuales, fácil acceso, procedimientos simples, transacciones rápidas y condiciones de empréstito y montantes flexibles.

Las fuentes típicas de ese sector incluye las ROSCAS, en las cuales los miembros ahorran y prestan; acreedores profesionales individuales; comerciantes de varios productos; negociantes, empleadores y propietarios de inmóviles. Este sector incluye también los amigos, los familiares y los vecinos de quien se pueda obtener préstamos, en situaciones especiales o de emergencia.

En la mayoría de los casos, existe una relación mutuaría directa entre el que solicita el préstamo (mutuario) y aquél que lo cede (mutuante), dispensando intermediarios o formalismos. Fundado en la confianza entre las partes, no son relevantes ni exigida documentación u otras formas de identificación o garantías formales.

ESQUEMA 2: Gerenciamiento del Microcrédito

Fuente: Pereira Dos Santos (2016, pág.35)

El microcrédito informal se caracteriza como un ciclo rigurosamente cerrado y el acceso al mismo es garantizado por la confianza entre el mutuante y mutuario, y a través de otros valores morales y sociales de la persona. Mientras no exista gran exigibilidad formal, sin perjuicio que existe un acompañamiento constante e interesado del mutuante, sobre el destino a dar a los valores cedidos, lo que resulta en un alto nivel de eficacia y de eficiencia del proceso, garantizando igualmente el retorno efectivo de los montos prestados.

Se piensa que el préstamo en el sector informal se resume en tres momentos apenas, el de la solicitud, el del empréstito y el del pago, pudiendo ser con o sin interés, dependiendo de la origen del fondo.

En realidad, la ausencia de garantías en el préstamo por parte del tomador de crédito no constituye un vacío en esta relación mutuaría, pues el mutuante tiene como garantía la propia relación, tal como el medio social donde ambos conviven. Por ser una práctica humana manifestada a través de la costumbre, por lo tanto informal, en el caso de dificultad de pago, no es excluyente la posibilidad de recupero de los bienes personales del mutuario, como forma de rescatar el préstamo. Se debe notar que caso se verifique algún comportamiento de mala fe del mutuario que resulte en deuda definitiva, será promovido un proceso de degradación de la buena imagen y del buen nombre del mutuario, que puede incluir registros de la deuda no paga en los sistemas financieros del mutuante, un vejatorio con informaciones públicas y el apartamiento del insolvente por los miembros del grupo social a lo cual el mutuario pertenece.

Según el estudio realizado por la Universidad Católica de Angola¹⁴⁴, la honradez y el buen nombre en un grupo social se presentan como una garantía personal para aceptación del individuo en la sociedad y un factor de preferencia y, una vez degradado ese factor, el individuo será relegado al demérito, teniendo los accesos dificultados por los miembros del grupo social al cual pertenece.

De acuerdo con Ruth Putzeys¹⁴⁵, en sus estudios sobre microfinanzas en Vietnam, el sector informal del microcrédito presenta mayor garantía de retorno, aunque tenga menor disponibilidad monetaria, pues el informalismo se ubica en el centro de la vida de las personas, que son la honradez, la dignidad, el buen nombre y presunción de la buena fe del mutuario.

Así, el microcrédito informal presenta muchas ventajas en relación a las instituciones formales, tales como los bancos, se nombrando las siguientes:

- a) Ubicación local;

¹⁴⁴ REUCAN. Relatório Económico de la Universidad Católica de Angola de 2008, pág. 91.

¹⁴⁵ Putzeys, R. o proceso de microcrédito é efectivo quando apresenta uma taxa de retorno acima de 95% para possibilitar a cobertura dos custos operacionais, y a realização de lucro. 2002, pág. 15.

- b) Mayor disponibilidad de acreedores;
- c) Menor formalismo documental y burocrático;
- d) No se exige garantía colateral material ni financiera;
- e) Entrega del objeto del préstamo seguidamente;
- f) No se exige interés en el monto a ceder;
- g) Casi siempre no ha condiciones en la utilización de los valores cedidos.

El concepto del microcrédito informal no termina en el préstamo de bienes o de ingresos, incluye otros servicios tales como el de ahorrar.

Un estudio del crédito y ahorros para el desarrollo realizado por la OXFAM¹⁴⁶, concluyó que los micro-ahorros tienen un gran espacio en las micro-finanzas, porque permite hacer pequeños ahorros en diversas formas tales como la compra de bijoux, cría de ganado, invertir en la ROSCA y otras iniciativas locales.

Catarina Trindade¹⁴⁷, de Mozambique, explica que el microcrédito informal puede ser también concebido de otras maneras, particularmente en la agricultura, como la ayuda entre agricultores, el cambio de la mano-de-obra por la mano-de-obra, el trueque de mano-de-obra por alimentos o dinero y el trueque de mano-de-obra por la acumulación de ganado.

3.2 Microcrédito Semi-Formal

El sector semi-formal del microcrédito integra instituciones financieras de desarrollo comunitarias tales como Cooperativas de crédito y uniones, bancos de la aldea, asociaciones de agricultores, grupos de auto-ayuda, programas integrados de desarrollo rural y ONG financieras. Este sector es transitorio porque puede estar sujeto a licenciamiento o no, dependiendo de la reglamentación en el país, sin embargo puede operar bajo regulación específica y generalmente las instituciones no están autorizadas a recibir ahorros de sus clientes.

¹⁴⁶ OXFAM Report. Credit & Savings for Development, Oxfam, 1987.

¹⁴⁷ Trindade, 2011, ob. cit., pág. 3.

3.3 Microcrédito Formal

Se entiende por microcrédito formal la entrega de préstamos de pequeños montos a través de instituciones formales, sean bancarias o no bancarias.

Para las Instituciones Financieras Bancarias (IFB) o no bancarias el microcrédito se presenta como un producto financiero, generalmente inducido por subvenciones estatales, para garantizar mayor acceso de la población carenciada, haciendo parte de los programas sociales de los gobiernos.

El microcrédito formal se presenta como un ciclo abierto, siendo que existe una gran exigibilidad procesual y burocrática *ex ante* por parte de las IFB, verificándose una reducción o mismo la ausencia de fiscalización después de la cadencia del crédito, lo que muchas veces resulta en la ineficacia y falta de efectividad del proceso.

De referenciar que gran parte de los programas sociales de los gobiernos confunden el concepto del microcrédito porque son créditos cuyo objetivo no es la devolución de los montos cedidos, sino disminuir las dificultades de las personas carenciadas, en forma de apoyos individuales o a través de proyectos sociales.

Estos créditos no crean sostenibilidad ni independencia financiera en las personas que los reciben, pero las coloca en un ciclo de dependencia, un hecho que muchos gobiernos utilizan para fines electoralistas.

4. ESPECIES DE MICROCRÉDITO

Es importante analizar las diferentes especies de microcrédito porque se presentan bajo diferentes perspectivas, lo que lleva a estudiar la manera como las instituciones financieras operan sus servicios para las personas necesitadas.

De acuerdo con Quach Man Hao¹⁴⁸, en su tesis doctoral sobre Finanzas, los servicios del microcrédito se desarrollaran a partir de tres iniciativas.

¹⁴⁸ Hao, Quach M. Access to Finance and Poverty Reduction, an Application to Rural Vietnam. A thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Accounting and Finance. The University of Birmingham. UK. 2005.

Inicialmente varios países crearon pequeños negocios sostenidos por proyectos de donación. Más tarde, de esos proyectos se crearon los servicios de microcrédito para aliviar la pobreza, con una base subsidiada. Finalmente surgieron varias instituciones ofreciendo sus servicios como negocio financiero para personas con bajos ingresos. El objetivo de esas Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB) no era ayudar los negocios ni aliviar la pobreza, pero la obtención del lucro. (Hao, 2005, pág.4)

Ese origen nos sugiere que existen tres objetivos fundamentales en el aprovisionamiento de los servicios del microcrédito para las personas pobres, más allá de la simple solidaridad.

- a) La sustentación y desarrollo del sector empresarial privado;
- b) Reducción de la pobreza;
- c) Obtención del lucro.

Queda claro el hecho de que el primer objetivo implica la institucionalización del microcrédito como un instrumento de política, mientras el segundo será puramente una consecuencia del primero. El tercero objetivo dependerá del tipo del microcrédito, si es formal o informal

Así, el microcrédito es un instrumento que se puede utilizar para variadas finalidades, subrayando la creación de empleo, la reducción de la pobreza, como instrumento financiero y asimismo como instrumento de cohesión sociológica.

4.1 El microcrédito como instrumento para la reducción de la pobreza

Al abordar el microcrédito como instrumento de reducción de la pobreza constatamos que el principal objetivo del microcrédito es la creación de empleos con vista a la obtención de ingresos para las personas necesitadas. Este objetivo que tiene que alcanzar la sustentabilidad y tendrá como consecuencia la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la condición humana para las personas pobres y excluidas.

En esta perspectiva el microcrédito se presenta como un instrumento de política pública que tiene en cuenta los medios del combate a la pobreza y las políticas de

fomento del emprendedor, del apoyo a las micros y pequeñas empresas y de generación del auto-empleos, empleos y distribución de ingresos, las cuales se subsumen a los temas del desarrollo local y regional.

Mientras se instrumenta la reducción de pobreza, el microcrédito está disponible con intereses bajo los niveles del mercado a través de instituciones con ligaciones a los fondos del Estado que se hacen disponibles para el hecho. Esa estrategia intenta envolver el mayor número posible de la población en condiciones de pobreza, con particularidad en las personas en condición de pobreza extrema.

Con el propósito de alcanzar los objetivos del milenio, el Estado elabora programas y proyectos para la implementación del microcrédito como política y instrumentos de combate a la pobreza, para fortalecimiento del pequeño empresario y del crecimiento económico. Con este esfuerzo el Estado pretende eliminar la pobreza extrema del territorio, que una vez verificada, y con la eficacia de los proyectos se puede caminar al desarrollo económico-social. (Pestana, 2005, pág.52)¹⁴⁹.

Para Muhammad Yunus¹⁵⁰ el microcrédito es un programa de cambio social, generando instrumentos que posibilitan a los más pobres a ejercer sus habilidades y sus capacidades de producir. Esa perspectiva concuerda con la de Amartia Sen según la cual el combate a la pobreza pasa por la instrucción de los pobres.

Hay cuestiones sobre el microcrédito mientras se instrumenta la política para reducción de pobreza, tales como, el acceso a los fondos, su utilización racional y el impacto que se verifica de su implementación.

De acuerdo con Quach Man Hao¹⁵¹, los registros sobre los accesos a los fondos disponibles y cedidos muestran que el impacto es reducido.

¹⁴⁹ Pestana, Nelson. Pobreza, Agua e Saneamiento Básico. Luanda. 2005

¹⁵⁰ Yunus, Mohammad. Creating a World Without Poverty. Public Affairs. New York. 2007.

¹⁵¹ Hao, Quach. M. (2005) Access to Finance and Poverty Reduction, an Application to Rural Vietnam. A thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Accounting and Finance. The University of Birmingham. UK.

Asimismo se cuestiona la capacidad de las personas pobres en utilizar los préstamos y pagar las deudas puntualmente.

Marguerite Scott Robinson¹⁵², del Banco Mundial, argumenta que el crédito será un instrumento de utilidad económica mientras esté disponible para personas pobres pero activas económicamente con voluntad de pagar los préstamos. Sin embargo, para las personas en condición de pobreza extrema, no podrán utilizar los préstamos de manera eficiente por no tener iniciativas emprendedoras y por los riesgos que tales iniciativas envuelven. En realidad, y en esas condiciones, el crédito puede crear daños al dejar los pobres endeudados, es decir, peor de lo que estaban antes.

Claudio Gonzalez-Vega¹⁵³, de Brasil, propone que la relación entre el acceso a los servicios financieros y la reducción de la pobreza es ambigua porque los servicios financieros tanto pueden aliviar como aumentar la situación de la pobreza.

Los pensamientos de Robinson y de Gonzalez-Vega, mientras reflexionan conclusiones de estudios económicos positivos, no reflexionan sobre las políticas públicas de creación condiciones estructurales tales como vías, tecnología, estudios de ventajas comparativas, preferencias de los consumidores etc., para que la aplicación del crédito a los pobres resulte en los objetivos preconizados.

Pues, donde existan algunas oportunidades productivas, el acceso a los servicios financieros ayudan las personas a crear empleos sostenibles, generar ingresos, salir de la pobreza, y eliminar las vulnerabilidades.

Algunos aspectos deben ser mencionados como medios de concesión de facilidades para los emprendedores, aunque no sea un microcrédito derecho:

a) La reducción fiscal

En la implementación de los programas del microcrédito el Estado subvenciona los intereses de los créditos facilitando que las personas más carenciadas tengan acceso

¹⁵² Robinson, Marguerite S. The Microfinance revolution: sustainable finance for the poor, The International Bank for Reconstruction and Development. World Bank. 2001, pág. 52.

¹⁵³ Gonzalez-Veiga, C. Uma visão geral das microfincancas. Seminário Internacional BNDES Microfinancas: ensaios y experiências, BNDES, Maio. 2001.

al financiamiento. En una perspectiva a largo plazo, esa subvención fiscal resultará en el establecimiento de las microempresas y su inserción en el mercado formal lo que las llevará al pago de obligaciones fiscales al Estado. Mientras el Estado mantiene sus políticas de subvención, esto será un beneficio para muchas microempresas y por tiempo indeterminado, lo que logra ser una política estratégica.

Como lo vimos antes, se trata de una derogación financiera en que el Estado invierte difiriendo ingresos.

b) La fiscalización mientras se implementan los negocios

En este tema, fiscalizar la implementación de los negocios no es la principal preocupación de las instituciones del Estado, sino hacer disponible los fondos, logrando en este hecho la eficacia de sus proyectos, lo que resulta un fenómeno contrario al planeado.

Cuando no hay fiscalización los mutuarios no toman con responsabilidad los préstamos recibidos, sea por insuficiencia de habilidades para gestionar los negocios, o porque entienden que los fondos tienen origen del Estado, resultando en que los negocios no tengan suceso y en consecuencia el ciclo no se cierra, o sea, no hay una secuencia de financiamientos para otros negocios.

En consecuencia de esa situación surgen dos posibilidades:

1. Se interrumpe el negocio y las personas interesadas, sean individuales, familias y grupos sociales retroceden al punto en que se encontraban tornando inútil el esfuerzo logrado por el Estado. Los verdaderos beneficiarios de este fracaso en el proceso son los intermediarios que se benefician de la subvención del Estado, y en el caso de endeudamiento absoluto de los mutuarios, hacen recurso al fondo de garantía¹⁵⁴.

2. Considerando la necesidad de tornar las políticas sociales del Estado eficaces, éste insiste en sus programas, cambiando uno u otro aspecto, mirando siempre para sus objetivos institucionales, y soslayando las prácticas informales.

¹⁵⁴ El Fondo de Garantía de Crédito es una institución dotada de recursos públicos criada en 2012 cuyo objetivo es asumir el compromiso de pagar a deuda del cliente bancario en las circunstancias de incumplimiento. El fondo cubre créditos cedidos en el ámbito del Programa Angola Invierte.

Un aspecto relevante sobre la importancia del microcrédito observada con la reducción de la pobreza es el alcance de los objetivos del milenio.

Según el reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2000, los ocho objetivos del milenio a indicar deben ser logrados hasta 2015:

1. Erradicar la pobreza extrema y la hambre;
2. Alcanzar la educación primaria universal;
3. Promover la igualdad del género y el encuadramiento de la mujer;
4. Disminuir la mortalidad infantil;
5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades;
7. Asegurar la sustentabilidad ambiental
8. Desarrollar una sociedad globalizante para el desarrollo.

Al final, no será el Estado el gran perdedor considerando que este se funda en el principio de la soberanía y de la obtención de recursos a través de la tributación a las personas físicas con utilidades. El gran perdedor, eso sí, serán las personas carenciadas que necesitan de mejorar su condición social y financiera.

Podemos así concluir que el microcrédito no presenta solamente ventajas económicas pero también otras resultantes de aquella con carácter más largo, tales como los logros sociales y políticos.

El microcrédito contribuye para el alcance de los objetivos del milenio mientras da fuentes financieras para muchas comunidades, lo que posibilita reducir la pobreza, generar posibilidades para las mujeres y personas desfavorecidas y demás beneficios.

4.2 El Microcrédito como instrumento de acción financiera

La importancia del microcrédito en la actividad económica es fundamental, hecho que viene a ser realizado desde el inicio de la década de 50 por varios autores.

La dificultad en reducir la pobreza en los países utilizando la perspectiva de combate a la misma llevó a la adopción de nuevos sistemas de implementación del microcrédito enfatizando la función de las intermediaciones financieras para las personas pobres.

Según plantea Gonzalez-Veiga¹⁵⁵, la implementación del modelo del crédito en grupo y el suceso de los bancos de la aldea iniciado por el Bank Rakyat Indonesia (BRI), crearon la creencia de que es posible perseguir objetivos lucrativos con la implementación del microcrédito.

Por otro lado Quach Hao¹⁵⁶ complementa que la introducción de otros micros servicios tales como el ahorro, transferencias y seguros que mejoran la prestación de servicios creando un *one stop shop*, así como aumenta los rendimientos del negocio y su respectiva sustentabilidad.

Muhammad Yunus¹⁵⁷ refiere también que el microcrédito aumenta la disponibilidad de los activos productivos a la disposición de los pobres. La educación constituye la inversión fundamental en el capital humano y se revela esencial en el combate contra la pobreza.

Lo más importante para el alcance del suceso es focalizar el microcrédito para una perspectiva del mercado, sin subsidios, de manera que los intereses cobrados sean suficientes para cubrir los proyectos y realizar otras inversiones. La idea de esta perspectiva es la de generar servicios de microcrédito para personas pobres, porque con la utilización de nuevos métodos financieros y la introducción de la informatización de los servicios financieros se torna posible la realización del lucro.

Según Hao¹⁵⁸, el argumento que sostiene la perspectiva financiera contrariamente a la perspectiva de reducción de la pobreza es la de que, si hay búsqueda de préstamos y los mismos son pagados dentro de los plazos, queda probado que hay valoración de los servicios prestados tanto para las IFNB como para los clientes.

¹⁵⁵ Gonzalez-Veiga, 2001, ob. cit.

¹⁵⁶ Hao, 2005, ob. cit., pág. 83.

¹⁵⁷ Yunus, 2007, ob. cit.

¹⁵⁸ Hao, 2005, ob. cit., pág. 83-91.

Se realza que, para mayor eficiencia y demanda de los servicios, éstos no deben comprender solamente las personas en condición de pobreza extrema sino también aquellas que estén excluidas del mercado crediticio formal y procuran los servicios de estas instituciones.

El microcrédito fue una de las más importantes herramientas para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo porque el acceso a los recursos financieros permite a los emprendedores implementar nuevas estrategias y proyectos innovadores que no podrían ser obtenidos con las restricciones y exigencias normalmente hechas por las instituciones financieras. El capital adquirido por los mutuarios incentiva la cultura de la iniciativa, facilita la implementación de nuevas estrategias y prácticas, incluyendo la promoción del espíritu innovador, quera decir, el capital financiero estimula la innovación.

Sin obtención de financiamiento bancario las pequeñas y medias empresas tendrán su capacidad productiva limitada y reducidos a los montos de ingresos, lo que compromete la creación de nuevos empleos y de rendimiento.

Además, el microcrédito es un factor importante en la mejoría de las condiciones de vida de las familias, considerando que permite prever el acceso a determinados bienes, que exige de las familias un esfuerzo mayor de gestionar el presupuesto disponible y el ahorro forzado para que no ocurra el riesgo de entrar en situaciones de incumplimiento.

La mujer ocupa un espacio central en la implementación del microcrédito con eficacia, particularmente en lo que refiere a la devolución de los montos recibidos.

Según Pereira dos Santos¹⁵⁹, en las comunidades pobres en Angola, hay paridad de género en la entrega de microcréditos. Sin embargo, las mujeres son las que cumplen más regularmente con la devolución de los empréstitos recibidos.

En su libro sobre Microfinanzas, el economista de Mozambique, José Psico¹⁶⁰, plantea que el principal argumento para que los pequeños emprendimientos sean

¹⁵⁹ Pereira dos Santos, P. Microcrédito. Factores de Constrangimento & Estratégias de Fomento em Angola. Australivros. Luanda. 2016, pág. 101.

apoyados a través del microcrédito es su capacidad de generación de empleos informales, garantizando ingresos suficiente para generar riquezas.

El apoyo prestado por las instituciones financieras, tanto aquellas con fines lucrativos o no, resultan en la creación de rendimientos para muchos, entre los emprendedores y las personas que eventualmente ganen trabajo.

Uno de los objetivos de los gobiernos en incentivar el microcrédito, lejos de alcanzar los objetivos del milenio, se prende con el aumento y consolidación de la base tributaria de los respectivos Estados, lo que a largo plazo, resulta en una mayor prodigalidad de los ingresos.

Aquí se entiende que el Estado, al subvencionar varios proyectos del microcrédito como parte de su política económico-social, no estará solamente intentando la reducción y eventualmente combatiendo la pobreza derogando ingresos. En realidad, se trata de una inversión en varios sentidos, invirtiendo montos con la subvención, difiriendo un ingreso que resultaría de los valores invertidos o de la obtención de intereses financieramente más satisfactorios. Se trata de un diferimiento y no de una derogación de ingresos.

La estrategia del gobierno es que en un futuro no muy largo tenga un mayor número de pequeñas empresas que practican actividades formales e integradas en el sistema fiscal, tornando mayor su base tributaria.

En los últimos 25 años, los préstamos de microcrédito se tornaron en un instrumento nuevo en el sistema financiero de muchos países del mundo. Ese producto bancario tiene un papel importante en la economía porque contribuye de forma eficaz para mejorar el bienestar económico de millones de personas. Sin embargo, no es ese el único efecto positivo en la economía. También está la ayuda en la reducción de la tasa de desempleo y del nivel de las importaciones de algunos productos, lo que puede contribuir para incrementar el Producto Interno Bruto, permitiendo mejorar muchos servicios, como los de la educación y de la salud.

¹⁶⁰ Psico, José A.T. Microfinancas, Solução para o combate à pobreza? Lisboa. Escolar Editora, 2010.

Concluyendo, queda clara la viabilidad de la implementación del microcrédito comercialmente, y es por ello fundamental la liberalización del mercado. Este hecho fue probado con los sucesos de algunas experiencias en Brasil, Bangladesh, Mozambique, Vietnam y otras partes del mundo, en como el microcrédito ha sido fundamental como fuente financiera inmediata para muchas personas y comunidades que viven con carencias financieras. Sin embargo, se debe realzar que en muchas comunidades no es relevante el servicio del microcrédito *strito sensu*, y por esto no es la principal fuente del financiamiento.

4.3 El microcrédito en la perspectiva sociológica

En el proceso de la operación de las microfinanzas se consideran varios factores así como se alcanzan diversos resultados.

El microcrédito no se limita a un ámbito económico con la procura y la obtención de lucro del mutuante, sino que verifica el crecimiento financiero del mutuario para la satisfacción de sus necesidades personales y familiares. Asimismo, se reconocen los lazos que nacen para garantizar la efectividad del microcrédito, que contribuyen para la solidaridad social.

Muhammad Yunus¹⁶¹ y Maria Araújo¹⁶², entienden que el microcrédito exige una grande aproximación entre el mutuario y el mutuante. En la verdad, el acceso al microcrédito como práctica de grupos de personas interrelacionadas, solamente es posible con la introducción personal de una persona nueva por otra que integra ya el grupo, quedándose ésta responsable por el seguimiento de aquella. Este aspecto garantiza que los mutuarios establezcan fuertes relaciones intra-grupos, dentro y fuera del negocio.

En el entendimiento de Catarina Casimiro Trindade¹⁶³, el microcrédito no se restringe al negocio, se expande por la familia, liderada por la mujer, los amigos, los colegas del trabajo y vecinos del barrio.

¹⁶¹ Yunus, Muhammad. Microcrédito: a experiência do Grameen Bank. 2001.

¹⁶² Araújo, Maria R. Microcrédito y o Combate à Pobreza. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte. 2012.

¹⁶³ Trindade, Catarina. O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo. 2011, pág. 4.

Aquí, la autora atribuye al microcrédito un papel de empoderamiento de los mutuarios, que son personas individuales o grupos identificados, con predominancia para las familias.

En este aspecto, en las comunidades pobres en particular, y en la sociedad en general, se subraya la creciente función de la mujer en la creación de ingresos y en la manutención de sus hogares. Se queda claro que con su inclusión social y financiera, hay una relación de poder más justa entre los miembros y las comunidades.

Pues, estimuladas por la necesidad de manutención de sus niños, las mujeres desarrollan pequeñas iniciativas emprendedoras para generar ingresos.

Trindade señala también que, la operación del microcrédito, tanto por parte del mutuante como del mutuario lleva a que ambos desarrollen determinadas experiencias para que logren garantizar que el ciclo se complete, lo que determinará la efectividad del proceso. Es necesario que se observe solidaridad social.

De acuerdo con Maria Araújo¹⁶⁴, la solidaridad social se torna en un instrumento muy importante en el microcrédito porque viene litigar cuestiones como la ausencia de garantías colaterales y asegurar el suceso del proceso con retornos puntuales.

Es preciso que el mutuante acompañe al mutuario en el conocimiento de su vida pública y privada, familiar y social, en la inversión de los montos cedidos en el préstamo, en la metodología de la realización del negocio, en los aspectos de concurrencia del mercado y en el estudio del comportamiento y preferencia de los clientes. Se torna esencial que se desarrollen habilidades de gestión de negocios, de gestión de stocks, gestión de personas, gestión de empresas tal como aspectos relacionados con el relacionamiento con entidades públicas.

La observancia de los aspectos mencionados lleva a que se origine confianza entre todos los involucrados, que se desarrolle responsabilidad en la realización de los negocios y en el cumplimiento de los plazos de retorno de las parcelas de los empréstitos y que se logre la satisfacción de los intereses de todos los envueltos.

¹⁶⁴ Araújo, 2012, ob., cit., pág. 57.

La inobservancia de los presupuestos supra mencionados será un factor determinante para el fracaso del ciclo y llevará a que el grupo se deshaga. Hará que muchos proyectos no sean realizados y que las personas responsables por la frustración del grupo sean identificadas y rechazadas.

Las comunidades pobres coexisten en solidaridad, en confianza y apoyo mutuo, así que el desmoronamiento de un grupo social podrá significar el preanuncio de muchas dificultades para el rechazado, porque será igualmente expulsado por otros grupos, lo que podrá llevar al cambio de domicilio.

El factor sociológico es el verdadero garante del suceso del microcrédito en su forma del *Grameen Bank* o bien, préstamos a grupos solidarios.

Para Muhammad Yunus¹⁶⁵ no se trata solamente de un instrumento de acceso al crédito, sino también para el mejoramiento de las condiciones sociales y familiares, así como las condiciones de la familia. Con la implementación eficaz del microcrédito se espera la interrupción de la transferencia de la pobreza entre generaciones. Para garantizar y fortificar este propósito, Yunus recomendó algunas prácticas que deberán ser observadas intrafamiliarmente por los mutuarios, hervir el agua para beber, limpieza de los niños y de la casa, no cometer y oponerse contra la injusticia, educar los hijos, etc.

5. MICROCRÉDITO Y MICROFINANZAS

En la literatura internacional los términos microcrédito y microfinanzas fueron utilizados para referir a los servicios financieros variados. No hay consenso en la literatura sobre la definición de los términos microfinanzas y microcrédito, pues, para unos el término microfinanzas se refiere a servicios financieros para pequeñas actividades productivas, tal como lo es el microcrédito.

Según Marguerite Robinson Scott¹⁶⁶, se tratan de servicios financieros en pequeña escala principalmente crédito y ahorro, orientados para la agricultura, pesca, pequeñas

¹⁶⁵ Yunus, Muhammad. *Creating a World Without Poverty*. Public Affairs. New York. 2007.

¹⁶⁶ Robinson, Marguerite apud Silva, Roberto V.M. *As Diferentes Metodologias de Microcrédito no Mundo e no Brasil*. Brasil. FGV, 2007, pág. 12.

empresas o microempresas que producen, reciclan, reparan o venden bienes; personas que trabajan por un salario o intermediación; personas que obtienen ingresos rentando pequeñas superficies de tierra, vehículos, animales de trabajo o máquinas y herramientas a otros individuos o grupos locales, que puede ser urbano o rural.

ESQUEMA 3: Microfinanzas, microcrédito, microcrédito orientado

Fuente: Roberto Silva (2007, pág.14)

Otro concepto de microfinanzas, más amplio, incluye servicios financieros enfocados a la población de ingresos bajos.

El elemento diferenciador es el hecho del microcrédito integrar instituciones bancarias y no bancarias que ofrecen servicios limitados, a integrantes del sistema financiero.

Sin embargo, las microfinanzas integran las instituciones bancarias y no bancarias, ofreciendo servicios financieros ilimitados.

O sea, el microcrédito se ubica en las microfinanzas.

CUADRO 3: Características de las Microfinanzas y del Microcrédito

	MICROFINANZAS	MICROCRÉDITO
1	IFNB y bancarias	IFNB y bancarias
2	Crédito	Crédito
3	Ahorros	No hay ahorros en el sistema tradicional
4	Otros Servicios (Seguros, transferencias)	No hay otros servicios en el sistema tradicional

Fuente: Pereira dos Santos (2016, pág.54)

El microcrédito es una limitación en los servicios de microfinanzas en el sistema financiero.

Se concluye así que se destaca el sentido de inclusión financiera para refuerzo de la producción según la cual, el microcrédito es la concesión de préstamos de bajo valor a pequeños emprendedores informales y microempresas sin acceso al sistema financiero tradicional, principalmente por no tener como ofrecer garantías reales.

6. LA LEY DE LA QUEDA DE LOS LUCROS

La importancia de la ley de la reducción de la tasa de ganancias viene a esclarecer el comportamiento financiero de las empresas, sobre todo los pequeños negocios.

De acuerdo con los economistas Samuelson & Nordhaus¹⁶⁷, el margen de ganancias será cada vez menor siempre que adicionamos un factor de la producción, manteniendo los demás factores. O sea, el producto marginal de cada factor disminuye en la medida en que este mismo factor es aumentado manteniendo los demás factores constantes.

La naturaleza de la ley de la disminución de los lucros puede ser adaptada para explicar la manera como los pequeños negocios obtienen altos lucros y pueden generar rendimientos suficientes para sostener los altos intereses de los préstamos de los microcréditos, comparadamente a los grandes negocios. Con base en la ley de la queda de las ganancias obtenemos la explicación sobre las siguientes cuestiones:

¹⁶⁷ Samuelson & Nordhaus Economics. 16th Ed. The McGraw. USA.Hill Hill Companies, Inc., 1998, pág. 123.

- a) ¿Cómo es que los mutuarios del microcrédito logran solventar tasas de interés tan altas?
- b) ¿Por qué las instituciones de microfinanzas deben aplicar tasas de interés tan altas?

En finanzas, la ley de la queda de los lucros puede ser explicada atendiendo que cuanto más capital sea adicionado en un determinado negocio sin que se adicionen otros factores, el lucro marginal tiende en aumentar hasta cierto punto para allá de lo cual, cualquier aumento de capital podrá resultar en una queda del lucro marginal.

GRÁFICO 1: La Ley de la queda de los lucros.

Fuente: Samuelson y Nordhaus (1998, pág.123).

Según sus autores, la ley de la queda de los lucros es de naturaleza empírica y no constituye verdad absoluta, como acontece con las leyes científicas, tales como la ley de la gravedad. En muchas situaciones o fases de los negocios no es verificable, mientras sea observado en la gran mayoría de las situaciones.

Los autores siguen planteando que la concreción de esta ley sugiere que los pequeños negocios tienden en presentar resultados proporcionalmente más altos cuando, comparados con los negocios grandes, los negociantes pobres tienen limitaciones de acceso a los fondos, y en una primera fase, un aumento del capital podrá representar un aumento en la margen de ganancia. Tendremos que, los grandes negocios todavía se encuentran en la segunda fase del ciclo financiero en que observamos la queda de la

margen de ganancia. Concluimos así que los negocios de los pobres que son generalmente pequeños pueden generar ganancias suficientes para lograr pagos de interés altos de los préstamos a ellos concedidos.

7. RIESGO DEL CRÉDITO EN EL PROCESO DEL MICROCRÉDITO

El riesgo del crédito es una forma de medir cuanto se puede perder en una operación, en relación al lucro medio establecido y es indisociable de la actividad de intermediación financiera.

El riesgo del crédito es referente a la posibilidad de ciertos mutuarios no restituir de forma integral y puntual el capital en deuda como los intereses originados por los préstamos efectuados.

El reporte del IBEP¹⁶⁸ indica que en Angola este riesgo es más grande considerando los varios factores circunstanciales, tales como la ausencia habitación registrada de gran parte de la población, la falta de la titularidad inmobiliaria que serviría como garantía a los créditos, y el alto índice de migración interna motivado inicialmente por la guerra y más tarde por la procura de mejores condiciones de vida.

Los riesgos pueden ser clasificados a partir de varios presupuestos, según las necesidades y objetivos pretendidos.

Según Caroline Guimarães Xavier¹⁶⁹, de Brasil, los riesgos del crédito pueden ser subdivididos en cuatro grandes categorías: riesgo del mercado, riesgo operacional, riesgo del crédito y riesgo legal.

1. El riesgo del mercado depende del comportamiento del precio del bien en función de las condiciones del mercado. Para entender y medir posibles pérdidas resultantes de las fluctuaciones del mercado sería importante identificar y cuantificar factores que impactan la dinámica del precio del bien.

¹⁶⁸ IBEP – Relevamiento Integrado sobre el Bien-Estar de la Población. Instituto Nacional de Estadística de Angola. 2011.

¹⁶⁹ Xavier, Caroline G. Risco na Análise de Crédito. Monografia de Conclusão de Curso. Universidade de Santa Catarina. Florianópolis. Brasil, 2011, pág. 26.

2. El riesgo operacional está relacionado a las posibles pérdidas resultantes de los sistemas controles inadecuados, fracaso en la gerencia y errores humanos.

3. El riesgo del Crédito está relacionado a posibles pérdidas cuando uno de los contratantes no logra satisfacer los compromisos.

4. El riesgo legal engloba las posibles pérdidas cuando un contrato no puede ser legalmente cumplido. Incluye riesgos de pérdidas por documentación insuficiente, insolvencia, ilegalidad, falta de representación o autoridad por la parte del negociador.

Desde los años 90 los cambios que ocurrieron en los procesos financieros del mundo, tales como la desregulación de las tasas de interés y cambio, aumento de la liquidez y aumento de la competencia bancaria, hicieron con que las instituciones financieras se preocupasen cada vez más con el riesgo del crédito.

Sin embargo, es difícil estimar el riesgo del crédito o su incumplimiento en los préstamos de los micro-emprendimientos, una vez que no existe información fiable para su análisis, y hay más probabilidad de atraso en el pago. Es frecuente la falta de histórico de los proponentes para los créditos disponibles, lo que dificulta la utilización de abordajes cuantitativas del riesgo en las instituciones del microcrédito.

8. CÁLCULO DEL INTERÉS DE CRÉDITO

Las actividades de las instituciones financieras están reglamentadas por leyes en los respectivos países, lo que legitima los intereses que se cobran de los servicios que prestan.

Los lucros de las IFB resultan de los servicios que prestan y de la diferencia entre el interés que las mismas pagan por disponer de las finanzas que les son confiadas (costo de los fondos) y los intereses que reciben por concedieren posiciones financieras (tasa de interés activa). Como sucede en otros negocios, el sector financiero procura maximizar sus lucros, dentro de lo establecido en la ley.

En la mayoría de los países la tasa de interés es libre y el límite de los intereses a practicar por las empresas solamente depende de la propia institución financiera, considerando siempre las condiciones del mercado donde opera.

Sin embargo, el cálculo de los intereses activos no es un ejercicio aleatorio y obedece a las reglas establecidas que obedecen cierto rigor, mientras hay un margen subjetivo para las instituciones. La tasa de interés debe ser suficientemente alta para cubrir todos los costos de las operaciones financieras y dar un margen de ganancia que permita capitalizar los recursos.

De acuerdo con Ruth Putzeys¹⁷⁰, la tasa de interés efectiva a cobrar se calcula considerando cuatro factores representados como porcentuales de la media de los empréstitos: Costos Operacionales (CO), Préstamos No Recibidos (ENR), Costos de los Fondos (CF), Capitalización (C).

Para el cálculo de la tasa de interés, estos factores son colocados en la fórmula siguiente:

$$\text{Tasa de Interés} = \frac{CO + CF + ENR + C}{1 - ENR}$$

1) Los Costos operacionales incluyen todas las obligaciones anuales recurrentes como los salarios, beneficios, arrendamientos, depreciación y manutención. Tienen que ser incluidos también las instrucciones, asistencia técnica y gerencia gratuitas.

2) Los costos de los fondos se refieren a las proyecciones para el mercado futuro de los costos de los fondos para la operadora, costo de la captación, pero también los costos de capital propio.

3) Los empréstitos no recibidos deben incluir la tasa anual de las pérdidas decurrentes de los préstamos perdidos.

¹⁷⁰ Putzeys, Ruth. Micro Finance in Vietnam: Three Case Studies. a thesis in the framework of the MSc course Development Cooperation at the faculty of the Political and Social Sciences at the University of Ghent. Hanoi. 2002, pág. 13.

4) La capitalización representa el margen de ganancia real (encima de la inflación), que la operadora tiene como meta, expresada como porcentaje del volumen medio del crédito.

5) La receta de las inversiones es la esperada de las aplicaciones financieras, hechas con recursos temporariamente en caja.

CAPÍTULO VI

LA POBREZA Y EL DESARROLLO

1. CONCEPTO DE POBREZA

El concepto actual de la pobreza propone que esta puede ser absoluta o relativa. El estudio científico de la pobreza fue iniciada por Charles Booth en 1890, según lo refiere Anthony Giddens¹⁷¹, estableciendo un padrón consistente sobre la pobreza extrema universal, definiéndola como,

“... la ausencia de requisitos básicos para sostener una existencia saludable y habitación que posibiliten el funcionamiento físico eficaz del cuerpo...” (Giddens, 1997, pág.300).

En el inicio del siglo veinte se desarrollaron los primeros estudios sobre el fenómeno pobreza, que se basaban en relevar las familias de las clases trabajadoras en la ciudad inglesa de York. Después de obtener informaciones sobre los ingresos y las necesidades de estas personas, el estudio definió como pobres aquellas personas cuyos ingresos eran insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas necesarias para vivir.

A partir de estos estudios, la identificación y cuantificación de la pobreza a través de los ingresos y del consumo han merecido hasta nuestros días muchos cambios.

Así, hasta la década de cincuenta, la pobreza era entendida como ausencia de ingresos para suplir solamente la supervivencia de la persona.

Con el apoyo de los biólogos y nutricionistas, este concepto fundamentó varias políticas y programas de protección social para el bien estar de las personas.

Más allá de los ingresos personales, a partir de los años 70, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cambió la base de la formulación del concepto el que amplió incluyendo otras necesidades básicas tales como el saneamiento básico, salud, educación y cultura.

¹⁷¹ Giddens, Anthony. Sociologia. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbernkian, 1997, p.300.

La pobreza es un concepto difícil de definir de allí la dificultad de medir desde un valor fijo, atendiendo su carácter subjetivo y relativo, lo que se considera que es una persona realmente pobre.

La relatividad de la pobreza deja claro que no es el mismo hablar de la pobreza de las personas en el siglo XXI comparada con aquella que existía en la edad media. En tal sentido, se queda claro que hay una gran diferencia entre la pobreza en los EEUU, un país desarrollado, y la pobreza en Angola, un país subdesarrollado.

Sin embargo, en las respectivas sociedades, existe la designación de pobre de acuerdo con sus criterios, pudiéndose entender que este concepto esté relacionado con bajos ingresos. Así, la definición de pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada país y sus padrones culturales que expresan la manera de vivir que es dominante.

Según este criterio, se puede conceptualizar la pobreza como un conjunto de necesidades esenciales por un grupo social específico que se reflejan en la calidad de vida de esa sociedad.

Instituciones como la ONU y el Banco Mundial generaron varios conceptos sostenidos en la situación socioeconómica del grupo particular de personas a que se refiere sus necesidades esenciales, y en el fin, identificar el subgrupo que no alcanza satisfacer las necesidades del grupo.

En este contexto se puede analizar varios conceptos y abordajes de líneas de pobreza.

Según plantea Muhammad Yunus¹⁷², los censistas sociales pueden cambiar y adaptar el concepto a sus objetivos del momento. Según él,

“... en una situación una persona pobre puede significar un hombre que tiene la camiseta rasgada, e en otra situación puede significar un hombre que tiene la camiseta suja.” (Yunus, 2007, pág.96)

O sea, se trata de un concepto alargado pero no claramente definido.

¹⁷² Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty. Public Affairs. New York. 2007, pág. 96.

Un método adoptado por determinados países se basa en la contaje de las personas pobres a través de una canasta de bienes a lo cual todos debían tener acceso para que no fueran considerados pobres. En seguida, se atribuye un valor monetario a esa canasta, que puede cambiar de una región para otra, lo que se puede llamar la línea de pobreza. De allí se verifica que quien tiene ingresos superiores a la canasta no es pobre, y los que tienen menos ingresos son pobres.

2. DEFINICIÓN DE POBREZA

El concepto de pobreza es muy complejo de plantear, pues, a comenzar, es preciso explicar de que se parte del entendimiento de que no existe una teoría de la pobreza, sin embargo hay diferentes interpretaciones que a lo largo de la historia se desarrollaron y procuran explicar las causas y los factores determinantes de la pobreza.

Para Amartya Sen¹⁷³, no estamos completamente libres para definir y caracterizar la pobreza, pues las asociaciones existentes restringen la naturaleza del concepto.

En realidad, se torna muy difícil definir exactamente lo que es ser una persona pobre, y aunque fuera posible no tendríamos formas de identificar de manera exacta si una persona es o si no es pobre. Lo que hay es un conjunto de valoraciones que pueden llevar a la posible definición de la pobreza.

De acuerdo con el Banco Mundial, la comprensión de la reciprocidad ente las varias dimensiones de la pobreza ayuda esclarecer sus causas y ampliar la cantidad de áreas de actuación de las políticas públicas. Como ejemplo, un incremento en la educación puede producir resultados buenos en la salud y el aumento de los ingresos de las familias. Asimismo, la mejoría de la salud, más allá de promover el bienestar, mejora la posibilidad de aumentar los ingresos de las personas pobres.

Varios estudios indican que tal como los bajos accesos a los servicios públicos y más privaciones materiales, las personas pobres son más vulnerables y tienen poca influencia y poder. Son más vulnerables porque corren el riesgo de tornarse más pobres por la pérdida total o parcial de los ingresos o por razones de enfermedad y baja

¹⁷³ Sen, Amartya. *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001

capacidad de defenderse de peligros como la violencia, el crimen, las catástrofes naturales, o el abandono de la escuela para ayudar en el presupuesto familiar.

Estas concepciones sobre la pobreza resultan de abordajes del concepto de pobreza en cuanto “juicio de valor”, pobreza relativa y pobreza absoluta.

La pobreza es caracterizada por muchos estudiosos como un “juicio de valor”.

Para Amartya Sen¹⁷⁴ las dimensiones absoluta y relativa de la pobreza no son excluyentes ni substitutivas, por el contrario, se complementan.

Lo presentado lleva a entender que, en los países en vías de desarrollo hay una relación directa entre la riqueza y la pobreza, mientras en los países desarrollados se puede constatar una relación inversa entre la riqueza y la pobreza.

3. LA LÍNEA DE POBREZA DESDE AMARTYA SEN

Townsend¹⁷⁵ formuló las ideas según las cuales la pobreza es algo relativo y que la misma se presenta en muchas formas. La primera propuesta es contraria al tratamiento de la pobreza en términos de la subsistencia, o pobreza absoluta. Consecuentemente, colocó en causa el significado de la línea de pobreza como eran entendidos anteriormente. El concepto de pobreza absoluta podría ser sustituido por otro concepto como “pobreza extrema o pobreza severa”.

Sin embargo, Sen¹⁷⁶ defiende el concepto de pobreza absoluta y de su mensurabilidad objetiva, porque de otra manera habría necesidades físicas universales de las personas y solamente tendría sentido preocuparse con necesidades sociales en la medida en que estas necesidades básicas estuviesen atendidas.

¹⁷⁴ Sen, Amartya. *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001, pág. 292.

¹⁷⁵ Townsend. *Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living*. Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England. 1979, pág. 31-59.

¹⁷⁶ Sen, Amartya. *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001, pág. 293.

Ante esto, Sen sostiene que el tema de la pobreza relativa sería un suplemento al tema de pobreza absoluta.

Su concepto introduce variables más amplias, llamando la atención para el hecho de que las personas pueden sufrir privaciones en varias circunstancias de la vida. Ser pobre no implica solamente privación material. Las privaciones sufridas determinarán el posicionamiento de las personas en otras situaciones donde ejercen su humanidad.

Ese abordaje, mientras se presenta más sofisticado e inclusivo, presenta más dificultades de utilización considerando la necesidad de definir la extensión y la severidad para las personas que no informen sufrir privaciones de recursos.

El concepto de Amartya Sen¹⁷⁷ según el cual la pobreza puede ser definida como una privación de las capacidades básicas de un hombre y no solamente como un rendimiento inferior a una línea establecida, es ampliamente aceptado en la sociedad.

La privación de las capacidades elementales se puede reflejar en la muerte prematura, subnutrición de niños, morbilidad persistente, analfabetismo y otras deficiencias. Esa definición no aparta el hecho de la pobreza también ser caracterizada como un rendimiento menor que un nivel preestablecido, pues un bajo rendimiento puede ser la causa principal de la privación de capacidades de una persona.

Lo que la perspectiva de la capacidad hace en el análisis de la pobreza es mejorar el entendimiento de la naturaleza y de las causas de la pobreza así como de la privación desviando la atención principal de los rendimientos para los fines que las personas tienen motivo de buscar y para las libertades de poder alcanzar estos fines.

En ambas perspectivas, la noción de pobreza en cuanto a la inadecuación de capacidad y la noción de pobreza como bajo nivel de rendimiento, están vinculadas, entendiendo que la renta es un medio fundamental en la obtención de capacidad.

Cuanto más capacidades, mayor el potencial productivo de una persona y, en consecuencia, mayor la chance de obtener un rendimiento más alto.

¹⁷⁷ Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York. Anchor, 1999, pág. 17.

Sin embargo, los rendimientos más altos no significan necesariamente mayores capacidades.

Con una educación básica y servicios de salud mejores hay un aumento en lo potencial del individuo de mejorar sus rendimientos y salir de la pobreza medida por los rendimientos. Cuanto más inclusivo es el alcance de la educación básica y de los servicios de salud, mayor se presenta la probabilidad de que mismo aquellos potencialmente pobres tengan una oportunidad mayor de ganar la penuria.

Amartya Sen¹⁷⁸ sigue planteando que es importante tener en cuenta que la reducción de la pobreza de ingresos no debe ser el único objetivo de las políticas de combate contra la pobreza. Es peligroso mirar la pobreza según una perspectiva limitada de la privación de rendimientos y desde este punto justificar inversiones en educación, servicios de salud, etc., con el argumento de que son buenos medios para la reducción de la pobreza. Esto sería confundir los fines con los medios. La pobreza debe ser entendida como la privación de la vida que las personas realmente pueden tener y de las libertades que ellas realmente tienen.

4. LA POBREZA ABSOLUTA

Determinar una línea de pobreza es el principal instrumento para medir la pobreza absoluta. Ella corresponde a la frontera a partir de la cual las familias o individuos con ingresos menores a la establecida son considerados indigentes.

Para determinar una línea de pobreza, deben ser considerados los factores tales como el contexto particular de cada región, las circunstancias sociales e económicas, si el área focalizada es rural o urbana, y la variación de los precios o acceso a los bienes.

Asimismo, según plantea Pereira dos Santos¹⁷⁹, es preciso verificar el grado de monetización de la economía. Si no hay predominio de utilización monetaria en las

¹⁷⁸ Sen, Amartya. *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001, pág. 287.

¹⁷⁹ Pereira dos Santos, P. *Microcrédito. Factores de Constrangimento & Estratégias de Fomento em Angola*. Australivros. Luanda. 2016, pág. 46.

transacciones económicas la utilización de una línea monetaria de pobreza puede no ser lo más adecuado.

Mientras una línea de pobreza basada en la moneda es muy útil, por permitir comparaciones temporales y espaciales, el Banco Mundial advierte que el parámetro de los ingresos per cápita puede subestimar la pobreza general, pues no revela la desigualdad en el ámbito familiar entre hombres, mujeres y niños.

Por el otro lado, la línea de pobreza basada en el salario mínimo es criticada, una vez que su valor a través del tiempo sufre variaciones que resultan de los ciclos económicos e del mayor o menor poder de los trabajadores en negociar sus reivindicaciones.

Una de las líneas de la pobreza establecida por el Banco Mundial más conocidas y utilizadas internacionalmente, es la que establece como indicador básico la renta per cápita de un dólar diario para definir la indigencia, y de dos dólares diarios para definir pobreza. Este parámetro se utilizó ampliamente por el Banco Mundial en sus evaluaciones.

En Brasil, el Índice de Bien Estar (IBGE) utiliza una línea de pobreza basada en el salario mínimo. Según este criterio se considera indigente la persona que dispone en el máximo a cuarta parte del salario mínimo por mes y pobre aquel que no dispone de más que medio salario mínimo por mes para satisfacer sus necesidades básicas. Este entendimiento se basa en el reconocimiento de que el salario mínimo tiene que sostener las necesidades básicas de alimentos, habitación, vestimenta, transporte etc., de una familia de cuatro personas.

De esta manera se puede definir la pobreza extrema o indigencia como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin.

A su vez, se entiende como pobreza total la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

5. LA POBREZA RELATIVA

Mientras el concepto de pobreza absoluta se encuentra relacionado con la supervivencia, la pobreza relativa depende sobre todo de la distribución de los ingresos. En la pobreza relativa, el individuo o la familia son comparados con otros individuos o familias que habitan a su alrededor.

De acuerdo con el indiano Amartya Sen¹⁸⁰, ganador del premio Nobel de la Economía en 1999, el análisis sobre la pobreza no puede concentrarse exclusivamente en los ingresos porque las privaciones sufridas por las personas imponen limitaciones a sus vidas considerando la utilización ineficiente de todas sus capacidades. Por este motivo ellas no tienen el derecho de elegir la calidad de vida que desean, y de esta manera son obligadas a vivir con las privaciones impuestas por la pobreza. Este hecho viene a considerar la pobreza en términos de deficiencia de capacidades de satisfacer las necesidades básicas de las mercadorías específicas.

Para el Nobel de la Economía¹⁸¹, el concepto de privaciones que incluye los conceptos de “sentimientos de privación” y las “condiciones de privación” está directamente relacionado con la naturaleza de la pobreza. Las condiciones de privación describe la situación en la cual algunas personas tienen menos que otras, sean bienes materiales, ingresos, empleo o poder. Mismo que los “sentimientos” no tengan una función clara en la evaluación objetiva sobre la pobreza, deben estar insertos en el análisis, aunque sea implícitamente.

Sen¹⁸² sigue planteando que el estudio de la pobreza en la forma de la privación relativa, depende de la elección de los grupos de referencia para fines comparativos, considerando que es esencial identificar los grupos con los cuales las personas realmente se comparan. Según el autor, el hecho es que:

¹⁸⁰ Sen, Amartya K. *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001, pág. 290-291.

¹⁸¹ *Idem*, Sen, 2001, pág. 293.

¹⁸² *Idem*, Sen, 2001, pág. 234.

el sentimiento de privación de una persona está íntimamente relacionado a sus expectativas, y su percepción de lo que es justo, y una noción de quién tiene el derecho de disfrutarlo (Sen, 2001, pág.234).

La pobreza relativa es explícita según el patrón de vida vigente en la sociedad, definiendo como pobres a las personas que se encuentran en la banda inferior de la distribución de los rendimientos, cuando son comparadas con otras mejor posicionadas.

El concepto de pobreza relativa es presentado como una situación en la cual el sujeto, cuando se compara con otros, tiene al menos alguno atributo deseado, que puede ser rendimientos, condiciones favorables de empleo o poder en las instituciones.

Una línea de pobreza relativa puede ser definida, calculando los rendimientos per cápita de parte de la población. Ese concepto, por otro lado, se torna incompleto porque no permite un entendimiento absoluto, lo que es esencial para conceptuar la pobreza de manera clara, pues crea ambigüedad en la utilización indiferente de los términos pobreza e desigualdad, lo que, en realidad, no son sinónimos.

El enfoque de la pobreza relativa-absoluta considera que el abordaje relativo no establece una línea arriba de la cual la pobreza se extinguiría. Se procura mitigar este problema agregando al abordaje una otra, de naturaleza absoluta.

Una de las opciones es calcular los rendimientos per cápita de grupos de la población y determinar la línea de pobreza en el medio de la renta per cápita media del país, que es una perspectiva absoluta.

Sin embargo sigue persistiendo una arbitrariedad en ese procedimiento considerando que no hay una razón para una determinada proporción de la renta per cápita sea considerada como línea de la pobreza.

Analizando las dimensiones absoluta y relativa de la pobreza, Amartya Sen¹⁸³ afirma que,

¹⁸³ Sen, A. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers No.1. Office of Environment and Social Development. Asian Development Bank. June 2000.

... ellas no se excluyen ni se substituyen una por la otra, a lo contrario, se complementan. De esta manera, estar fuera de la línea de pobreza significa lograr rendimientos para un régimen alimentar adecuado, un cierto nivel de confort, el desarrollo de comportamientos socialmente adecuados. (Sen, 2000, pág.9.)

El enfoque de la pobreza relativa cambió en el tiempo y en el espacio, según lo que las sociedades producen los cambios que determinados valores asumen.

Las personas dependen de la manera como las utilidades y facilidades disponibles para vivir son socialmente producidas, de forma que la cantidad, o el tipo y costo de ellos dependen de las reglas sociales, de las costumbres y de la manera como cada sociedad produce.

Si las privaciones son de ámbito social, entonces la línea monetaria no será suficiente para indicar la condición de pobreza.

6. LOS INDICADORES DE POBREZA

La Organización de las Naciones Unidas desarrolló, desde 1997, instrumentos para medir el nivel de pobreza de las personas cuya aplicación obedece a ciertos parámetros. Uno de los instrumentos más utilizados es el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

El informe de desarrollo humano define el IDH como un indicador compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas del índice de desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimiento, y un estándar decente de vida, además de capturar de la medida de exclusión social.

Según el reporte de Desarrollo Humano de la ONU¹⁸⁴, el IDH se divide en dos índices para calcular pobreza en circunstancias diferentes, nombradamente, el índice de pobreza multidimensional (IPM), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de en colaboración con la Iniciativa de

¹⁸⁴ RDH(1997). Relatório do Desenvolvimento Humano Angola 1997, PNUD, Luanda-Angola. 1997.

Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford¹⁸⁵, que es un índice de pobreza estadístico sobre la situación de las personas por países como asimismo el índice de pobreza basado en los ingresos individuales.

Desde 2010, la ONU¹⁸⁶ desarrolló un nuevo índice de pobreza multidimensional que sustituye a los índices concebidos anteriormente.

6.1 Indicador de pobreza Multidimensional

Para el cálculo del IDM utilizando el indicador multidimensional se utilizan al menos tres parámetros o indicadores sociales con una ponderación distinta según el grupo.

- a) Educación: años de escolarización, niños escolarizados.
- b) Salud: Asistencia sanitaria, salud, mortalidad infantil, Indicador de la expectativa de vida.
- c) Capacidad económica: Nutrición, calidad de vida: electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, combustible de hogar, bienes.

Se trata de un índice de la capacidad económica que tiene en cuenta tres indicadores de necesidades básicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable, acceso a la salud y la nutrición infantil.

Según plante Amartya Sen¹⁸⁷, por estos parámetros, una persona se considera pobre si se considera que no tiene acceso en al menos 30% de los indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso.

Las contribuciones de Amartya Sen llevaron al consenso de que la pobreza es antes de todo un fenómeno multidimensional que incluye al menos los siguientes aspectos:

¹⁸⁵ Nombre original en Inglés: Oxford Poverty & Human Development Initiative.

¹⁸⁶ RDH (2013) Relatório de Desenvolvimento Humano. PNUD. 2013.

¹⁸⁷ Idem, Sen, 2001, pág. 237.

a) Falta de oportunidad – generalmente está asociada al nivel de distribución de los activos tales como la tierra, los animales, la educación así como las oportunidades de mercado que determinan los retornos de estos activos.

b) Baja capacitación – está relacionada con malas condiciones de salud y educación que afectan determinado grupo socio-económico.

c) Bajo nivel de seguridad – está relacionado a la exposición del grupo a las variaciones de rendimientos que pueden aparecer al nivel nacional, local, domiciliar o individual.

d) Escaso poder político – se refiere a la capacidad de las personas pobres participaren en los ejercicios que influyen los órganos públicos en la elección de las políticas que los interesan.

6.2 Indicador de pobreza por rendimientos

Por el otro lado el Banco Mundial ¹⁸⁸, mientras reconoce el carácter multidimensional de la pobreza, presenta un criterio simple e universal basado en una capacidad de rendimientos mínimos del dólar americano medido en poder de compra. Según esta referencia, para el Banco Mundial:

a) Pobres son todos que no disponen el mínimo de 2 dólares por día para satisfacer sus necesidades básicas;

b) Aquellas personas que no disponen de al menos 1 dólar por día son clasificadas como indigentes, esto es, personas cuya supervivencia se encuentra amenazada por carencia de alimentos

c) Sin embargo, en complemento de su definición, el Banco Mundial esclarece que “los gastos per cápita son medidas adecuadas del grado de pobreza desde que se tenga en cuenta la producción para el auto-sustento que es muy importante para los pobres.”

¹⁸⁸ World Development Report. Oxford University Press. 1990, pág. 26.

Según plantea Lok-Desaallien¹⁸⁹, la CEPAL, órgano de las Naciones Unidas para el Caribe y la América Latina, también usa este criterio en sus estudios, refiriendo que:

“En la práctica, la pobreza es medida por los rendimientos en cuanto los indicadores sociales son usados lado a lado de manera no integrada. Por esto entendimiento, la medida de la pobreza tiene sido dominada por la abordaje de los rendimientos” (LOK-DESSALLIEN, 1999, pág.2).

El criterio de los rendimientos como indicador único para la pobreza, mientras presente limitaciones inaceptables en países muy pobres donde los mercados no son desarrollados. Este abordaje implica que los individuos o familias que no alcanzan determinado nivel de rendimiento son pobres. Naturalmente este nivel cambia de un lugar a otro, mismo dentro de un país o a lo largo del tiempo, considerando que los hábitos de consumo no son constantes.

El énfasis es basado en el bien estar material y el rendimiento, y constituye un instrumento adecuado para indicar la pobreza.

Algunos de los atractivos de la utilización del indicador rendimiento son:

- a) Se refiere a un indicador agregado;
- b) Es expreso en unidades que son inmediata y ampliamente reconocidos y es teóricamente objetivo, pues mide los insumos de bien estar según una valoración del mundo.

Resumiendo, mientras concuerde con las limitaciones inherentes al presente abordaje, los investigadores siguen utilizando el criterio debido la relativa abundancia de datos y parcialmente por la causa de su simplicidad.

Dos observaciones son necesarias para su entendimiento:

- a) Hay una fuerte correlación entre los indicadores de pobreza, sean ellos medidos por la capacidad económica, educación, o salud. O sea, una persona definida

¹⁸⁹ Lok–Dessallien, Renata. Review of poverty: concepts and indicators. New York: Poverty Elimination Programme/ UNDP. 1998, pág. 2.

como pobre por el criterio del rendimiento también lo será por estos criterios sociales considerando que los pobres tienen acceso limitado a los servicios.

b) Naturalmente, las varias metodologías y líneas de pobreza están basadas en conceptos de pobreza.

Concluimos que un análisis cuidadoso de los fundamentos metodológicos de cada criterio para definir pobreza permite no solo distinguir los más útiles, sino también mostrar que puede no existir un criterio superior a los demás. Abordajes diferentes pueden ser los más adecuados para objetivos diferentes.

7. ACCESO, EXCLUSIÓN Y POBREZA

En sus estudios, Carlos Serra¹⁹⁰ de Mozambique refiere que el término *exclusión social*¹⁹¹ es polisémico y anfibológico, que designa una amplia heterogeneidad de fenómenos en la sociedad. Se trata de una situación en que no se logran los aspectos de integración cívica, integración económica, integración social e integración interpersonal.

El autor plantea que la exclusión puede ser conceptualizada como una ruptura de los vínculos sociales que ligan el individuo a la sociedad, la imposibilidad de que los individuos participaran en las organizaciones e instituciones de la sociedad, esto es, en el acceso al empleo, política, educación, familia, etc. La privación puede ser material (pobreza), cuando relacionada con alimentos, habitación y otros componentes, así como puede ser social, cuando asociada a la recreación, educación familiar, a la salud, etc.

Hannah Arendt¹⁹² plantea el fenómeno de la exclusión social como siendo “no tener derecho a tener derechos”. Mientras la exclusión social presenta una experimentación de carácter negativo, que puede ser revelado en los sentimientos de carencia, recusa, no reconocimiento para un grupo social o de un individuo, el papel

¹⁹⁰ Serra, Carlos. O que é exclusão social? Cadernos de Ciências Sociais. Escolar Editora. Lisboa, 2014.

¹⁹¹ El término “exclusión social fue utilizado por la primera vez por René Lenoir, en 1974, en su libro *Les exclus*.

¹⁹² Arendt, Hanna. *The Human Condition*. Second edition. The University of Chicago Press. Chicago, 1958.

atribuido a la inclusión social como resultado del trato social, o a la persona incluida, es el de la filiación a una dimensión social, cultural, psicológica y, sobretodo, política.

Por el otro lado, para Amartya Sen¹⁹³,

“la exclusión social puede ser parte de la capacidad de privación así como una causa de muchas debilidades. Así la exclusión social puede resultar en privación de empleo, de ingresos, de alimentación o de habitación. (Sen, 2000, pág.5)

Sin embargo, como plantea Migliaro¹⁹⁴, en dicho crecimiento va también concentrando la riqueza en cada vez un menor número de grandes o pequeñas empresas altamente eficientes, y excluyendo progresivamente cada vez más a amplios sectores de la sociedad.

La exclusión es un fenómeno multidimensional, un conjunto de fenómenos sociales, una vez ligados, producen el excluido. Así, en la exclusión coexisten fenómenos sociales diferenciados como el desempleo, la marginalidad, la discriminación y la pobreza. Esta, la pobreza, es la dimensión más visible de la exclusión social. La pobreza es una de las consecuencias de la exclusión social.

El microcrédito, en cuanto proceso que procura la inclusión social de los excluidos, a través de aportes financieros, económicos, sociales o políticos, se presenta como uno de los factores del combate a la pobreza, y asimismo el combate a la exclusión social.

Lo fundamental que hay que considerar en este tema es que, el paradigma económico actual, que se basa en un modelo neo-liberal, aunque no excluye una importante función económica, reguladora y social del Estado, tiende a funcionar con gran dinamismo, generando en muchos casos efectivo crecimiento de la producción y de la productividad, impulsando la economía hacia adelante con alta velocidad, integrando tecnologías modernas.

¹⁹³ Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers No.1. Office of Environment and Social Development. Asian Development Bank. June 2000, pág. 5.

¹⁹⁴ Migliard, L. Inclusión Social y Economía Solidaria. Conferencia dictada en el Simposio Latinoamericano "Inclusión Social: Dimensiones, Retos y Políticas", Caracas, Marzo de 2006.

Sin embargo, como plantea Migliard¹⁹⁵, en dicho crecimiento va también concentrando la riqueza en cada vez un menor número de grandes o pequeñas empresas altamente eficientes, y excluyendo progresivamente cada vez más a amplios sectores de la sociedad.

El sistema social es regulado por leyes y regulaciones, cuyos objetos pelean incansablemente con otros para que se logren mejores condiciones y garantizan su libertad, seguridad y patrimonio. En este ejercicio de competencia social, pocos son los vencedores y la mayoría se queda excluida de competir por aquello que el propio hombre estableció como fundamental para su libertad y seguridad. Estamos así ante un sistema de exclusión social y económica, cuya solución presenta al microcrédito como alternativa.

La razón de este modo de funcionamiento de la economía tiene que ver con la competición en el mercado cada vez más globalizado, que se torna cada vez más dura y exacerbada, entre todos los sujetos que participan en la producción y la distribución de la riqueza y del poder. En esta competencia las personas y los sujetos económicos, especialmente las empresas, hacen uso de toda su fuerza y su poder para no ser desplazados, y ganar posiciones y crecer.

Así, mientras la competencia va concentrando la actividad económica, se genera, reproduce y amplía la exclusión social, lo que genera un riesgo de falencia de las instituciones jurídico-sociales, según concebidas por David¹⁹⁶.

En este contexto, Migliaro sigue planteando que en esta competencia y en este mercado en que todos luchan empleando todas sus capacidades, su poder y su fuerza, van ganando siempre los más fuertes, los más capaces para hacer negocios, los mejor posicionados, los más inteligentes, los que tienen más recursos, los que tienen acceso a más educación, los más poderosos, los que tienen tecnologías más modernas, los que disponen de mejores formas de gestión.

¹⁹⁵ Migliard, L. Ídem, 2006.

¹⁹⁶ David, P. Instituciones Jurídico-Sociales. Bibliográfica Omeba, editores librerías. Buenos Aires. 1962. Pág.4.

8. EL GERENCIAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO, Y EL CRECIMIENTO DE LA RIQUEZA Y LA POBREZA

Parece una paradoja pretender la inclusión social de los excluidos, buscando su inserción en el mismo sistema económico-social que los ha excluido en razón de sus limitaciones competitivas.

En el paradigma actual, mientras sea posible que solamente unos pocos superen sus limitaciones para posibilitar su inclusión financiera y social, en ningún caso puede pensarse como camino eficaz para alguna proporción significativa de la población excluida. Y si esto fuera posible de algún modo, habría que asumir que otros tantos resultarían desplazados por perder la competición frente a los nuevos incluidos. Hay que encontrar alternativas.

Sin embargo, para contrariar la tendencia de empeorar la situación de pobreza, hay que hacer recurso a las normas que establezcan las funciones del Estado en cuanto persona suprema reguladora de la sociedad.

La función reguladora del Estado en la sociedad posibilita establecer reglas para mitigar la tendencia de que los más fuertes sigan creciendo y los más débiles se mantengan entrampados en las dificultades.

Para que tal suceda hay que considerar dos aspectos fundamentales:

- a) La fiscalización del cumplimiento de las leyes, y
- b) La responsabilidad consciente de las personas en manifestar su solidaridad para con aquellos que necesiten.

El cumplimiento de estos principios a que llamamos “Gerenciamiento Positivo” se pueden observar en muchos de los países desarrollados donde las tasas sobre las ganancias son altísimas, para posibilitar que los gobiernos creen condiciones para aquellos que tienen menos ingresos.

Lo que se observa es que, el Gerenciamiento Positivo proporciona un enriquecimiento justificado de muchas personas, y al mismo tiempo, hay más fondos

disponibles para que aquellos gobiernos adopten políticas públicas de reducción del número de personas en condición de pobreza.

En los países en desarrollo, sin embargo, se observa un “Gerenciamiento Negativo” que se consustancia en la ausencia de la fiscalización eficaz en la aplicación de las leyes, lo que deja las relaciones sociales en una situación de cuasi estado natural.

O sea, hay una gran tendencia de las personas que dirigen apoderarse de los patrimonios públicos, lo que rápidamente los torna muy ricos, en detrimento de las personas con pocos recursos y accesos.

GRÁFICO 2: Curva del Gerenciamiento Negativo, y Gerenciamiento Positivo

Fuente: Construcción propia

El “Gerenciamiento Negativo” es el resultado de la aplicación inapropiada de prácticas de gerenciamiento para alcanzar objetivos que no sean los establecidos, por los empleados de los gobiernos, instituciones públicas o empresas. Mientras unos pocos se tornan muy ricos muy rápidamente y sin justificación, un gran porcentaje de las personas se mantiene con bajos ingresos y en situación de pobreza.

De esta manera se puede establecer una relación entre el enriquecimiento y la pobreza según la cual, donde hay gerenciamiento negativo, cuanto más aumenta el

número de personas ricas, hay tendencia de aumentar el número de personas pobres y la diferencia de las condiciones de vida entre personas pobres y ricas. Esto se debe a las malas prácticas en el gerenciamiento de los ingresos públicos, corrupción y ausencia de democracia en estos países.

Al opuesto, con el gerenciamiento positivo, en el cual hay mayor fiscalización de las leyes y exigencia en la prestación de cuentas, esa tendencia es opuesta porque, cuando aumenta el número de personas ricas disminuye el número de personas pobres. Esta relación inversa se refleje cuando hay responsabilidad de los ciudadanos ricos a través de los altos impuestos que inciden en sus rendimientos, que es una decisión política basada en la necesidad de solidarizarse con aquellos que necesiten.

De manera general, referimos que el gerenciamiento positivo es una conducta que sostiene el crecimiento de la riqueza en elevada cantidad de ciudadanos en cada país. Generalmente, la reducción de la pobreza individual; y al contrario, el gerenciamiento negativo sostiene el crecimiento de riqueza individual y el crecimiento de la pobreza general.

9. LA POBREZA Y LA PAZ

El término paz tiene origen del latín (*pax*) presentando características polisémicas, que le atribuyen diversos abordajes y definiciones, incluyendo significados lingüísticos, políticos, sociológicos y psicológicos. Lingüísticamente la paz significa calma, ausencia de problemas o de violencia. En el que se refiere a la política, la paz es la situación y relación mutua vivida por aquellos que no están en guerra, se resumiendo en una paz social, donde son mantenidas relaciones buenas entre personas y grupos sociales.

En el ámbito psicológico o personal, el estado del espíritu despojado de sentimientos negativos, litigiosos o beligerantes se denomina paz, o paz de espíritu. La paz merece también un entendimiento positivo, como un estado de tranquilidad y de quietud, y negativo, cuando se refiere a la ausencia de guerra o violencia.

Mientras la paz perpetua¹⁹⁷ designa un estado de paz mundial alcanzado por un leviatán capaz de representar las aspiraciones naturalmente pacíficas de todos los

¹⁹⁷ Kant, I. Paz Perpetua. Um Projecto Filosófico. Luso:Sofia Press. Covilhã. 2008.

pueblos e individuos, por otro lado la paz por la ley objetiva se alcanza a través de la legislación.

Sin embargo, la paz por la fuerza es la que se impone y la paz a través de la guerra es obtenida tanto por la pose de medios bélicos, como por la utilización de estos medios.

Uno de los conceptos de la paz presentado por los estudios de la guerra deja la definición abierta para interpretación de las culturas, religiones, u otras asignaturas de estudio. En este contexto, algunos pensadores abandonaron cualquier definición restrictiva y promueven el entendimiento pos-moderno de la paz como una pluralidad.

Una de las corrientes de la paz se refiere a la idea de paz activa como parte de una tríade que integra la paz, la justicia y el bien-estar. Al entenderse la paz como un estado de calma, sosiego y ausencia de sentimientos negativos, y más, como el alcance del bien-estar para las personas, dependeremos que la paz positiva es la ausencia de la paz negativa, y el ejercicio de los derechos fundamentales positivos, por parte de los Estados.

El alcance del *bien-estar* es realizado cuando el Estado garante derechos fundamentales que materialmente proporcionen la quietud y la calma espiritual de las personas.

10. PAZ Y MICROCRÉDITO

El posicionamiento que colocamos para nuestra tesis plantea que el microcrédito es anterior al concepto pragmático y material desarrollado por Muhammad Yunus. No se resume a la perspectiva financiera que se transcribe en ceder los montos a las personas pobres para que puedan emprender y criar empleo, rendimiento y medios para recuperar su dignidad.

Asimismo, la perspectiva política no aborda al suficiente el alcance del microcrédito, pues su finalidad ni siempre es un instrumento disponible para los gobiernos realizaren sus proyectos y por esta vía alcanzaren su aceptación en los respectivos electorados.

Catarina Trindade¹⁹⁸ plantea que el microcrédito se sitúa más allá de los aportes financieros y de los objetivos de política y se ubica en las relaciones entre los miembros de las comunidades, sean relaciones de los vecinos, de la amistad, del trabajo o de los familiares. Según la autora, serán estas relaciones la verdadera garantía de la sustentabilidad de las obligaciones que resultan de los aportes materiales o inmateriales para satisfacción de las necesidades de los miembros de estos grupos sociales.

Los posicionamientos presentados sobre la necesidad de asegurar el acceso a los medios que garantizan inclusión económica y social para las personas carenciadas en la mejoría de sus condiciones de vida, llevan a deprender que los medios disponibles más inmediatos para apoyo tienen origen de las personas cerca de aquellas que tienen necesidades.

La pobreza y la exclusión social no afectan solamente las personas individualmente pero incluye grupos sociales y comunidades completas, así que los aportes que los miembros pueden prestar entre ellos no serán suficientes para crear una corriente de microcrédito fuerte lo bastante para inhibir las carencias profundas.

Será necesario un compromiso mayor por parte de los órganos que gestionan los grandes fondos y medios para apoyar estas comunidades. No nos referimos solamente a los aportes financieros o materiales, sino, y sobre todo, los conocimientos y experiencia necesarios para garantizar una buena gerencia de los pocos medios disponibles y solo de esta manera el microcrédito servirá de instrumento para mejorar las condiciones de vida para aquellos que necesitan.

El hecho es que la ausencia de compromisos de los Estados que aseguren la disponibilidad de medios y mecanismos para que las personas carenciadas puedan socorrerse de ellos y crear mecanismos para la inclusión en las sociedades donde pertenecen crea perturbación mental en las personas excluidas. La ausencia de los mecanismos estatales que aseguren la equidad resulta en una gran cantidad de ciudadanos pobres y excluidos y, según plantea Aristóteles, este hecho crea perturbaciones y sediciones constantes en las sociedades con muchas personas excluidas.

¹⁹⁸ Trindade, Catarina. O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo. 2011.

Aristóteles¹⁹⁹ sigue planteando que, si existieren muchas personas carenciadas y excluidas en determinada sociedad, será grande el número de personas que sufren el desconcierto, de perturbaciones psíquicas, lo que se traduce en ausencia de paz. Además, la posibilidad de perturbaciones sociales es eminente, pues esa cantidad de personas excluidas no se mantendrá impávida y serena, pero procurará medios de sobrevivencia, y uno de esos medios será ciertamente la codicia de los bienes de aquellos que los poseen.

Los conflictos resultantes de la posesión ilegal del patrimonio será una constante en sociedades con un gran número de personas pobres, y en ese ambiente estaremos en ausencia de la paz. Observamos aquí una relación directa e intrínseca entre el variable acceso a los medios para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas, y la paz.

En estas circunstancias hay necesidad de los estados reglaren las relaciones en esas sociedades a través del refuerzo de un contrato social que asegure mayor equidad en lo acceso a los recursos. Para la creación y asegurar la paz será necesario que el Estado constituya y ofrezca garantías jurídicas fundamentales para el acceso a los recursos necesarios. No es suficiente que las personas excluidas se socorran de sus relaciones para obtener los apoyos, pues la profundidad de sus privaciones puede peligrar sus relaciones personales hasta el incumplimiento de las obligaciones tomadas con las personas amigas o familiares, lo que romperá la confianza entre las mismas y emplazará un ambiente de conflicto.

11. MICROCRÉDITO Y DESARROLLO HUMANO

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, como bien plantea Amartya Sen, en el pensamiento clásico, en particular en las ideas de Aristóteles²⁰⁰, quien consideraba que alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo individuo.

¹⁹⁹ Aristóteles apud Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013, pág. 123.

²⁰⁰ C.f. Artículos n° 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Según la ONU²⁰¹ el desarrollo humano es el proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. Se trata de un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, permitiéndolas alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar.

También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve.

En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual.

Los cambios sociales son constantes en las sociedades humanas, no solo en lo referido a los avances tecnológicos, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.

Así pues, el Reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo²⁰² (PNUD) define al desarrollo humano como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades.

La definición de la ONU asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos

²⁰¹ Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 2010.

²⁰² C.f. Reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2005.

los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.

El desarrollo humano, según el PNUD, integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo económico así como el desarrollo sostenible.

El desarrollo humano es el objetivo del crecimiento económico. El crecimiento del producto per cápita de un país debe ser visto como un medio para lograr un mayor desarrollo, y no como un fin.

Más allá de otras medidas que aumentan la libertad y el bienestar de las personas, el nivel de ingreso de las personas es un medio importante para lograr mayor libertad de elección de opciones, pues el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo humano.

El desarrollo humano tiene como principales características,

- a) Elevada capacidad productiva determinada por una compleja estructura de producción industrial, competitiva y rápida en la readecuación de su producción.
- b) Elevados niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de los sectores sociales.
- c) Grado de utilización de las modernas tecnologías de producción.
- d) Elevado nivel de población económicamente activa.

Estas características constituyen la base de la clasificación publicada anualmente por la ONU por la cual existen países desarrollados y otros que estarían en vías de desarrollo es decir, aquellos que no cumplen con las características del desarrollo.

Nuestro objeto de estudio, el microcrédito, es un fenómeno que afecta los países en vías de desarrollo y que necesitan de hacer crecer sus economías para añadir sus opciones personales y sociales. Ciertamente, los países que logren implementar mejores proyectos públicos para alargar la participación de los ciudadanos en emprendimientos como medio de aumentar sus ingresos, estos más temprano podrán intentar crecer y alcanzar niveles de desarrollo de sus países y de sus ciudadanos.

12. LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

Después la proclamación de La Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sucedieron varios convenios de derechos humanos, que han tratado de profundizar en aspectos fundamentales y específicos de los distintos derechos contenidos en la declaración, tomando como referente áreas de interés y colectivos concretos.

Como bien subraya Harrán Gómez²⁰³, mientras los derechos civiles y políticos han gozado de un amplio desarrollo legislativo y un marco jurídico internacional que ha tenido avances en instrumentos regionales y nacionales de protección, el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) no ha seguido esta trayectoria.

Este vacío legal, respecto a los DESC, ha supuesto una fuerte debilidad a la hora de exigir su cumplimiento a los gobiernos, que son los responsables de garantizar y favorecer la protección y ejercicio de todos los derechos humanos a los ciudadanos.

De esta manera, los últimos años observan mayor movilización en torno a la idea de la judicialidad de los DESC, que abogan el desarrollo del marco jurídico de protección de estos derechos y promover su cumplimiento, a través del control social por parte de la sociedad civil, como ya sucede con los derechos civiles y políticos.

Por otro lado, existe un desafío para hacer efectivos los derechos humanos para todas las personas, que se trata del cumplimiento de los acuerdos y leyes que desarrollan los gobiernos para, internamente, hacer efectiva la garantía de los derechos aprobados por los países y a nivel internacional, algunos convenios y declaraciones relativas al desarrollo, el bienestar y el progreso social.

Para el alcance de estos objetivos, es fundamental la acción de las organizaciones sociales y las organizaciones de cooperación, de derechos humanos y de acción social, en cuanto pueden coadyuvar en la construcción de una demanda social y generalizada, convertida en un código universal de conductas exigibles con incidencia directa sobre

²⁰³ Harrán Gómez, Javier. Microcredito y Desarrollo Local. La experiencia de la casa Campesina Cayambre. Universidad Politécnica Salesiana Av. Turuhuayco 3-69 y Calle Vieja Casilla: 2074. Ecuador, 2014.

los gobiernos y los organismos internacionales para movilizar la sociedad civil en torno a la exigibilidad de los mismos.

13. CONCLUSIONES

El desarrollo humano es un concepto que incluye muchos factores además del económico, como la libertad, la salud y la educación. En el centro del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas, pues el aspecto económico es solamente un medio para lograr el mayor bienestar de las personas.

El Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas se utiliza para analizar la evolución de los países en materia de desarrollo humano. En los últimos años, la mayoría de los países han mejorado su situación y se observa una convergencia entre países. Los países del hemisferio sur han mejorado sustancialmente gracias a la intervención del estado, un mayor comercio internacional y una política social eficiente.

Observamos también la influencia que el cumplimiento de las leyes y la democracia ejercen respecto el aumento o reducción de la riqueza y de la pobreza. En este aspecto decimos que el gerenciamiento positivo sostiene el crecimiento de la riqueza general, y la reducción de la pobreza individual; y al contrario, el gerenciamiento negativo sostiene el crecimiento de riqueza individual y el crecimiento de la pobreza general.

CAPÍTULO VII

MICROCRÉDITO EN ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL

Este estudio del microcrédito presenta una perspectiva normativa jurídica basada en los diplomas legales, desde una perspectiva normativa universal a las leyes específicas de los países propuestos para el estudio, nombradamente Angola, Argentina, y Brasil.

Serán analizadas informaciones generales para caracterizar los países, y explicar el estadio de proyectos de microcrédito, factores de suceso y limitativos en su implementación.

A- EL MICROCRÉDITO EN ANGOLA

1. INTRODUCCIÓN

El Censo General ocurrido en 2014 realizado por el Instituto Nacional de Estadística - INE²⁰⁴ de Angola acreditó que habitan en el país 24.383.300 personas y que tiene un Producto Interno Bruto - PIB - de cerca de 118.719 mil millones de dólares americanos, lo que resulta en ingresos promedio mensual por persona - PPC²⁰⁵- un estimado en 8.767 mil dólares americanos por habitante, y un Índice de Desarrollo Humano - IDH²⁰⁶ de 0,508 lo que equivale al 149º lugar en la clasificación mundial del Índice Del Desarrollo Humano - IDH.

²⁰⁴ INE (2014) Instituto Nacional de Estatísticas da República de Angola. <http://www.ine.gov.ao/xportal/xmain?xpid=ine> acceso aos 12 de Maio 2014 pelas 22:03.

²⁰⁵ IBEP, Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População IBEP. Datos referentes al año de 2008. Instituto Nacional de Estadística. 2011, pág. 5.

²⁰⁶ RDH - Relatório de Desenvolvimento Humano. PNUD. 2013. Tab-1, pág. 152.

Sin embargo, el mismo documento muestra un índice de desigualdad de distribución de ingresos - GINI²⁰⁷- de 56.6 de lo que resulta que cerca de 36% de la población angolana vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el IBEP²⁰⁸.

Ley 13/05, Ley de las Instituciones Financieras y el Decreto Presidencial 28/11 del 2 de Febrero de 2011, Reglamento de las Sociedades de Microcrédito, norma el procedimiento para el establecimiento, el ejercicio y la supervisión de la actividad de microcrédito.

En los términos de las leyes angoleñas referenciadas, el microcrédito es una concesión de fondos por una institución debidamente habilitada, a título oneroso, a disposición de personas que lo necesiten.

En la actualidad, el microcrédito en Angola es gestionado por cerca de 25 instituciones financieras bancarias y no bancarias como un producto disponible. Sin embargo, no existe en Angola institución financiera especializada en microcrédito en cuanto a desarrollar una política del Estado para reducción de la pobreza y mejoría de las condiciones de vida de la población.

Las líneas de crédito del Fondo de Garantía para subvencionar la reducción de la tasa de corte de los préstamos cedidos por los bancos que ofrecen servicios de microcrédito son utilizados para fines de pago a estos bancos. En lo que refiere los fondos fuera del sector bancario para los microcréditos, se puede mencionar el Kixicrédito que es una institución financiera no bancaria, creada por una ONG del Canadá, la Development Workshop en 1999, la cual abordaremos más adelante.

Los créditos con bajo interés, subvencionados por el Fondo de Garantías, son gestionados por bancos tradicionales y no por instituciones especializadas.

Según un Estudio del desarrollo Equilibrado de la Función de Crédito en la Economía Angoleña hecho por el Banco Nacional de Angola²⁰⁹ - BNA- en 2013, la tasa

²⁰⁷ Iden, IBEP, 2011, pág. 5.

²⁰⁸ Iden, IBEP 2011, pág. 5

²⁰⁹ BNA, Estudo do Desenvolvimento Equilibrado da Função de Crédito na Economia Angolana. Luanda, Julho de 2013.

de bancarización en Angola en 2012 era de 23%, lo que en números fijos representa cerca de 4.5 millones de cuentas bancarias. Más allá de ello, el reporte indica que la disponibilidad de crédito en Angola está geográficamente concentrada, donde Luanda, la capital de Angola, tiene 90% del stock del sistema financiero, las provincias de Huíla y Benguela representan 2% cada una de ellas, y el conjunto de otras 15 provincias, solamente tienen acceso al 6% del crédito disponible²¹⁰.

Al compararse estos datos con la distribución demográfica y el OGE en las provincias, observamos que hay una tendencia de concentración de los factores de crecimiento y de desarrollo en las provincias demográficamente más densamente pobladas.

Así, mientras tres provincias concentran 94% del crédito disponible, el resto de las provincias se benefician solamente con el 6% del mismo. Asimismo, el estudio constató que 79% del crédito es consumido por las empresas, incluyendo las micro, pequeñas, intermedias y grandes.

De esta manera, constatamos que la población empresaria tiene más acceso al crédito disponible, mientras la población fuera de los grandes centros urbanos tiene acceso a una parte muy pequeña del crédito disponible en el sistema bancario.

GRÁFICO 3: Población, OGE y servicio de Crédito

Fuente: INE (2014), BNA (2013), OGE (2013).

²¹⁰ Pereira dos Santos, 2016, Ob. Cit., pág. 83-84.

El crédito disponible a la población en Angola, aunque se incluyen las zonas con más población, no es significativo. Considerando que el microcrédito es gestionado por instituciones bancarias tradicionales, se puede concluir que solamente 0,28% de la población - es decir cerca de 55 mil ciudadanos que tienen cuentas bancarias - son potenciales candidatos para obtener el microcrédito.

Del cuadro presentado destacamos algunos aspectos que dificultan la implementación del microcrédito en Angola:

1. La concentración de la bancarización, de la población y del OGE en las provincias con mayor índice poblacional crea asimetrías entre las regiones del país porque la tendencia natural de la población es migrar para las regiones donde hay más inversiones y se desarrollan más oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, dejando las zonas rurales y otros lugares donde las condiciones de vida son precarias.

2. El bajo índice de crédito disponible en Angola- y consecuente bajas iniciativas de los emprendedores - , de lo que resulta poca generación de empleo y bajos ingresos para la población.

De las instituciones que ofrecen servicios de microcrédito, hay una oferta de varios tipos de microcrédito, incluyendo para apoyo a la agricultura, industria, comercio y para el consumo.

Se observa también que las instituciones bancarias ofrecen microcréditos con pagos de prestaciones mensuales, o completos en el fin del plazo establecido. Este método de reembolso, en espacios largos, no presenta ventajas para los microcredores²¹¹.

En lo que se refiere a las garantías, la práctica adoptada por las IFB es de entregar empréstitos con la garantía solidaria de grupos constituidos por miembros de las comunidades. Los salarios son también aceptados como garantías de los préstamos.

²¹¹ Yunus, Muhammad. Microcrédito: a experiência do Grameen Bank. 2001.

De este ambiente en las políticas de microcrédito resulta una tasa alta de incumplimiento que, según un estudio de desarrollo equilibrado de mutuos del BNA²¹² presentado en 2014, en Angola, en 2013 era de 25%, lo que es alta, comparada a otros países estudiados. Por ejemplo, según el mismo estudio, Brasil presenta una tasa de créditos mal pagados del 21% y en Argentina la tasa es de 12,7%.

Entre los proyectos de microcréditos en Angola más sobresalientes entre 2010 y 2012 se pueden mencionar: el Crédito Agrícola, el Crédito Agrícola de Campaña, el Programa *Angola Investe* y sus apoyos financieros e incentivos fiscales.

2. CRÉDITO AGRÍCOLA

El Gobierno de Angola creó un Fondo para apoyar la Agricultura²¹³, que tenía una línea especial de crédito agrícola para posibilitar a los emprendedores nacionales del sector agrícola, el acceso a los medios de producción, mediante la obtención de un crédito bancario.

Sin embargo, según la Agencia de Noticias de Angola²¹⁴, el referido Fondo presentaba como condición para que se tuviera acceso a los empréstitos, presentar una garantía al banco operador, haciendo un depósito entre 2,5% y 10% del monto solicitado.

Aunque el interés de los bancos para los préstamos fueran solamente del 5%, el requisito de la garantía se presentaba como un obstáculo para los pequeños empresarios y personas individuales que querían desarrollar su actividad en el sector de la agricultura.

²¹² BNA, Estudo do Desenvolvimento Equilibrado da Função de Crédito na Economia Angolana. Luanda, Julho de 2014.

²¹³ El Comité de Coordinación do Crédito Agrícola, abreviadamente designado por CCCA foi criado pelo Despacho n.º 39/09 de 27 de Outubro após aprovação pelo Governo de la Resolución n.º 13/09, de 6 de Fevereiro.

²¹⁴ ANGOP (2011) http://www.portalangopág.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2010/7/34/Kixi-Credito-cria-novos-proyectos-financiamento-populacao,d9102c6d-8110-4ac7-8cdb-d522f1c628ed.html> acessado aos 11 de Maio de 2014 pelas 19:43.

Otra exigencia del BDA, el banco operador del Crédito Agrícola, fue la presentación de un proyecto de estudios de factibilidad. Ahora bien, hay costos para obtener este documento técnico y, por esto, se constituía como una dificultad adicional para el acceso al microcrédito.

Otro banco operador del Crédito Agrícola, el BCI²¹⁵, informaba a través de su portal de internet en 2014, que los préstamos deberían ser reembolsados en una prestación única, lo que no es favorable para el tomador de crédito.

El mismo banco apoya los agricultores con insumos agrícolas, no con dinero, y el pago para los insumos es hecho directamente al vendedor de materiales elegido por la persona interesada.

El problema con esa exigencia reside en la obtención de los insumos, pues hay escasez de materiales y por esto los precios se tornan exorbitantes, lo que deja a los agricultores sin muchas ventajas.

3. EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE CAMPAÑA

La Resolución 13/09, de 6 de Febrero de 2009, del Concejo de Ministros, creó una Línea Especial de Crédito de Campaña con el objetivo general de facilitar el acceso al crédito de campaña agrícola y al crédito de inversión para las cooperativas y los pequeños agricultores.

El fondo concede préstamos a individuales y a grupos (asociaciones y cooperativas), mientras que estos tengan un miembro que posea la Cédula de Identidad.

Por un lado, este fondo tiene problemas de representatividad local, y por otro, la devolución de los empréstitos comienza desde la fecha del inicio del contrato mutuo.

Según la ONG ADRA²¹⁶, que trabaja en Angola, el problema es que, desde la fecha del contrato, lleva aún mucho tiempo hasta que reciban los insumos y en ese momento tienen que pagar las primeras prestaciones antes de comenzar a trabajar.

²¹⁵

BCI

(2014) [http://www.bci.ao/Servicios/pesquisa.aspx?idc=](http://www.bci.ao/Servicios/pesquisa.aspx?idc=150&search=creditoagricola&idl=1&npage=19&idp=1)

150&search=creditoagricola&idl=1&npage=19&idp=1> consultado aos 02 de Novembro pela 23:12.

Otras dificultades identificadas por los agricultores se refieren con:

- a) Falta de Cédula de Identidad.
- b) Tierras sin documentos²¹⁷.
- c) Áreas para cultivo muy pequeñas (menos de 2^{ha}).
- d) Escasez de tracción animal.
- e) Precios de los insumos son altos.
- f) Montos bajos de los préstamos Akz 500.000²¹⁸

El relevamiento realizado por la ADRA²¹⁹ en las provincias de Malange, Huambo, Huila y Benguela, muestra que 72% de los tomadores de crédito no los reembolsaron, presentado como motivos, la falta de lluvias y problemas con los bienes adquiridos, y por esta razón, muchos de ellos propusieron que los créditos recibidos sean perdonados.

²¹⁶ ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Estudo sobre a Implementação da Linha Especial de Crédito Agrícola de Campanha. ADRA. Angola. 2014, pág. 16.

²¹⁷ El tema de la legalización de la tierra remete para la legislación em vigor – Lei Nº. 9/04, de 9 de Novembro de 2004, Lei de Terras, y o que la mesma estabelece quanto à titulação, posse y usufruto de las terras. Nestes termos, embora muitos camponeses declarem ter as terras legalizadas, referem-se no sentido de terem sido autorizados la trabalhar la terra y não porque possuam algum título sobre la mesma.

²¹⁸ En julio de 2017, 1 dólar americano se cambiaba por el 160 AKz en el banco, y 400 AKz en la calle.

²¹⁹ Idem, ADRA, 2014, pág. 17.

CUADRO 4: Tasa de reembolso del Programa Agrícola de Campaña

Operador	Desembolsado	Reembolsado	Tasa de reembolso
BANCO SOL	1.227.098.250,00	37.604.308,00	3%
BPC	11.742.544.828,00	210.696.201,00	2%
BCI	1.181.008.568,00	55.270.968,00	5%
BAI	105.656.106,00	15.732.063,00	15%
Media de reembolso			5,25%

Fuente: ADRA (2014)

Interpretando los datos presentados, hay una tasa de reembolso de 5,25% lo que nos lleva a concluir sobre la ausencia de sostenibilidad del proyecto, como refiere Ruth Putzeys²²⁰, según la cual, para que el proyecto sea sostenible es preciso obtener una tasa de reembolso superior que 95%.

En lo que refiere el impacto del crédito agrícola de campaña, según el reporte referenciado de la ADRA, en la provincia de Huíla el Crédito Agrícola de Campaña ha contemplado 2.028 personas lo que equivale a 0.5% (de un universo de 382.000 personas interesadas). En la provincia de Malange benefició 6.728 personas equivalente a 8.9% (de un universo de 75.403 personas) lo que posibilitó la adquisición de insumos y ganado, que apoyaron 382.000 familias, el que corresponde a cerca de 0,5 % de las familias.

Esta información puede complementarse con el reporte del MINEC²²¹ según lo cual, hasta el fin de 2012 fueron beneficiadas 100 mil familias por el Crédito Agrícola de Campaña en todo el país.

²²⁰ Putzeys, Ruth. Micro Finance in Vietnam: Three Case Studies. a thesis in the framework of the MSc course Development Cooperation at the faculty of the Political and Social Sciences at the University of Ghent. Hanoi. 2002, pág. 15.

²²¹ MINEC (2013) - Ministério de la Economia. Disponible en <http://www.minec.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=19021> acceso aos 12 de Maio 2014 pelas 21:55.

Mientras se naturaleza empírica, estos datos indican el impacto que el programa registra en el país. Se queda evidenciada la exclusión de muchas personas a la vez de incluirlas.

4. EL PROGRAMA ANGOLA INVISTE

La Ley n.º 30/11, Ley de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas (MPME), en vigor desde 13 de setiembre de 2011, que maneja el apoyo a las MPME, tiene como objetivos,

1. Reforzar las iniciativas emprendedoras iniciadas previamente;
2. Intentar el desarrollo armonioso en todo el país para disminuir las asimetrías, tanto en el desarrollo regional como en la estratificación de la sociedad.
3. Diversificar la economía para tornarla más sostenible y competitiva en la región africana y en el mundo.

Esta ley corporiza un ejemplo práctico de la intervención indirecta del Estado angoleño en la economía, a través de la disponibilidad de beneficios para el fomento del empresariado y viene presentar un cuadro de tratamiento diferenciado entre las micro, las pequeñas y las medianas empresas, una iniciativa que no existía en proyectos anteriores.

El impacto de este proyecto es aún irrelevante pues, según el periódico *Angonotícias*²²², al largo de los cerca de cuatro años de su existencia el proyecto hay aprobados poco más de 200 proyectos, habiéndose creado cerca de 11.000 empleos nuevos, sólo un 3,6% de los 300.000 empleos previstos.

²²² Angonotícias (2014) Notícia publicada no porta electrónico da Angonotícia no dia 28-08-2011/ sob o título “Angola Investe criou menos de 11 mil empregos em dois anos”, disponível <<http://www.angonoticias.com/Artigos/item/43828/angola-investe-criou-menos-de-11-mil-empregos-em-dois-anos>> visitado aos 24-09-2014.

5. LOS APOYOS FINANCIEROS

La Ley n.º 30/11, Ley de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas (MPME), establece que las MPME que hagan parte del programa de fomento del gobierno angolano podrán beneficiarse de los apoyos financieros, concedidos a través de las instituciones bancarias asociadas del Gobierno en ese programa.

En los términos del art.º 18º de la Ley n.º 30/11, los empréstitos se deberán beneficiar de:

- a) Subvenciones diferenciadas, según el tipo de actividad, de las tasas de interés practicadas por las instituciones financieras bancarias en las actividades ligadas al microcrédito;
- b) Las tasas de interés aplicadas por los operadores financieros en el ámbito del programa Angola Investe, deberán ser calculadas en función de la evaluación del banco operador, sin embargo no pueden exceder el máximo de 5%.
- c) Disponibilidad de programas dirigidos al financiamiento de las MPME a través de líneas de crédito con interés bonificado, entregadas por las instituciones financieras bancarias.

Para apoyar las MPME, las instituciones financieras podrán ceder créditos hasta 500 millones de Kwanzas (cerca de 500 mil Dólares de USA a la época), según la clasificación de la empresa basada en la ley. Estos créditos, más allá de beneficiarse de subvenciones diferenciadas en los intereses, tenían un período de beneficio de 6 meses para el pago del capital y un plazo de reembolso dilatado en el plazo máximo de 7 años, de acuerdo con la referida ley.

6. LAS ZONAS ECONÓMICAS DE INCENTIVO

La Ley 30/11, Ley de las MPME, introduce en el art.º 20º la tipificación de los incentivos fiscales, que tendrán una incidencia basada en la localización geográfica del país, como indicativo del nivel de desarrollo de la región.

Esta ley dividió el país en cuatro aéreas²²³, con el objetivo de disminuir las asimetrías actuales.

La división crea grupos integrados por localidades y ciudades con índice de desarrollo más alto, y otros con índices más bajos.

Zona A - integra las provincias de Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Cuanza-Norte, Malanje, Cuando Cubango, Cunene y Namibe, las menos desarrolladas en el país.

Demográficamente, cada una de las provincias referenciadas tiene menos de 5% de la población del país, y reciben montos menores que 1% del PGAN²²⁴.

Zona B – integra las Provincias de Cuanza-Sul, Huambo y Bié, que tienen un presupuesto mayor al 1%. Cada una de las provincias tiene cerca de 6% de la población angolana, lo que es alto. Esto hecho es ventajoso para las empresas que se emplacen en esas regiones, sin embargo, la ley disminuye los beneficios fiscales en estas provincias comparado con las provincias de la zona A.

Zona C - comprende las provincias de Benguela, sin los municipios de Lobito y de Benguela, y la provincia de Huíla, sin su capital, el municipio de Lubango, cuyos presupuestos, para cada una de ellas, está arriba de 1%, del PGAN²²⁵, sin contar con los municipios con más población. Demográficamente cada provincia tiene cerca de 10% de la población angolana, y los presupuestos adjudicados son más altos, lo que lleva a concluir que se tratan de las provincias más desarrolladas y con mayor concentración poblacional, después de Luanda.

Zona D – integrada por la provincia de Luanda, y los municipios de Benguela, Lobito y Lubango, que son las ciudades más desarrolladas en el país. Luanda presenta

²²³ Deve esclarecer-se que esta divisão foi elaborada especificamente para propósito de fomento à MPME. Pois, o art.º 35º de la Lei 20/11, Lei do Investimento Privado, apresenta-nos outra tipologia de Zonas de Desenvolvimento, totalizando apenas 3, y com una lógica de desenvolvimento invertida, en las quais incide diferenciadamente los benefícios administrativos, financeiros ou fiscais, do investimento feito no território angolano.

²²⁴ PGAN - Presupuesto General de la Administración Nacional.

²²⁵ PGAN - Presupuesto General de la Administración Nacional – Orçamento Geral do Estado, en portugués.

una concentración poblacional que representa 29% de los angolanos, y por esto es la ciudad con más población en el país, después se siguen las ciudades de Lubango, Benguela y Lobito.

En términos de presupuestos, Luanda obtiene cuasi 4% del PGAN, sin contar con el monto consignado a la estructura central, que es de 84% del PGAN.

Con este análisis queda clara la existencia de asimetrías entre las regiones del país, lo que conduce a un desequilibrio en el asentamiento de las poblaciones y el desarrollo que se verifica en estas localidades.

7. LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS

En el ámbito del programa Angola Investe, la fiscalidad se presenta como un de los factores preponderantes para el suceso de los emprendedores, y para el suceso del programa de incentivo a las MPME, pues, a través de la derogación fiscal se disminuye las asimetrías entre las regiones, y se pretende promover la creación de empleos.

La Ley n.º 30/11, Ley de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas (MPME), establece en su art.º 20º los incentivos fiscales para las MPME, según hagan sus inversiones en las zonas A, B, C o D, como presentadas anteriormente, en los términos del n.º 3 del mismo artículo²²⁶.

Las Micro Empresas estarán sujetas al pago de Impuesto a la tasa de 2% sobre las ventas brutas independientemente de la zona en que se sitúen.

Las Pequeñas y Medias Empresas podrán obtener un beneficio de 50% para las empresas que emprendieren en la Zona A, 35% para las empresas de la Zona B, 20% para las empresas de la Zona C y 10% para las empresas de la Zona D.

²²⁶ Para el hecho del Inversión Privada, según la Ley 20/11, Ley del Inversión Privada, sus art.º 38º ss, discriminan taxativamente los tipos de impuestos sobre los cuales los inversión merecerán beneficios, siendo estos, el Impuesto Industrial (art.º 38º) Impuesto sobre Aplicación de Capitales (art.º 40º), Impuesto de Sisa (art.º 41º), para allá de otros beneficios administrativos y financieros sobre o inversión realizado.

Esta norma presenta una clara política de incentivo o desincentivo, pues, hay una grande disparidad de obligación fiscal, considerando que es más acentuada para las empresas que invistan en la Zona D, las más desarrolladas y con más población, y menos acentuado para las empresas que emprendieren en la Zona A.

B- EL MICROCRÉDITO EN LA ARGENTINA

1. INTRODUCCIÓN

La República Argentina, con 1.780.400 Km², es territorialmente el segundo mayor país de América del Sur. Está subdividida en 23 estados federales o provincias, e integra una población estimada de 43.131.966 y una densidad poblacional de 14.51 hab/km² según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD²²⁷.

Según el mismo informe, con 0,836 puntos, la Argentina es el país latino americano mejor calificado en el Índice del Desarrollo Humano – IDH, siendo la 40ª en el grupo de los países con desarrollo humano muy alto.

Tiene un Producto Interno Bruto – PIB, con una Paridad de Poder de Compra de USD 964.279²²⁸ resultando en un rendimiento per cápita de USD 22.404, lo que califica la Argentina como un país rico, y cuya población no tendría necesidad de adoptar programas de microcrédito en grande escala.

Sin embargo, hay una gran desigualdad en la distribución de esta riqueza en la población, pues, según el mismo informe del PNUD, Argentina presenta un índice GINI de 42.3²²⁹, un valor que no se distingue mucho de los otros países en estudio.

Es el capítulo de la distribución del rendimiento del país que interesa a nuestro estudio, pues la distribución desequilibrada del rendimiento resulta en una gran

²²⁷ PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano. Nova York 2015, pág. 15.

²²⁸ International Monetary Fundo, World Economic Outlook Database, October 2015.

²²⁹ GINI index (World Bank estimate) 2014. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>.

acumulación de capitales por algunos ciudadanos, mientras excluye gran parte de la población del acceso a muchos derechos fundamentales, no garantizados, y no accesibles.

2. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN ARGENTINA

Economía social y economía solidaria son expresiones que indican conceptos y delimitaciones populares. A lo largo de los últimos dos siglos, la economía social y solidaria viene denominando un fenómeno que se modifica con los cambios de la misma sociedad que lo genera y mantiene.

Según Graciela Landriscini²³⁰, ellas son el resultado de una historia reconocible en múltiples experiencias centradas en valores y principios solidarios y de equidad, ligadas a la vida cotidiana y la satisfacción de las necesidades sociales, el trabajo y el intercambio; del diseño de políticas, y del análisis científico cada vez más profundo y amplio, que ha dado lugar a una profusa bibliografía internacional, latinoamericana y nacional en la materia.

El nombre de Economía Social, a pesar de la diversidad que abarca, es universalmente aceptado, pues se centra en el hombre como ser social y en su accionar solidario y porque las instituciones y formas económicas que genera están en correlación con esos principios de participación voluntaria, el control democrático, la igualdad y la solidaridad entre los participantes.

A partir de ello, el sector de la economía social se diferencia del sector privado con fines lucrativos y del sector estatal, aunque sus fronteras son imprecisas. De modo permanente, la economía social da cuenta de nuevas realidades, representaciones y prácticas, signadas por la cultura y la trayectoria de los pueblos que en tiempos de crisis plantean nuevos interrogantes y perspectivas que vinculan lo económico con lo social, refiriendo a los principales problemas de la sociedad, en procura de ensayar respuestas a los problemas que se generan en la sociedad.

²³⁰ Landriscini, Graciela. Experiencias asociativas y políticas públicas de la economía social y solidaria. Estudio de casos y reflexiones en la Patagonia Norte. Artículo publicado en *Economía Social y Solidaria*. Buenos Aires. 2013, pág. 76.

En lugar del objetivo del lucro, la economía social procura el bien común de los miembros de las organizaciones. Es decir, su lógica resulta antagónica a la de la organización económica capitalista: definida como la búsqueda del máximo beneficio o de la máxima satisfacción individual.

3. EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO EN LA ARGENTINA

Por el otro lado, Graciela Landriscini²³¹ refiere que, en Argentina, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, se asistió a la permanente multiplicación de emprendimientos cooperativos urbanos y rurales, de consumo, de producción, de vivienda y servicios, y de ahorro y préstamo, que enfrentaron la dinámica asimétrica y las grandes crisis del desenvolvimiento capitalista y sus efectos devastadores en materia de desempleo, fragmentación social, pobreza e indigencia.

Más tarde, como reporta Maria Toscani²³², a partir de cerca de la década 1990 comienza a visualizarse en Argentina un incremento de las experiencias de economía solidaria. Resultan evidencia de la misma la proliferación y consolidación de cacerolas populares, comedores barriales, asociaciones de agricultores familiares, clubes de trueque, empresas recuperadas, etc. Como común denominador, estas organizaciones intentaron atenuar la situación de pobreza en la que se encontraban a raíz de la implementación de las políticas neoliberales. Entre los grupos vulnerables, pueden identificarse mujeres, niños, familias, personas desocupadas con dificultades para acceder al mercado laboral.

Según Martín Grandes²³³, el microcrédito creció significativamente durante la crisis económica y en 2005 se entregaron 21 millones de pesos (cerca de 7 millones de dólares) como microcrédito, para 15.000 personas. En el final de 2006, en la Argentina existían 100 instituciones de microfinanzas que entregaban 40 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares) a 30.000 personas.

²³¹ Idem, Landriscini, 2013, pág. 78.

²³² Toscani, Maria et al. Políticas Públicas, Economía Solidaria y Poder ¿una relación evidente? Artículo publicado en Economía Social y Solidaria. Buenos Aires. 2013, pág. 120.

²³³ Grandes, Martín. Microfinanzas en la Argentina. 1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Temas Grupo Editorial. 2014, pág. 11.

El reporte del Mapeo de Instituciones de Microcrédito de Argentina ²³⁴ - Diciembre 2012- refiere que hasta 2012 existían 41 instituciones de microcrédito en Argentina. En el mismo período el microcrédito en Argentina era de 715 millones de pesos, cerca de 230 millones de dólares, distribuidos por 540.000 personas con ingresos bajos.

El relevamiento del Impulso Argentino ²³⁵ indica que en 2015 existían 371 instituciones de microcrédito activas en Argentina, y su mayoría recibían financiamiento de la CONAMI.

4. MARCO NORMATIVO DEL MICROCRÉDITO EN ARGENTINA

El Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social – INAES, creado en 2000, a través del decreto 721, viene reglamentar el sector de la economía social, cimentado en los principios de solidaridad, ayuda mutual y equidad social, alcanzó un notable nivel de crecimiento que exigió la presencia de un organismo del sector público cuya misión primordial era contribuir a su desarrollo.

El INAES tiene como objetivos fundamentales:

- a) Regular el funcionamiento de las mutuales y las cooperativas que funcionan en la argentina,
- b) Fomentar el desarrollo, educación y promoción de la acción cooperativa y mutual en todo el territorio nacional.
- c) Reconocer otorgar y retirar la personalidad jurídica para su funcionamiento.
- d) Ejercer el control público y la superintendencia de asociaciones mutuales y cooperativas.
- e) Brindar asistencia técnica, económica, financiera y capacitación para el mejoramiento de la eficiencia de la administración y prestación de servicios.

²³⁴ Mapeo de Instituciones de Microcrédito de Argentina - Diciembre 2012. RADIM. 2012, pág. 5.

²³⁵ Microcreditos en la Argentina. Una Herramienta clave para la inclusión financiera. Impulso Argentino. Buenos Aires. 2015, pág. 91.

f) Elaborar políticas, actualizar la legislación y realizar acciones para el desarrollo y consolidación de cooperativas y mutuales.

Según reporta Marlena Victoria Hopp²³⁶, a pesar de la existencia de órganos de apoyo solidario, en la Argentina, el microcrédito comenzó a ganar fuerza principalmente durante la grave crisis económica de 2001, sin embargo, avanza con pasos y niveles de profesionalismo y de divulgación muy inferiores a las prácticas en otros países en la región latino americana.

La Resolución N° 2458 / 2004 - Solicitud de Subsidios²³⁷, garantiza el otorgamiento de subsidios a personas físicas en estado de vulnerabilidad social, originada en problemas sociales, económicos, de salud, de carácter emergentes, agudos y/el crónicos, así como situaciones especiales debidamente comprobadas, que coloquen la persona en una situación de vulnerabilidad tal que requiera el auxilio estatal.

La Ley 26.117 sancionada en Junio 28 de 2006, y promulgada en Julio 17 de 2006 establece el microcrédito, con el título, Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social "*Padre Carlos Cajade*".

Esta ley establece la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales.

La ley promovida por el Ministerio del Desarrollo Social, tiene como objetivo la entrega de préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no excede una suma equivalente a 12 salarios mínimos.

El texto legal define el microcrédito como los préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimo, vital y móvil.

²³⁶ Victoria Hopp, Malena. Posibilidades y límites de las políticas de promoción de la Economía Social en la Argentina actual. Publicado en la Economía Social y Solidaria. Buenos Aires, 2013, pág. 106.

²³⁷ Punto 1 del Anexo 1, Norma Numero 2458 de 2014.

Más allá de otras atribuciones, la ley Ley 26.117²³⁸ crea un Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.

Existen más de veinte leyes provinciales de adhesión a esta ley y muchas municipalidades crearon áreas específicas para aplicar la herramienta, facilitar la actividad de microcrédito y tornarla más efectiva.

El Decreto N° 572 / 2007 crea la Comisión Nacional del Microcrédito – CONAMI-, que controla y acompaña las instituciones que desarrollan actividad del microcrédito en todo el país. Desde el punto de vista operativo, el proyecto se ejecuta desde la Dirección Nacional de Microcrédito que depende de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano.

La Resolución N° 1866 / 2008²³⁹ establece el Manual de Rendición de Cuentas para las instituciones de microcrédito.

La Resolución N° 197 / 2009 que aprobó el Contrato Beca Docente, garantiza educación básica para los que necesitan, pues establece la creación de un acuerdo de voluntariado social sin relación de empleo, de carácter eventual.

La Resolución N° 2476 / 2010²⁴⁰ aprobó el Programa Ingreso Social con Trabajo “*Argentina Trabaja*”, destinado a personas que integran grupos familiares en situación de vulnerabilidad y promueve la conformación de cooperativas de trabajo vinculadas a actividades económicas planificadas por el Poder Ejecutivo Nacional y sus pares provinciales y municipales.

²³⁸ Cf. N.º 4. Del artículo 3.º de la Ley Ley 26.117 sancionada en Junio 28 de 2006, “Administrar el Fondo Nacional De Promoción Del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados”.

²³⁹ Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas. Manual de Rendición de Cuentas. Buenos Aires 2014, pág. 13.

²⁴⁰ CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Documento de Trabajo n.º96. Octubre de 2012, pág. 4. Disponible en:<http://www.cippec.org/documents/10179/51827/96+DT+PS+Argentina+Trabaja+Fernandez+2012.pdf/f6ab5c9e-fab2-4477-ab1b-50fd515cb3ed>. Consultado en 08 Junho 2016, 14:00.

Los instrumentos normativos mencionados y otros que regulan el proceso del microcrédito visan efectivizar la implementación de los préstamos y apoyo a personas excluidas social y económicamente en la Argentina.

5. EL ESTADO ACTUAL DEL MICROCRÉDITO EN LA ARGENTINA

El microcrédito como política pública del gobierno argentino se intensificó en los años 2000 alcanzando resultados referenciales.

Según el periódico online Rio Negro²⁴¹, datos del año 2014 indican que el Programa lleva investidos 525 millones de pesos y entregó 250.000 microcréditos a 165 mil emprendimientos productivos. En el período se han constituido 1647 organizaciones de microcrédito que co-administran fondos públicos. Los emprendimientos generaron 247.000 puestos de trabajo. Los préstamos tienen un índice de recupero en promedio de 92%, y alrededor de 95 % de los beneficiarios son en mujeres, que resultan en mejores pagadoras que los hombres. Cerca de 5.800 promotores de microcrédito acompañan y asisten los prestatarios.

En 2015, según el relevamiento del Impulso Argentino²⁴² en Argentina existían 371 instituciones de microcrédito activas que trabajaban con 274,972 emprendedores.

La tasa máxima de interés es del 6% anual y por los escasos incumplimientos, el índice de recupero fue en promedio del 92%.

Tal como en otros países estudiados, en Argentina la práctica del microcrédito presenta un segmento informal y otro formal, y con su concreción la CONAMI intenta:

- a) Fomentar la Economía Social en el ámbito nacional,
- b) Promover el desarrollo del Microcrédito,
- c) Fortalecer las Instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no reembolsables

²⁴¹ Rio Negro (2015). Periódico online. http://www.rionegro.com.ar/pulso/programa-nacional-ya-otorgo-250-000-microcreditos-en-la-argentina-JYRN_905628. Acceso, 21 de Mayo, 2017.

²⁴² Íden, Microcréditos, 2015, pág. 60.

- d) A tal fin se ha propuesto entre varios objetivos:
- e) Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito,
- f) Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito,
- g) Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia,
- h) Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que incidan sobre los destinatarios de los Microcréditos,

6. EL MICROCRÉDITO EN CUANTO POLÍTICA PÚBLICA

El programa de microcrédito entrega préstamos pequeños con una tasa de interés del 6% anual para que los beneficiarios que desarrollen sus emprendimientos puedan adquirir capital de trabajo permitiéndoles, organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo junto con otros trabajadores y con las organizaciones sociales de microcrédito, participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo, y recibir apoyo técnico y capacitación, compartir e intercambiar experiencias y conocimientos.

El monto máximo del microcrédito al momento de redacción del trabajo es de Pesos 11.760 (USD 1.386), lo que se obtiene no de una vez sino mediante un proceso en el que la organización ejecutora otorga escalonadamente montos menores según las características de las unidades productivas y de la actividad que la misma desarrolla.

Estos préstamos se destinan a las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno de la gestión del autoempleo, en un marco de la economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, la comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo.

C- EL MICROCRÉDITO EN BRASIL

1. INTRODUCCIÓN

Brasil es un país del sur de la América con cerca de 200 millones de habitantes con un PIB de 2.422 billones de dólares, un rendimiento per cápita de 12.118 mil dólares, su IDH es de 0,774 lo que le equivale el 71° lugar en la clasificación mundial del IDH de 2014, tiene índice de GINI de 54.7 y un índice de pobreza de cerca de 21%.

El cuadro que Brasil presenta es claramente diferente Angola, pues, más allá de presentar un PPC de dos números, se encuentra entre los países con nivel de desarrollo humano alto. Aunque hay esta diferencia, Brasil muestra un índice de GINI muy próximo al de Angola.

Para nuestro estudio, la inclusión de Brasil se funda en la aproximación del índice GINI entre los dos países, Brasil tiene la mayor población y economía como miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)²⁴³ y las fuertes relaciones entre Angola y Brasil y entre Brasil y los países del Mercosur.

2. EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO EN BRASIL

Durante la evolución del microcrédito en Brasil, se distinguen cuatro momentos marcados por la presencia de cuatro tipos de constituciones societarias:

La primera iniciativa de microcrédito en Brasil fue lograda en 1973, con la apertura de la Unión Nordeste de la Asistencia a las Pequeñas Organizaciones, conocida como programa UNO, en Recife, Pernambuco, la primera IMF a prestar este servicio.

Más allá de conceder el crédito, el Programa capacitaba sus clientes, en gerenciamiento de negocios y producía encuestas sobre el perfil de sus clientes.

Con su actividad la UNO se tornó en una referencia para varios programas de microcrédito en la América Latina, lo que llevó el Banco Mundial y el Gobierno Federal

²⁴³ CPLP - Comunidade de los Países de Língua Oficial Portuguesa.

a incluirla en el Proyecto Polonordeste, una iniciativa más expandida con mayores montos de inversión.

El Banco de la Mujer relacionado con el Women's World Bank, fundado en 1982, fue la segunda organización de microfinanzas cuyo objetivo era la inclusión de la mujer en la sociedad.

En 1987 fue creada la ONG “Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra” (CEAPE/RS)²⁴⁴, en Porto Alegre, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Inter-American Foundation (IAF).

La Institución Comunitaria de Crédito PORTOSOL²⁴⁵, surgió en 1996, por iniciativa del Gobierno del Estado del Rio Grande del Sur, de la Prefectura Municipal de Porto Alegre y es la primera institución de microcrédito creada con fondos públicos.

A lo largo de la década de 1980 y adelante, se registró una verdadera expansión de organizaciones en la sociedad civil, ofreciendo servicios de microfinanzas, principalmente microcrédito y capacitación en gerenciamiento. Estas organizaciones, con raíces profundas en grupos sociales carenciados, adoptaron el microcrédito como medio de estimular el desarrollo local en sus regiones.

Una característica de estas instituciones es que son constituidas en forma de personas jurídicas de derecho privado, sin fines lucrativos (OSCIP)²⁴⁶, de manera que el resultado operacional de sus actividades sea totalmente revertido para capitalización privada.

En este período se desarrollaron dos corrientes de pensamiento afectadas al proyecto de microcrédito:

²⁴⁴ Cf. Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra. Disponible en: www.ceapenac.org. Visitada en 05-05-2017, 21:42.

²⁴⁵ Cf. Rede Portosol. Disponible en: Fonte:www.portosol.org. Visitada en 05-05-2017, 22:01.

²⁴⁶ La Ley n° 9.790/1999 abrió para a ONG de microcrédito a possibilidade de atuar qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

La “*desenvolvimentista*”²⁴⁷ que sostiene la idea que los esfuerzos de los programas de microcrédito deben estar direccionados al combate del problema estructural de la pobreza. Según esta corriente, el crédito debe estar vinculado a otras formas de apoyo al pequeño emprendedor, sin las cuales no tendría como romper la línea de pobreza en la cual este se encuentra.

La “*minimalista*”, por otro lado, entiende que una IMF solamente debe cumplir su función cuando alcanza la sostenibilidad y asimismo ofrece servicios financieros con la mejor cualidad posible, sien estar relacionada con una capacitación previa.

3. MICROCRÉDITO COMO POLÍTICA PÚBLICA: EVOLUCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL MICROCRÉDITO

La primera norma jurídica de realce fue la Ley n° 9.790/1999 que posibilitó que las ONG del microcrédito actuaren de manera cualificada como Organizaciones de la Sociedad Civil de Interese Público (OSCIP) y permitió las ampliaciones de su capacidad operativa ante el acceso a los recursos públicos.

Al principio las Sociedades de Crédito Mercantiles (SCM) fueron reglamentadas por la Resolución n° 2.627/1999, con la estrategia de salir del modelo conservador, del punto de vista de la reglamentación prudencial, para gradualmente merecer mejoras, una vez constatada la calidad en la forma de actuación y adherencia a los principios que garantizaban su creación.

En 17 de diciembre de 2003 fue promulgada la Resolución n° 3.156, que añade la facultad de contratación de correspondiente en el país a las otras instituciones financieras y demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central de Brasil –BCB, que hasta allá no estaban contempladas en aquella reglamentación.

Más tarde, en 25 de abril de 2005, la Ley n° 11.110, que creó el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado – PNMPO-, permitió que las SCM prestasen otros servicios financieros además del crédito.

²⁴⁷ “De desarrollo”, traducción libre del portugués, “Desenvolvimentista”.

En el art.º1º, n.º6, inciso III, este Diploma legal incluye también las SCM en el rol de las instituciones del microcrédito productivo y orientado, calificados a participar en el programa. Por el otro lado, el inciso II del artículo 4º de la Resolución nº 3.454, de 30 de mayo de 2007, autoriza la aplicación en depósitos a plazo de instituciones financieras por la parte de las SCM, que es también la única institución que puede hacerlo²⁴⁸.

En 29 de mayo de 2008, el Consejo Monetario Nacional - CMN²⁴⁹, expidió la Resolución nº 3.567, que introdujo cambios estructurales en el sistema de microcrédito, que se pueden verificar en la Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005, Introducción de la expresión “Sociedad de Crédito al Micro emprendedor y a la Empresa de Pequeño Porte”, donde se suprimió el empleo de la palabra “banco”, se prohíbe la participación societaria del sector público en el capital de las SCM, se aumenta el valor del capital realizado y patrimonio líquido mínimos para R\$ 200.000,00.²⁵⁰

4. TIPOLOGÍA DE MICROCRÉDITO Y SU REGLAMENTACIÓN

En Brasil la Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005 instituye el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado, con el objetivo de incentivar la generación de empleo y ingresos para los micro emprendedores productivos de pequeño porte.

²⁴⁸ El 24 de setiembre del 2007, se promulgo la Ley nº 11.524, que establece, en seu art. 11, a seguir transcrito, importante avanço para as SCMs, ao abrir seu leque operacional para empresas de pequeno porte. Art. 11. O art. 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º É autorizada a constituição de Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, as quais: I – terão por objeto social a concessão de financiamentos a pessoas físicas, à microempresas e à empresas de pequeno porte, com vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

²⁴⁹ El CMN - Consejo Monetário Nacional, es el organo superior del Sistema Financiero Nacional y tiene la responsabilidad de formular las políticas de la moneda y del crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do País. Foi criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e entrou em vigor em 31 de março de 1965, uma vez que o art. 65 da Lei nº 4.595 estabeleceu que a Lei entraria em vigor 90 dias após sua publicação.

²⁵⁰ En julio de 2017, 1 dólares americano se cambiaba por 3.5 Reales de Brasil. La Ley 11.110, del 25 de Abril de 2005 se encuentra anexa para verificación de los cambios.

Con base en el previsto en la Ley n° 11.110 y las disposiciones de las demás leyes y normas en vigor, como parte del sector de las microfinanzas, en Brasil el microcrédito presenta cuatro tipos de operadoras.

1. El microcrédito productivo, cedido para ayudar pequeños emprendedores, para comenzar o mejorar sus negocios, con inversiones, por ejemplo, en equipamientos o productos para el comercio. Este empréstito no se encuentra disponible solamente para personas que presenten capacidad de garantías colaterales o los empresarios, sino también para las personas pobres que tienen solamente su nombre y su cara como garantías.

2. El microcrédito productivo orientado, según lo cual los bancos analizan la capacidad de retorno, la necesidad de empréstitos y prestan servicio de orientación sobre gerenciamiento de negocios.

3. Entidades sin fines lucrativos: son constituidas por personas jurídicas de derecho privado - NGO - sujetas a restricciones respecto los interés calculados al máximo del 12% al año.

4. Instituciones con fines lucrativos: las Sociedades de Crédito Mercantil deben ser autorizadas por el Banco Central y pueden ser controladas por cualquier persona física o jurídica, inclusive institución financiera privada y OSCIP;

La Resolución n° 3.109, de 24 de julio de 2003, establece la aplicación de recursos correspondientes al 2% de los depósitos a la vista captados por los bancos comerciales en empréstitos a los clientes de baja renda o al microcrédito productivo.

Esta Resolución dispone que los potenciales beneficiarios de las operaciones pueden ser:

- a) personas físicas de bajos rendimientos, cuyo total de aplicaciones en la institución financiera presenten saldo promedio mensual inferior a los R\$ 1.000,00;
- b) Personas físicas o jurídicas micro emprendedoras, aptas a contratar operaciones con sociedades de crédito al microemprendedor y la empresa de pequeño porte, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Resolución n° 2.874, de 26 de julio de 2001.

Hay un gran volumen de recursos disponibles en los bancos comerciales para emprestar como crédito del consumo o para crédito de inversiones a los microemprendedores. Sin embargo, hay pocas personas que se disponen a utilizar estos fondos porque hay muchos riesgos. Cerca de 50% de los valores se quedan en el Banco Central sin remuneración.

Los bancos comerciales consideran más prudente dejar el dinero depositado sin recibir interés que arriesgar a emprestar con tasas de interés insuficientes para cubrir las costas y el riesgo de la operación.

5. OPERACIÓN DEL MICROCRÉDITO EN BRASIL

El programa de microcrédito fue asumido como política del Estado brasileño para el combate contra la pobreza, disponiendo de grandes montos para ser ofrecidos a las personas con ingresos bajos.

Como medios de garantía para obtener los microcréditos, más allá de la responsabilidad solidaria del grupo, se adoptó también el salario como forma de garantía del pago para aquellos que tienen empleo formal.

La operación del microcrédito envuelve a instituciones bancarias informales y formales incluyendo el Banco Central del Brasil, instituciones especializadas en microcrédito, ONG y Agentes de Crédito, presentando una estructura diferente de los créditos tradicionales.

Según la Agencia Brasil²⁵¹, el microcrédito se practica actualmente con una tasa de interés de 5% al año mucho más bajo que los créditos ordinarios.

En 2011 fue presentada una iniciativa que intenta subsidiar las tasas de interés por medio del Programa Crecer que se concede microcrédito productivo orientado para pequeños emprendedores. La iniciativa subsidia las tasas de interés para las instituciones financieras interesadas en hacer las operaciones. O sea, las instituciones que operan en el Programa Crecer ofrecen microcrédito a una tasa determinada y el exceso de los costos con las operaciones son subsidiados por el Banco de Brasil. Esta

²⁵¹ Cf. Agencia Brasil. Disponible en: www-agenciabrasil.br. Consultado 02-05-2016 por las 21:17.

iniciativa ha merecido muchas detracciones de los bancos que no operan en el Programa Crecer pues se quedan en desventaja cuando la tasa ofrecida es inferior a la que los demás bancos pueden ofrecer.

Varios bancos actúan en el mercado de microcrédito, siendo el Banco del Nordeste – BNDES, el mayor con cerca de 1,5 millones de clientes y un activo en microcrédito de billón de dólares de los estados unidos de América.

En el Programa Crecer participan el Banco del Nordeste, la Caja Económica, Banco del Brasil, Banco de la Amazonia, el Banrisul, el Banestes y la Agencia de Fomento de Paraná.

En 2013, el microcrédito alcanzó el saldo de USD 2,873 billones, con un crecimiento de 26,7%, comparado al período igual en el año anterior.

Sin embargo, la Agencia Brasil²⁵² refiere que a pesar del crecimiento solamente parte del mercado es atendido. En 2011, el Banco del Brasil, que es el banco central en Brasil, inició el programa con desembolsos de USD 62,4 millones, alcanzando en el final del año el monto de USD 384,3 millones. A fines de setiembre de 2013, el banco registró la cantidad de 841.790 clientes activos atendidos en el programa de microcrédito lo que representa cerca de 0,4% de la población brasileira.

De acuerdo con Roberto Silva²⁵³ en 2002 el programa de crédito tenía una disponibilidad de USD 150 billones, y en 2014 este monto estuvo estimado en USD 950 billones.

6. CONCLUSIÓN

El acceso al microcrédito en los países en estudio posibilita a las familias de bajos ingresos realizar sus proyectos y tornarse autosustentables, sin embargo existen desafíos para garantizar más acceso a personas excluidas.

²⁵² Coordinador del Centro de Estudios en Microfinanzas de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

²⁵³ Cf. Agencia Brasil. Disponible en: www-agenciabrasil.br. Consultado 06-05-2016 por las 02:22.

Uno de los problemas observado en los tres países es las limitaciones en el acceso a los fondos.

Para que más personas tengan acceso es preciso disminuir los intereses de los préstamos, disminuir la burocracia y ofrecer más garantías jurídicas de acceso para los que precisen.

CAPITULO VIII

LAS GARANTÍAS ECONÓMICAS ENTRE ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL:

ESTUDIO COMPARADO

1. GARANTÍAS ECONÓMICAS CONSTITUCIONALES ENTRE ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL

Para comprender las garantías económicas y sociales en Angola, Argentina y Brasil haremos un análisis del contenido de los marcos constitucionales respecto las mismas en estos Estados. Procuramos determinar la magnitud de las garantías de acceso a medios para los emprendimientos y otras formas de distribución de ingresos.

Es cierto que todas las constituciones presentan garantías para sus ciudadanos, aunque sean más detalladas en unas o más generales en otras. Sin embargo, para el presente análisis lo que interesa son las normas de referencias económicas y sociales que garantizan los derechos de acceso económico para los ciudadanos excluidos social y económicamente.

Las constituciones estudiadas presentan secciones dedicadas a los Derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos, lo que garantiza algunos los derechos económicos y sociales.

2. GARANTÍAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE ANGOLA DE 2010

Aunque sea una política intervencionista del Estado de Angola, la implementación del microcrédito tiene consideración económica de intervención indirecta, ubicada en los esfuerzos del gobierno para el crecimiento económico y social y el desarrollo de la sociedad angoleña en general, por eso, depende de las circunstancias políticas y macroeconómicas del país.

Mientras la constitución económica material de Angola no hubo considerado el microcrédito de manera expresa, entendemos que al dar apertura al ejercicio de la actividad bancaria a los sectores público y privado, en los términos de la Ley Constitucional N°10/88 de 4 de Junio de 1988, estaban generadas las condiciones para el surgimiento de nuevas instituciones bancarias públicas y privadas. Sin embargo, esta apertura no fue suficiente para garantizar el acceso y suceso del microcrédito en Angola.

En la Constitución de la República de Angola de 2010 encontramos las previsiones normativas económicas fundamentales para garantizar los derechos al ejercicio de los ciudadanos en tres artículos.

En el artículo 38° con el título “Derecho a la libre iniciativa económica”²⁵⁴ establece que:

“1. La iniciativa económica privada es libre, ejercida con respecto a la constitución y a la ley.”

“2. A todos es reconocido el derecho a la libre iniciativa empresarial y cooperativa, a ser ejercida en los términos de la ley.”

“3. La ley promueve, reglamenta y protege la actividad económica y los investimentos de las personas singulares o colectivas privadas...”

Como se puede constatar, estas normas garantizan el derecho a la iniciativa del ejercicio de actividades económicas. Claro está, que para el ejercicio de esta actividad el ciudadano deberá poseer medios económicos que son las condiciones financieras y materiales.

A fin de dar cumplimiento al numeral tres del artículo referenciado, que cita la “promoción” de las actividades económicas, el gobierno debería tratar un conjunto de

²⁵⁴ Cf. Constitución de la República de Angola de 2010: Artigo 38.º (Direito à livre iniciativa económica). 1. A iniciativa económica privada é livre, sendo exercida com respeito pela Constituição e pela lei. 2. A todos é reconhecido o direito à livre iniciativa empresarial e cooperativa, a exercer nos termos da lei. 3. A lei promove, disciplina e protege a actividade económica e os investimentos por parte de pessoas singulares ou colectivas privadas, nacionais e estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do país, defendendo a emancipação económica e tecnológica dos angolanos e os interesses dos trabalhadores.

proyectos económicos para beneficiar la población, donde se pueda incluir el acceso económico para personas excluidas. Esta es una posibilidad que se presenta, pero no hay obligación para el gobierno en garantizar acceso financiero para los ciudadanos.

Más adelante, el artículo 56° de la Constitución de la República de Angola, con el título “Garantía general del Estado” establece que:²⁵⁵

“1. El Estado reconoce inviolables los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución y crea las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, de paz y estabilidad que garanticen su realización y protección, según la Constitución y la ley.”

El artículo referenciado es un mecanismo normativo de garantía general para los derechos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos económicos y el derecho a la paz, sin embargo, está lejos de constituir una garantía para un derecho específico.

El artículo expresa la intención del Estado garantizar esos derechos, pero su realización dependerá de las políticas del gobierno.

Finalmente, el artículo 76° de la Constitución de la República de Angola con el título “Derecho al trabajo”²⁵⁶ establece que:

“1. El trabajo (empleo) es un derecho y un deber de todos.”

“2. Para garantizar el Derecho al trabajo (empleo), el Estado debe:”

“a) Implementar políticas de empleo.”

²⁵⁵ Cf. Constitución de la República de Angola de 2010: Artigo 56.º (Garantia geral do Estado) 1. O Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e cria as condições políticas, económicas, sociais, culturais, de paz e estabilidade que garantam a sua efetivação e proteção, nos termos da Constituição e da lei.

²⁵⁶ Cf. Constitución de la República de Angola de 2010. Artigo 76.º (Direito ao trabalho) 1. O trabalho é um direito e um dever de todos. 3. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: a) A implementação de políticas de emprego;

Este artículo hace referencia al derecho al trabajo, posiblemente refiriendo al trabajo de empleo (bajo dependencia o subordinado), sin embargo no añade el concepto al trabajo emprendedor.

Se puede entender que al implementar políticas de empleo habrá apertura para la posibilidad de creación de autoempleos con iniciativas de emprendedores, pero no hay una garantía clara para iniciativa de pequeños oficios que crean empleos para las personas.

Ocurre que en los países estudiados hay iniciativas de educación profesional para autoempleos. Sin embargo, muchas de las personas capacitadas se quedan desempleadas, sin poder ejercer sus habilidades.

En lo que refiere al acceso a las finanzas, lo que se encuentra en la Constitución de la República de Angola está lejos de garantizar disponibilidad de fondos para las personas pobres.

No se encuentra una norma que establece el derecho del acceso a empréstitos para iniciativas económicas.

Se puede entender que la cuestión del acceso sea dejada para el sector bancario como un producto disponible. Si así es, pues se verán reiteradas las dificultades referenciadas en el capítulo anterior.

Por otro lado, el reglamento del microcrédito trata de establecer normas para autorización a la actividad del microcrédito, pero no establece los orígenes de los fondos ni garante acceso a medios económicos para emprender.

Para resolver el problema de acceso a los fondos el gobierno de Angola realizó varios proyectos durante los últimos veinte años.

Desde la Ley constitucional de Marzo de 1991, el gobierno de Angola creó el banco CAP²⁵⁷ con fondos públicos, cuyo objetivo era atribuir créditos productivos para los sectores de la agricultura, pescas y café en particular.

Sin embargo, en la realidad, lo que se verificó fue el desembolso de créditos según los objetivos iniciales, pese a que no fueran constituidas las garantías de retorno de estos fondos, lo que dejó el banco descapitalizado y llevó la cierra del mismo.

En seguida, se creó el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FDES) a través del Decreto Nº 21/99 de 27 de Agosto, una Institución que materialmente hay venido sustituir la CAP en sus objetivos, pero no tuvo suceso por las mismas razones.

En 2006 se creó el Banco de Desarrollo de la Agricultura – BDA- por el Decreto 37/06 de Julio de 2006, de fondos públicos más no era especializado en microcrédito.

La ley 13/05, Ley de las Instituciones Financieras, que reglamenta las microfinanzas en general y el Decreto Presidencial 28/11 de 2 de Febrero, Reglamento de las Sociedades del Microcrédito, vienen reglamentar el procedimiento para establecimiento, el ejercicio y la supervisión de la actividad de microcrédito en Angola.

Estas leyes plantean el microcrédito como *“una concesión de fondos por una institución debidamente licenciada, a título oneroso, a la disposición de personas que los necesiten”*. Por otro lado, las leyes referenciadas vinieran dar garantías jurídicas para el ejercicio de la actividad del microcrédito, pese que en la realidad la ley ofrece pocas alternativas.

En conclusión, para garantizar el acceso a los empréstitos a las personas excluidas financieramente se hará preciso que el gobierno de Angola incluya en su constitución normas fundamentales que reglen este derecho de importancia imprescindible.

²⁵⁷ A Caixa de Crédito Agro-Pecuária y Pescas (C.A.P.) foi criada em 16 de Março de 1991 pelo Decreto n.º 8-B/91, de 16 de Março, como pessoa colectiva de direito público ao abrigo de la Lei n.º 5/91, Lei de las Instituições Financeiras.

3. GARANTÍAS ECONÓMICAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA DE 22 DE AGOSTO DE 1994.

La Constitución de la Nación Argentina de 1994 establece derechos y garantías fundamentales para sus ciudadanos, que incluyen los derechos económicos y sociales.

El artículo 14° de la Constitución establece que:²⁵⁸

“Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber:

1. de trabajar y ejercer toda industria lícita;
2. de navegar y comerciar;
3. de peticionar a las autoridades;
4. de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
5. de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
6. de usar y disponer de su propiedad;
7. de asociarse con fines útiles;
8. de profesar libremente su culto;
9. de enseñar y aprender.”

Respecto los derechos de acceso económicos, los numerales uno y dos del artículo citado presentan referencias de garantías de realizar actividades de comercio o industria lícita en cualquier parte del país. Ahora bien, esa garantía, como la vimos en el caso de Angola, aparecen como correctas para aquellos que tienen fondos u otros medios para comenzar el ejercicio de una actividad económica, no para personas excluidas financieramente y que necesitan de aportes financieros iniciales.

Asimismo, el numeral uno del artículo supra citado refiere al derecho de trabajar.

²⁵⁸ Cf. Artículo 14.º de la Constitución de la Nación Argentina de 1994.

Lo que se entiende aquí es que se trata de una garantía para el trabajo en relación de dependencia, en empresas públicas o privadas. Esta no es una garantía fuerte, pues su concreción depende de la situación macroeconómica y de las políticas del gobierno que esté en el poder.

En este artículo constitucional no se encuentran referencias de garantías de acceso a las finanzas u otros medios para personas excluidas financieramente y que no tengan medios para iniciar una actividad productiva autónoma.

Sin embargo, el gobierno de Argentina aprobó otros instrumentos legales para responder a la demanda de fondos para personas excluidas económica y financieramente.

En la Argentina el microcrédito comenzó a ganar fuerza principalmente durante la grave crisis económica de 2001, sin embargo, avanza con pasos y niveles de profesionalismo y de divulgación que están lejos de alcanzar las prácticas en otros países en la región latina americana.²⁵⁹

En 2004 el gobierno de la Argentina aprobó la Resolución N° 2458/2004 - Solicitud de Subsidios²⁶⁰- que garantiza el otorgamiento de subsidios a personas físicas en vulnerabilidad social, originada de problemas sociales, económicos, de salud, agudos y crónicos, así como situaciones especiales debidamente comprobadas, que coloquen a la persona en una situación de vulnerabilidad tal que requiera el auxilio estatal.

La necesidad de cambiar el paradigma de sostener personas, de prestación de subsidios para provisión de medios para la auto sustentación de las personas necesitadas, llevó a que el gobierno de la Argentina estableciese el microcrédito, con el título de “*Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”*”, a través de la Ley 26.117 sancionada el 28 de Junio de 2006, promulgada el 17 de Julio de 2006. Esta norma establece la promoción y regulación del microcrédito con el fin de estimular el desarrollo integral

²⁵⁹ Cf. PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Situación de la Población en la Argentina. 1ª Edición. Buenos Aires 2009. Situación de la Población en la Argentina.

²⁶⁰ Cf. Punto 1 del Anexo 1, Norma Numero 2458 de 2014.

de las personas, los grupos con escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales. La ley promovida por el Ministerio del Desarrollo Social, tiene como objetivo la entrega créditos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales y asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimos.

La norma define el microcrédito como los préstamos destinados a financiar las actividades de emprendimientos individuales y asociativos de la economía social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimo, vital y móvil. La reglamentación de la Ley fue aprobada a través del Decreto N° 1305 / 2006.

La Ley 26.117²⁶¹ crea un Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.

Se aprobó el Decreto N° 572 / 2007, que crea la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), estructura que controla y acompaña las instituciones que desarrollan actividades de microcrédito en todo el país, y la Resolución N° 1866 / 2008 que establece el Manual de Rendición de Cuentas²⁶² para las instituciones de microcrédito.

²⁶¹ Cf. N.º 4. Del artículo 3.º de la Ley Ley 26.117 sancionada en Junio 28 de 2006, “Administrar el Fondo Nacional De Promoción Del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados”.

²⁶² Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas. Manual de Rendición de Cuentas. Buenos Aires 2014, pág. 13. “En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados la partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos la otras instituciones públicas, organismos internacionales y la los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos”.

El Contrato Beca Docente aprobada por la Resolución N° 197 / 2009 garantiza educación básica para los que necesitan, pues establece la creación de un acuerdo de voluntariado social sin relación de empleo, de carácter eventual.

La Resolución N° 2476 / 2010 aprobó el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, destinado a personas que integran grupos familiares en situación de vulnerabilidad y promueve la conformación de cooperativas de trabajo vinculadas a las actividades económicas planificadas por el Poder Ejecutivo Nacional y sus pares provinciales y municipales²⁶³.

Los instrumentos normativos mencionados y otros que regulan el proceso del microcrédito visan implementar concesiones de préstamos y soporte a las personas excluidas social y económicamente en la Argentina.

En lo que refiere el tema jurídico, mientras no hay garantías constitucionales de acceso a las finanzas para las personas que lo necesitan, encontramos otras provisiones normativas para el hecho.

Sin embargo, la implementación de estas garantías depende del Poder Ejecutivo Nacional que, por su lado, depende de las políticas de los otros poderes del estado. Este hecho es una situación que hace peligrar el acceso a las finanzas, de modo que hay necesidad de introducción de garantías fundamentales en la constitución como garantía jurídica de cumplimiento obligatorio por cualquier partido político que esté en el poder.

4. GARANTÍAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 1988

La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 presenta un capítulo sobre derechos sociales para los ciudadanos, dónde se encuentran la mayoría de los

²⁶³ CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Documento de Trabajo n.º96. Octubre de 2012, pág. 4. Disponible en:<http://www.cippec.org/documents/10179/51827/96+DT+PS+Argentina+Trabaja+Fernandez+2012.pdf/f6ab5c9e-fab2-4477-ab1b-50fd515cb3ed>. Consultado en 08 Junho 2016, 14:00.

derechos garantizados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Derechos del Hombre – DUDH - y en las constituciones modernas.

A tal efecto, el capítulo segundo de la Constitución con el título “De los Derechos Sociales”, describe en el artículo seis, los derechos sociales para los ciudadanos, seguidamente:²⁶⁴

“1. Educación

2. Salud

3. Alimentos

1. Trabajo

2. Habitación

3. Descanso

4. Seguridad

5. Seguridad Social

6. Protección de salud materna infantil

7. Soporte a los desamparados”

El contenido del artículo no hace referencia a la protección de acceso financiero o cualquier derecho que se parezca. Sin embargo, presenta garantías de acceso a los proyectos económicos y sociales del gobierno, siempre que estén disponibles. Con esta norma se puede considerar la posibilidad de proyectos que incluyan la disponibilidad de medios económicos para emprender.

²⁶⁴ Cf. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. TÍTULO II, CAPÍTULO II Dos Direitos Sociais Art. 6.º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010) 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (EC no 20/98, EC no 28/2000 e EC no 53/2006).

El numeral 3 de la norma establece el derecho a alimentos como garantía constitucional. Lo que se puede considerar como una garantía de entrega material de alimentos y otros bienes de supervivencia.

Como referimos, la entrega de estos medios crea ociosidad y dependencia en las personas porque no incluye medios para auto sustentación lo que rechaza dignidad de estas personas.

El numeral 10 del mismo artículo garantiza el soporte a los desamparados.

Bien, diferente de los numerales anteriores, entendemos que esta garantía es legítima, pues sería orientada fundamentalmente para los ancianos, niños y enfermos. A las otras personas se le sería garantiza el acceso a medios para emprender y crear su auto sustentación.

De esta manera, la Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005 instituye el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado, con el objetivo de incentivar la generación de empleo y renta entre los micro emprendedores productivos de pequeño porte. De acuerdo con aquella ley, se considera microcrédito productivo orientado el crédito concedido para satisfacer las necesidades financieras de personas físicas y jurídicas emprendedoras de actividades productivas de pequeño porte.

En Brasil, el microcrédito, en cuanto parte del sector de las micro-finanzas, ha tomado tres formas fundamentales:

1. Microcrédito para la población de baja renta, donde no hay distinción en las finalidades del crédito. El crédito tanto puede ser para consumo, para producción u otra finalidad, desde que orientado para personas excluidas económicamente.

2. El microcrédito productivo, cedido para ayudar pequeños emprendedores a comenzar o mejorar sus negocios, con investimentos, por ejemplo, en equipamientos o productos para comercio. Este empréstito, según Roberto Silva²⁶⁵ de Brasil, no está disponible solamente para personas que presenten capacidad de garantías colaterales o

²⁶⁵ Silva, Roberto V.M. As Diferentes Metodologias de Microcrédito no Mundo e no Brasil. Brasil. FGV, 2007.

los empresarios, sino principalmente para las personas pobres, aquellas que solamente tienen su nombre y su cara como garantías.

3. El microcrédito productivo orientado, en que los bancos analizan la capacidad de restitución, hay necesidad de empréstitos y servicio de orientación sobre gerenciamiento de los negocios.

Conclusiones

La Constitución de Brasil de 1988 presenta normas de garantía del acceso a medios económicos para personas excluidas. Esta garantía es implementada a través de políticas que posibiliten acceso a las personas excluidas, y a través de proyectos económicos y sociales del gobierno para iniciativas emprendedoras.

Por ser una política del Estado garantizado por normas constitucionales, se verifican más fondos disponibles para las personas que necesiten, lo que mitiga más rápidamente la pobreza y la indigencia.

5. ANÁLISIS MODULAR COMPARADO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN ANGOLA, ARGENTINA Y BRASIL.

5.1 Metodología utilizada en el análisis

Terminada la presentación de la situación del microcrédito en Angola, Argentina y Brasil, realizamos un estudio modular comparado sobre las normas utilizadas en los países estudiados,

El objetivo de este análisis es determinar las previsiones normativas utilizadas en los sistemas jurídicos de estos países, cuyos resultados serán determinantes para elaborar nuestra propuesta normativa.

Para comenzar nuestro análisis, elaboramos un cuestionario con ocho puntos que entendemos es muy importante en la concepción, operación y en la obtención de resultados del microcrédito, y para determinar la relación entre las garantías fundamentales constitucionales y el microcrédito.

Con base en los resultados del análisis bibliográfica y documental realizada utilizamos el método de modulación y de *scoring* para apurar los aspectos que precisan ser mejorados en los sistemas legislativos de los países.

CUADRO 5: Países y cuestiones para análisis modular comparada.

		PAÍSES		
		Angola	Argentina	Brasil
	CUESTIONES	a)	b)	c)
1	Previsión constitucional del microcrédito			
2	Hay Previsión Normativa en los países			
3	Previsión normativa ordinaria específica			
4	Cuáles son las instituciones de microcrédito			
5	Hay garantía normativa de acceso al microcrédito			
6	Porcentaje de acceso al microcrédito			
7	Porcentaje de movilidad social			
	Total	0	0	0

Fuente: Construcción propia

La modulación consiste en identificar tres aspectos relevantes para cada cuestión, cuya observancia o inobservancia resulta en un crédito siempre que lo satisface. Para cada cuestión, cada país podrá obtener hasta tres puntos y estos serán contabilizados en el fin del análisis.

Mientras la mayoría de las cuestiones requieren una respuesta positiva (confirmación), hay algunas cuestiones que requieren respuestas negativas (negación).

5.2 Análisis de las cuestiones presentadas

Cuestión N.º1 – ¿Hay previsión constitucional del microcrédito en los países?

	Angola	Argentina	Brasil
Previsión constitucional del microcrédito			
1-Ejercicio de actividades económicas (Si)	1	1	1
2-Previsión constitucional del microcrédito (Si)	0	0	1
3-Previsión fundamental del microcrédito (Si)	0	1	1
	1	2	3

1- *Cuanto a la garantía constitucional del ejercicio de actividades económicas, en los tres países las respectivas constituciones garantizan ese derecho como un derecho fundamental.*

a) En Angola hay una garantía general del ejercicio económico, establecida en el artículo 38º con el título “Derecho a la libre iniciativa económica”, según lo cual, “a todos es reconocido el derecho a la libre iniciativa empresarial y cooperativa, a ser ejercida según la ley”.

b) En Argentina, el artículo 14º de la Constitución de la Nación Argentina establece que “Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.

c) En Brasil el capítulo segundo de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, con el título “De los Derechos Sociales”, describe en el artículo seis, los derechos sociales para los ciudadanos, nombradamente.

2- *Sobre la previsión constitucional del microcrédito*

a) Las garantías económicas y sociales presentadas por la Constitución de Angola de 2010 están lejos de garantizar acceso a los fondos a través del microcrédito para las personas que lo precisan.

b) Tal como en Angola, la Constitución de la Nación Argentina de 1994 no garantiza el microcrédito como un derecho.

c) Contrario a los otros países, el capítulo segundo de la Constitución de Brasil con el título “De los Derechos Sociales”, describe en el artículo seis, los derechos sociales para los ciudadanos, nombradamente, alimentos y Soporte a los desamparados.

Mientras no hay referencia expresa del microcrédito, la nomenclatura de estos derechos resulta en garantías económicas que tornan posible el ejercicio económico emprendedor.

3- Previsión fundamental del microcrédito

a) La previsión normativa del microcrédito en Angola se encuentra en una norma ordinaria. Se trata de la Ley 13/05, que regula las micro-finanzas en general, donde el microcrédito es referenciada de manera escasa.

b) En Argentina, mientras la constitución no establece normas fundamentales del microcrédito, la Ley 26.117 se dedica específicamente sobre esta materia y coloca la persona en el centro de la norma, lo que ofrece carácter de previsión fundamental.

c) La constitución brasileña establece el microcrédito en varios instrumentos normativos como un producto financiero disponible en las instituciones financieras legales. Asimismo, esclarece las reglas de acceso a los fondos, mirando con particularidad para las personas físicas, así como otras personas jurídicas con fines económicos, lo que, hasta cierto punto, le atribuye carácter fundamental.

Cuestión N.º2 - ¿Hay Previsión Normativa del microcrédito en los países estudiados?

	Angola	Argentina	Brasil
Hay Previsión Normativa en los países?			
1-Ley que crea el microcrédito (Si)	1	1	1
2- Reglamento para las empresas de microcrédito (Si)	0	1	1
3- Acceso a los fondos sin restricción (No)	0	1	1
	1	3	3

1- Leyes que crean la figura del microcrédito: En los países estudiados existen leyes que reconocen la actividad del microcrédito. El microcrédito no es reconocido con la misma intensidad en los tres países y no tiene las mismas garantías.

2- Reglamento para las empresas del microcrédito:

a) Las empresas de microcrédito en Angola están prevista solamente en la Ley n.º13/05 que las crea, no existiendo reglamentos específicos para las empresas respecto a sus funcionalidades.

b) En Argentina, el microcrédito está reglamentado por la Ley 26.117 sancionada el 28 de Junio de 2006 entre otros reglamentos.

c) En Brasil el microcrédito está reglamentado por la Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005.

3- Reglas de Acceso a los fondos: Las reglas de gerenciamiento del microcrédito incluyen la inexistencia de reglas de acceso a los fondos.

a) El acceso al microcrédito en Angola está abierto para todos, sin distinción, hecho que no beneficia las personas excluidas. Lo que ocurre es que muchas personas con capacidad financiera recuren a estos fondos cuando estén disponibles porque nada les impide hacerlo.

b) En Argentina, el acceso al microcrédito está limitado a las personas que muestren necesidad, hay límites mínimo y máximo de los empréstitos a conceder según el Decreto N° 1305 / 2006.

c) En Brasil, la Resolución n° 3.109, de 24 de julio de 2003 establece que tienen acceso al microcrédito personas físicas de bajos ingresos, cuyo total de aplicaciones en la institución financiera presenten saldo promedio mensual inferior a los mil Reales.

Cuestión N.º3 - ¿Hay Previsión normativa ordinaria específica?

	Angola	Argentina	Brasil
Previsión normativa ordinaria específica			
1- Definición clara del microcrédito que lo diferencia del crédito ordinario (Si)	0	1	1
2- Límite de fondos a conceder por persona (Si)	0	1	0
3- Tasas de interés obligatorias (No)	1	0	1
	1	2	2

1- La pregunta intenta establecer si el orden jurídico de los países tienen normas en la legislación ordinaria que diferencia el microcrédito de los demás créditos tradicionales.

a) En Angola, la Ley 13/08 del 30 de setiembre de 2008, establece las instituciones de micro crédito en su artículo 5.º inciso f). El Decreto Presidencial 28/11 del 2 de Febrero tiene como objeto reglar el establecimiento, ejercicio y la supervisión de las instituciones del microcrédito. Las diferencias entre crédito tradicional y microcrédito se encuentran en normativas específicas tales como el Crédito Agrícola. No hay definición clara del microcrédito que lo diferencie del crédito tradicional (art.º2.º n.º2) .

b) En Argentina, la Ley 26.117 establece la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos con escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas. Esta es una previsión fuerte porque refiere con claridad el objeto de los mismos. Hay definición precisa del microcrédito que lo diferencia del crédito ordinario establecida en la Ley 26.117, inciso el art.º2.º n.º2).

c) En la legislación brasileña se puede diferenciar el crédito tradicional del microcrédito y de otros créditos ordinarios. La diferencia se encuentra en la definición introducida por la Ley 11.110 según la cual, se trata de un crédito productivo. O sea, el microcrédito es un crédito orientado a emprender actividades de producción.

2- La delimitación de los fondos a conceder por persona es importante para que se priorice el acceso a las personas más carenciadas.

a) En Angola, el artículo 6.º del Decreto Presidencial 28/11 establece que los montos a emprestar por las instituciones financieras son de su responsabilidad. la Ley 13/05 establecen el microcrédito como una concesión de fondos a personas que los necesiten. No queda claro ni se reglamenta la calidad de personas que necesitan o que se benefician con los fondos. Este hecho permite que personas con capacidad financiera en los bancos acceden a los fondos para los microcréditos, lo que finalmente penaliza aquellos que más necesitan de acceso.

b) La Ley 26.117 de la República Argentina establece, en el art.º2.º, los límites en los montos para los empréstitos. El monto máximo debe exceder de una suma equivalente a los doce salarios mínimo vital y móvil o el equivalente a cincuenta canastas totales para un adulto de un hogar testigo. Estas referencias equivalen al monto máximo de 11.760 pesos – al momento de redacción del trabajo.

c) En la legislación brasileña no se encuentran límites de microcrédito.

3- Las Tasas de Interés están fijadas o son libres?

a) En Angola el artículo 7.º del Decreto Presidencial 28/11 establece que las tasas de interés para los microcréditos son determinadas por las instituciones financieras de manera a cubrir sus costos. Sin embargo, los proyectos del gobierno en los que se instrumenta el microcrédito como política pública ofrecen tasas bajas. Los proyectos del Crédito Agrícola, el Programa Angola Inviste y otros proyectos de microcrédito establecen la tasa de interés al máximo de 5%.

b) En Argentina, el microcrédito se desarrolla como política pública del gobierno lo que impone una baja tasa de interés. De esta manera, el programa entrega créditos pequeños con una tasa de interés del 6% anual.

c) La legislación de Brasil no presenta límites para la concesión de microcrédito. Sin embargo en cuanto política pública del gobierno, el microcrédito se practica actualmente con una tasa de interés de 5% al año, mucho más bajo que los créditos ordinarios.

Cuestión N.º4 – ¿Hay Instituciones de microcrédito, cuales tipos?

	Angola	Argentina	Brasil
Cuáles son las Instituciones de microcrédito			
2- Instituciones Financieras Bancarias (Si)	1	1	1
2- Instituciones Financieras No Bancarias (Si)	1	1	1
3- Pequeñas Instituciones Especializadas en Microcréditos (Si)	0	1	1
	3	3	2

1- Las Instituciones Financieras Bancarias actúan en el microcrédito?

a) En Angola, la actividad de microcrédito es, principalmente, desarrollada por las instituciones financieras bancarias. Una gran limitación que se presenta por estas instituciones es que se encuentran ubicadas en los centros urbanos donde hay condiciones estructurales para desarrollar su actividad. Así, hay dificultades de acceso para aquellos que habitan en las zonas rurales.

b) En Argentina hay una gran actividad microcrediticia por parte de las instituciones bancarias. Estas instituciones no se encuentran emplazadas en todo el territorio, sin embargo, hay muchas instituciones no bancarias que operan donde no hay bancos.

c) Brasil presenta un cuadro heterogéneo. La mayoría del microcrédito es desarrollado por instituciones bancarias y no bancarias (¿quien no la desarrolla?. No es claro el párrafo).

2- Las Instituciones Financieras No Bancarias actúan en el microcrédito?

a) En Angola existen algunas INB que actúan en el microcrédito. Es el caso de ONG, cooperativas o microbancos.

b) Más allá de las IFB, en Argentina hay otras instituciones que desarrollan la actividad del microcrédito.

c) Brasil presenta una estructura de instituciones no bancarias que operan en el microcrédito.

3- Hay pequeñas Instituciones Especializadas en Microcréditos?

a) En Angola no hay pequeñas instituciones no bancarias en el microcrédito. Las pequeñas instituciones son empresas o personas que entregan créditos localmente.

b) En Argentina actúan varias pequeñas empresas de microcrédito que entregan créditos en locales lejos de los centros urbanos. Hasta 2015 existían más de 371 instituciones de microcrédito.

c) Brasil tiene empresas de pequeña dimensión que operan en el microcrédito.

Cuestión N.º5 - ¿Hay garantía normativa de acceso al microcrédito, cuáles?

	Angola	Argentina	Brasil
Hay garantía normativa de acceso al microcrédito			
1- Fondos públicos para el microcrédito (Si)	0	1	0
2- Fondos privados para el microcrédito (Si)	1	1	1
3- Disponibilidad independiente de fondos (Si)	1	1	1
	2	3	3

1- Hay fondos públicos para el microcrédito

a) En Angola no hay proyectos públicos regulares con fondos disponibles para el microcrédito.

b) En Argentina el Artículo 12.º de la Ley 26.117, garantiza fondos públicos para el microcrédito. Según esta norma, se crea, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un Fondo Nacional para la ejecución del Programa de Promoción Del Microcrédito.

c) En Brasil, el Consejo Monetario Nacional determina que 2% de los depósitos en los bancos comerciales sean entregados como microcréditos.

2- Hay fondos privados para el microcrédito

a) Los fondos privados para el microcrédito son raros o cuasi inexistentes en Angola. Sin embargo, hay el Kixicrédito (es correcto?), una iniciativa de fondos de una ONG para financiar el microcrédito.

b) Argentina presenta muchas entidades privadas que ofrecen fondos para el microcrédito.

c) Brasil, la ley exige que los bancos privados entreguen como microcrédito parte de los depósitos recibidos.

3- Disponibilidad independiente de fondos (Si)

a) La disponibilidad independiente de fondos es aquella de familias y amigos. En Angola se evidencia una gran actividad solidaria entre las personas.

b) En Argentina hay iniciativas independientes de fondos y proyectos de microcrédito.

c) Brasil presenta iniciativas independientes de fondos y proyectos de microcrédito.

Cuestión N.º6 – ¿Cuántas personas benefician del microcrédito?

	Angola	Argentina	Brasil
Porcentaje de acceso al microcrédito			
1- Indicador de acceso al microcrédito del 0,20% (Si)	1	1	1
2- Indicador de acceso al microcrédito del 0,35% (Si)	0	1	1
3- Indicador de acceso al microcrédito del 0,50% (Si)	0	1	0
	1	3	2

1- Indicador de acceso al microcrédito de 0,10%

a) En Angola el acceso al microcrédito es gestionado por bancos formales, lo que hace depender su acceso a los fondos a la bancarización. Nuestra investigación

determinó que en Angola hay una tasa de acceso al microcrédito de 0,28% de la población, lo que representa cerca de 55.000 ciudadanos.

b) Hasta 2015 en Argentina existían 371 entidades operadoras del microcrédito y registraba una cobertura de 2,5% de la población que necesitaba acceso a los fondos. Esta tasa de cobertura representaba 274,972 personas con acceso al microcrédito.

c) En 2014 Brasil tenía una tasa de acceso al microcrédito en torno de 0,42%, lo que representaba 841.790 ciudadanos.

2- Indicador de acceso al microcrédito de 0,35% (Si)

a) Angola tiene una tasa de acceso al microcrédito de 0,28% de la población, lo que representa cerca de 55.000 ciudadanos. Por otro lado, presenta una tasa de pobreza alrededor de 45 por ciento. Quera decir que hay un largo camino para la reducción de la pobreza.

b) Argentina tenía una cobertura de 2,5% de la población que necesitaba acceso al microcrédito, lo que representaba 274,972 personas. El índice de pobreza es de 25 por ciento.

c) En Brasil la tasa de acceso al microcrédito es de 0,42%, lo que representaba 841.790 ciudadanos. El índice de pobreza en Brasil es de 21 por ciento.

3- Indicador de acceso al microcrédito de 0,50% (Si)

a) Angola está lejos de alcanzar este marco.

b) Argentina presenta una tasa de 2,5%, lo que es mayor que la referencia.

c) Brasil tiene una cobertura de 42% lo que es menor que la referencia.

Cuestión N.º7 ¿Cuántas personas fueran incluidas financieramente?

	Angola	Argentina	Brasil
Porcentaje de movilidad social			
1- Indicador de pobreza superior que 50% antes 2010 (No)	0	1	1
2- Indicador de pobreza menor que 50 después 2010 (Si)	1	1	1
3- Indicador de pobreza menor que 30% después 2015 (Si)	0	1	0
	1	3	2

1- Indicador de pobreza superior que 50% antes 2010 (No)

- a) Antes del 2010 el índice de pobreza en Angola se situaba alrededor de 60%.
- b) En Argentina, antes del 2010 el índice de pobreza era cercano al 15%
- c) Brasil tenía un índice de pobreza bajo 50% antes del 2010.

2- Indicador de pobreza menor que 50 después 2010 (Si)

Angola, Argentina y Brasil presentaron una tasa de pobreza bajo 50% después 2010.

3- Indicador de pobreza menor que 30% después 2015

- a) En 2014 Angola presentaba una tasa de pobreza de 36%, sin embargo esta referencia escaló allá del 45% respecto la crisis económica.
- b) La tasa de pobreza en Argentina creció considerablemente para 25% en 2016.
- c) Brasil presenta una tasa de pobreza de cerca de 15%, en 2016.

6. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO COMPARADO

El estudio comparado entre las previsiones constitucionales sobre el microcrédito en Angola, Argentina y Brasil concluye que, mientras todos los países estudiados tienen legislaciones elaboradas sobre el microcrédito, en Brasil existen garantías al nivel constitucional, lo que no ocurre en Angola y Argentina. Las garantías constitucionales en Brasil facilitan mayor movilización y disponibilidad financiera, mayor acceso para aquellos que precisan y mayor reducción de la pobreza.

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES

1. PROEMIO

El presente trabajo de tesis doctoral sobre las garantías jurídicas fundamentales, con enfoque al microcrédito, se elabora en un momento en que se observa un aumento de los índices de pobreza y, principalmente, una gran exclusión financiera y social en el mundo. Así, los gobiernos y las Naciones Unidas, que combinan esfuerzos para luchar contra la pobreza, encuentran en el microcrédito un instrumento eficaz de concretización política y financiera, y de integración social para las personas carenciadas.

La presente tesis tiene como objetivo general, estudiar como las garantías jurídicas constitucionales del microcrédito aumentan el acceso financiero para personas de ingresos bajos y mejora la condición social de la persona humana.

En su generalidad, la tesis intenta explicar la relación entre la persona humana y la solidaridad, las garantías fundamentales y su constitucionalidad, el acceso económico y microcrédito, pobreza, exclusión social y económica, y el desarrollo.

Para establecer estas relaciones realizamos una investigación bibliográfica de carácter doctrinario, normativo y empírico, de dimensión internacional, con enfoque en Angola, Argentina y Brasil.

La investigación demandó alrededor de dos años. En ella se efectuaron contactos con los países elegidos donde se observaron aspectos de la implementación de proyectos de microcrédito.

La tesis comienza por abordar cuestiones metodológicas del derecho, entre la doctrina integrativista y la doctrina normativista desde la perspectiva del microcrédito.

En seguida, elaboramos el concepto del hombre en cuanto manifestación de la conducta estereotipada, mientras la persona es resultado de la conducta aprendida y compleja, que incluyen un conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano, influenciada por la costumbre, los valores, la ética y las relaciones de poder. Analizada

desde una perspectiva axiológica, la conducta se constituye como la fuente primaria del derecho en cuanto razón subjetiva.

La comprensión del microcrédito, a partir de una concepción integrativista, es aquella basada en el pensamiento socrático según el cual la justicia “justa” se basa en la repartición equitativa de los beneficios de una ciudad entre sus habitantes, de modo que aquellos que menos tienen sean los más favorecidos. Podemos así deducir que, si el microcrédito contribuye a la reducción de la cantidad de personas desfavorecidas o excluidas social y económicamente, tiene sentido que se atribuyan más garantías jurídicas para beneficiar estas personas.

Al postular el microcrédito como derecho fundamental, esta tesis se propone concebir los derechos fundamentales como aquéllos atinentes e intrínsecos a la persona, como forma de reconocer la necesidad de libertad y dignidad de la persona humana en una sociedad basada en el derecho.

Una vez fundamentada la necesidad del reconocimiento del microcrédito como derecho fundamental, proponemos la elevación de la garantía del microcrédito al nivel constitucional en los países. Con ellos se lograría mayor efectividad en su aplicación.

La concepción tradicional plantea al microcrédito como un hecho multidisciplinar, que presupone entregar aportes a personas carenciadas con fines de realizar emprendimientos y, por este camino, obtener ingresos suficientes para su desarrollo logrando su supervivencia biológica y su inclusión social y económica.

Sin embargo, no se logran las garantías fundamentales mientras los responsables de una sociedad se ubican arriba de las leyes. Esta actitud llevaría a la privatización del derecho, según lo cual, el derecho sería un instrumento de garantía del poder y no para realización de la justicia.

Estudiamos la pobreza, basado en la experiencia de Brasil, en cuanto a las principales causas de la exclusión económica y social en los países entendiendo que la aplicación de normas constitucionales ofrece más posibilidad de disminuir asimetrías de desarrollo social.

Verificamos también que, entre los países estudiados, se constatan diferentes niveles de garantías económicas y sociales lo que resulta en diferentes tratamientos de los problemas constatados.

Al terminar, realizamos un estudio comparativo normativo constitucional de las garantías económicas en los países estudiados, y concluimos que la constitución brasileña presenta garantías económicas constitucionales que encuadran al microcrédito, lo que resulta en una grande movilidad social respecto la reducción de la pobreza y exclusión social y financiera.

2. VENTAJAS DEL MICROCRÉDITO

El microcrédito presenta como principales ventajas para la economía:

1. Movilización y disponibilidad de fondos para apoyo a personas que los precisen: Entendemos que los gobiernos tienen la responsabilidad de priorizar normativamente y materialmente la movilización de ingresos para apoyar a personas con necesidad, a través de proyectos económicos, políticos o sociales. Mientras las fuentes del microcrédito son diversas, de personas singulares, colectivas, privadas o públicas, el gobierno es la entidad que posee los recursos infalibles de donde puede alocar verbas a estos proyectos.

2. Garantía jurídica de acceso a fondos para apoyo a personas que precisen: Los gobiernos elaboran normas jurídicas ordinarias o constitucionales para garantizar el acceso a los fondos movilizados para apoyo a personas excluidas, pobres o con iniciativas emprendedoras y que no tengan recursos suficientes. Estas garantías son muy importantes para asegurar que las personas necesitadas tengan acceso a los fondos sin dificultades burocráticas o de otra orden. Estas garantías tienen que incluir la entrega de ingresos, condiciones jurídicas y condiciones estructurales para emprender una actividad productiva.

3. Relaciones entre mutuantes y mutuarios: Uno de los servicios prestados por muchas agencias de microcrédito privado son las visitas de los agentes a los grupos sociales para, junto a grupos sociales de potenciales mutuarios, hacer las primeras observaciones para ceder el microcrédito. Las relaciones personales entre mutuante y

mutuario, después de la entrega del empréstito, se siguen basando en el contacto directo entre ellos lejos de la burocracia del crédito tradicional.

4. Rapidez en liberar y reembolsar los fondos financieros: Las personas singulares y las micro empresas, en general, tienen dificultades de crecer por no tener fondos suficientes situación que se resuelve con la obtención del microcrédito. El reembolso de estos fondos comienza tan luego se concede el crédito, lo que posibilita al mutuante recuperar la inversión. Los reembolsos en corto tiempo y pequeñas parcelas posibilitan mejor gerenciamiento de los ingresos recibidos.

5. Flexibilidad de garantías crediticias: Los potenciales mutuarios del microcrédito son parte de la economía informal, lo que constituye dificultad para presentar garantías para obtener los créditos. Los grupos familiares de agricultores rurales, personas que generalmente no poseen documentos de derechos sobre la tierra donde trabajan, o los residentes en las zonas urbanas pero que no tienen nada para ofrecer como garantía, no tienen como garantizar el crédito. Luego, es preciso que se creen formas de garantizar el acceso, por ejemplo, creando grupos solidarios en las comunidades.

6. Creación de autoempleos y empleos para terceros: Uno de los resultados más evidentes del microcrédito emprendedor es la creación del auto empleo para la persona que los toma. Cuando el negocio prospera, se crean también empleos para otras personas. La creación de empleos es uno objetivo macroeconómico pretendido por los gobiernos como vía de distribución de ingresos y reducción de la pobreza. Las personas pobres tienen la oportunidad de ganar su propio dinero multiplicando sus esfuerzos para salir de la pobreza dejando de depender de constantes donaciones y de apoyo social.

7. Crea oportunidades de ingresos para las personas con ideas pero no tienen recursos: Cuando las personas están en la condición de exclusión social y financiera, no tienen medios para crear pequeños negocios, sin embargo tienen ideas. Bien, muchos de los emprendedores son personas con ideas pero sin capital. El microcrédito viene a tornar posible la concreción de esas ideas. Con un gerenciamiento positivo de los fondos los negocios crecen y se logran más ingresos para otros negocios.

8. Empodera las mujeres - en las comunidades más pobres, las mujeres son las que más emprenden y generan ingresos para sus familias. Luego, en la condición de

escasez de ingresos, hay ventajas que las mujeres sean priorizadas en tener acceso a los fondos del microcrédito y otros proyectos creados por los gobiernos.

9. Se crea la confianza: A lo largo del ejercicio del microcrédito se desarrolla la confianza entre el mutuante y el mutuario, y otros miembros de la comunidad, lo que retira la persona necesitada de la condición de exclusión financiera.

10. Libera y crea dignidad para la persona: Mientras la persona sea incluida se torna útil en la sociedad. Ella sabe mejor que nadie cómo invertir los ingresos obtenidos en su actividad y determinar qué es lo que más necesita. Además, el dinero generado de una actividad establecida significa un ingreso constante para la familia.

3. RIESGOS DEL MICROCRÉDITO

La actividad de microcrédito presenta riesgos para los mutuantes y para los mutuarios:

1. Altos costos operacionales: La entrega de pequeños ingresos a personas con bajas rentas significa afluencia de muchas personas a las IFB y, consecuentemente, el proceso de muchas solicitudes, lo que es muy costoso y requiere una gran capacidad institucional del mutuante. Son costos de gerenciamiento de los empréstitos, visitas de los empleados mutuantes para constatar el cumplimiento de los contratos por los mutuarios, seminarios y alquileres de las oficinas. Por eso, hay que desarrollar otro tipo de acercamiento al cliente para facilitar el acceso y disminuir los costos.

2. Disponibilidad de montos bajos para financiar los proyectos: Los mutuantes de microcrédito ofrecen pequeños montos, sea como empréstitos y para la devolución de los mismos, lo que deja las instituciones financieras con escasos recursos disponibles para financiar otros proyectos.

3. Altas tasas de deuda en gran parte de las instituciones de micro finanzas: El microcrédito no obedece a las reglas de los empréstitos tradicionales, lo que tiene como una de muchas consecuencias posibles, una basa tasa de retorno de los valores cedidos.

4. Altas tasas de deuda de los mutuarios: Cuando no se logra el negocio del mutuario, el mismo incurre en deuda, sin posibilidad de pago, pues aún se encuentra en la condición de carenciado.

4. LA HIPÓTESIS DEL MICROCRÉDITO COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Nuestra hipótesis del microcrédito, como derecho fundamental, concibe los derechos fundamentales como aquéllos relacionados con el ser humano en cuanto resultan una garantía de libertad, dignidad y una sociedad de derecho.

La afirmación de Pérez Luños según la cual, los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho para la promoción de la persona humana, supone entender que los derechos fundamentales surgen como una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar derechos esenciales a la persona humana que proporcionen su bienestar, paz, dignidad y libertad.

De esta manera, el microcrédito y el acceso económico y financiero se presentan como algo indispensable para garantizar la existencia digna y sostenida de la persona humana.

El microcrédito institucional es un mecanismo por el cual el Estado garantiza instrumentos para que las personas generaren recursos para tener una vida digna. No se trata de donaciones. Se trata de potenciar las personas para que ellas mismas se ocupen.

Sucede que hay necesidad de mayor garantía para disponibilidad del microcrédito para las personas carenciadas, pues en los países analizados, los Estados relegan esta responsabilidad al sector privado de la economía.

La inclusión del microcrédito en el sistema de las garantías constitucionales ofrece más inclusión social, más acceso a fondos y recursos para permitir que las poblaciones carenciadas críen su propio rendimiento.

5. PROPUESTA DEL CONTENIDO NORMATIVO

a) Angola

La previsión normativa del microcrédito en la constitución angoleña sería encuadrada en el actual artículo 38° con el título “Derecho a la libre iniciativa económica”²⁶⁶.

El primer cambio en esta norma sería en el epígrafe de la norma, al introducir la palabra “acceso”, con la siguiente redacción:

“Derecho a la libre iniciativa y acceso económico”.

En el cuerpo de la norma tendríamos un cambio a la misma dimensión, aumentando la palabra “acceso”.

El número dos del artículo 38.º establece que

“A todos es reconocido el derecho a la libre iniciativa empresarial y cooperativa, a ser ejercida según la ley.”

Proponemos el siguiente contenido para este artículo:

“A todos es reconocido el derecho al acceso a los medios para la libre iniciativa empresarial y cooperativa, a ser ejercida según la ley.”

b) Argentina

El artículo 14° de la Constitución de la Nación Argentina establece que:²⁶⁷

“Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber:

²⁶⁶ Cf. Constitución de la República de Angola de 2010: Artigo 38.º (Direito à livre iniciativa económica). 1. A iniciativa económica privada é livre, sendo exercida com respeito pela Constituição e pela lei. 2. A todos é reconhecido o direito à livre iniciativa empresarial e cooperativa, a exercer nos termos da lei. 3. A lei promove, disciplina e protege a actividade económica e os investimentos por parte de pessoas singulares ou colectivas privadas, nacionais e estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do país, defendendo a emancipação económica e tecnológica dos angolanos e os interesses dos trabalhadores.

²⁶⁷ Constitución de la Nación Argentina de 1994.

1. de trabajar y ejercer toda industria lícita;
2. de navegar y comerciar;
3. de peticionar a las autoridades”

Proponemos incluir una nueva norma en el artículo 14.º de la Constitución Argentina. Esta norma tendría el siguiente contenido:

“de acceder a medios económicos”

c) Brasil

El Capítulo II de la Constitución con el título “De los Derechos Sociales”, describe en el artículo 6.º los derechos sociales para los ciudadanos, textualmente:²⁶⁸

1. “Educación
2. Salud
3. Alimentos
4. Trabajo
5. Habitación
6. Descanso
7. Seguridad
8. Seguridad Social
9. Protección de salud materna infantil
10. Soporte a los desamparados”

²⁶⁸ Constitución de la República Federativa de Brasil 1988. CAPÍTULO II De los Derechos Sociales Art. 60.º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010) 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (EC no 20/98, EC no 28/2000 e EC no 53/2006).

Sin embargo, el número 3 de la norma establece el derecho a alimentos como garantía constitucional, lo que supone ser una garantía de entrega de canastas de bienes de supervivencia a personas necesitadas.

Proponemos añadir el contenido de esta norma y tornarla más inclusiva respecto el acceso económico.

Proponemos incluir una nueva norma, la número 11, con referencia específica al acceso económico, con el siguiente contenido:

“Acceso a bienes para emprender”

6. VERIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PROPUESTAS

a) La hipótesis

La presente tesis se basó en la hipótesis inicial según la cual, *las garantías jurídicas fundamentales para el acceso al microcrédito, aseguran la dignidad humana y la paz en los países con grandes índices de exclusión socio-financiera y pobreza.*

A lo largo de la investigación estudiamos doctrinas, normas ordinarias y normas constitucionales, y obtuvimos datos empíricos que, analizados, nos llevan a concluir que nuestra hipótesis es verdadera, válida, y factible.

Constatamos que en los países estudiados hay diferencias significativas respecto previsiones constitucionales de acceso a medios económicos y financieros. En Brasil, cuya constitución presenta garantías económicas más definidas, se registra una gran reducción de los indicadores de pobreza y de integración social que cambió de casi 35% de personas que vivían en condiciones de indigencia en 2000, para un indicador alrededor de 21% en 2014.

Todavía hay aún mucho que trabajar, queda claro el compromiso del gobierno en combatir la pobreza a través de implementación de proyectos económicos e sociales, donde el microcrédito ocupa un espacio soberano.

En Angola y en la Argentina, hay muchos proyectos sociales para la reducción de la pobreza, sin embargo, no hay prioridad constitucional, lo que podría ser el motivo de los bajos resultados en sus proyectos.

La situación en Angola empeora al observar el alto índice de Gini, - indicador de disparidades en la distribución de ingresos-. Acá hay tendencia de que se concentre el acceso a la riqueza en pocas personas, mientras muchas personas se quedan pobres.

Se puede confirmar que en Angola hay una pobreza institucionalizada. Si hubiese un rendimiento per cápita anual superior al 8 mil dólares dejaría a sus ciudadanos en condiciones económicas confortables. Paradojalmente, el gobierno publicó el Decreto 224/17 del 07 de mayo, que aprobó el salario mínimo mensual equivalente a un valor de los 3 dólares por día.

b) Los objetivos

Como ya anticipara, la presente tesis tiene como objetivo general, estudiar como las garantías constitucionales del microcrédito aumentan el acceso financiero para personas de bajo rendimiento y mejora la condición social de la persona humana.

Con esta perspectiva, realizamos estudios en los países ya referidos y concluimos lo que presentamos como resultados en los objetivos específicos.

a) Definir los conceptos del microcrédito, exclusión, pobreza y dignidad humana, derechos fundamentales y Derechos Humanos.

El estudio determinó que estos conceptos no son fáciles de ser definidos y no hay armonía doctrinaria en las definiciones presentadas por estudios realizados en contextos diferentes.

La definición del microcrédito se modifica según la concepción doctrinaria.

Así que,

- la definición humanista se basa en el factor solidaridad;
- la definición económica y financiera se basa en los ingresos;
- la definición social se basa en la confianza; y

- la definición jurídica se fundamenta en el contrato de mutuo.

En el contexto mundial actual, no queda clara la definición del microcrédito. Hay que entender este fenómeno según lo caracteriza cada contexto particular. En ciertas situaciones este concepto se utiliza como instrumento de política social y en otros como instrumento de política económica.

De esta manera, definimos el microcrédito *como el proceso de intercambio de ventajas de carácter biológico, normativo y axiológico entre miembros de una comunidad.*

En lo que se refiere a la pobreza, mientras hay varios métodos para medir y definir lo que es pobreza, queda claro el hecho de que se trata de un tema de limitación de acceso a los ingresos.

Sobre los derechos fundamentales, explicamos que se tratan de factores relacionados a la condición humana. La garantía de estos derechos, que puede ocurrir en normas constitucionales u ordinarias, aún sigue siendo fundamentales.

Sin embargo, las garantías constitucionales de los derechos fundamentales ofrecen más garantía para que los gobiernos las respeten.

b) Esclarecer la posición de la persona, en cuanto ser humano, ante la necesidad del microcrédito.

La investigación define la persona como un sujeto que resulta de las interacciones biológicas, culturales y espirituales, según lo plantea Herrera Figueroa.

El hecho biológico atribuye la calidad humana al ser. La necesidad de supervivencia del ser lo obliga a convivir a través de una cultura que hace de este ser humano una persona. Cuando esta persona se comunica con su interioridad y con la naturaleza que lo circunda desarrolla su espiritualidad. Esta, por su vez, se ubica en el límite de sus acciones.

Es la responsabilidad espiritual lo que garantiza que las personas sean solidarias con otras que precisen de apoyo.

- c) Demostrar la garantía jurídica de los estados como un factor determinante para el acceso y suceso del microcrédito, y la reducción de la pobreza.

Los Estados garantizan la ley, la justicia, la armonía social y otros fenómenos sociales. Se entiende que cuando un Estado está comprometido en garantizar el desarrollo de sus ciudadanos este fenómeno ocurre de manera sostenible.

Concluimos que cuando un Estado tiene un gerenciamiento positivo de los medios disponibles, aunque sean insuficientes, sostiene el crecimiento de la riqueza general y la reducción de la pobreza individual;

Por el contrario, el gerenciamiento negativo de los recursos sostiene el crecimiento de riqueza individual y el crecimiento de la pobreza general.

- d) Analizar comparativamente las normas de microcrédito en los países estudiados y verificar sus beneficios.

Al comparar las normas constitucionales del microcrédito observamos que en Brasil hay más garantías de acceso y de ejercicio económico, incluyendo garantías constitucionales, comparado con las normas en Angola y Argentina.

Asimismo, constatamos las cantidades financieras disponibles para proyectos sociales y que, aunque sea una economía mayor, en Brasil hay también un porcentaje mayor de proyectos en inversiones sociales.

Más allá de ello, constatamos que la movilidad social respecto la reducción de la pobreza y la mejoría de las condiciones de vida de la población es más intensa en Brasil.

Estas constataciones nos llevan a inferir que hay una relación entre las garantías jurídicas fundamentales de acceso y ejercicio económico, la reducción de la pobreza, la inclusión financiera y social y la garantía de la dignidad humana.

- e) Plantear la necesidad de elevación del microcrédito a un derecho fundamental.

Los planteamientos presentados a lo largo de la tesis sobre la cualidad solidaria de la persona humana, como una manifestación aprendida durante su niñez, sostienen de manera clara que el microcrédito es el resultado de la necesidad de la manifestación de

solidaridad de las personas y ,de esta manera, se trata de un tema fundamental para la persona humana.

Lo que presentamos, en la conclusión de la tesis, es proponer la inclusión del microcrédito en las constituciones de los países para que se observen mayores garantías jurídicas en su cumplimiento.

7. SUGERENCIAS

Sugerimos que los gobiernos de los Estados y las Naciones Unidas reconozcan el Microcrédito como un derecho fundamental para las personas.

Para los gobiernos de los Estados estudiados, y otros en vías de desarrollo, que presentan elevados índices de personas excluidas financiera y socialmente, sugerimos constitucionalizar las garantías de acceso financiero y adoptar un gerenciamiento positivo de los recursos disponibles.

Para garantizar acceso financiero a las personas excluidas los gobiernos deberán disminuir la burocracia en el acceso a los fondos para apoyo social y adoptar políticas de liberalización de la actividad micro crediticia para las micro y pequeñas empresas.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Agustin, (Santo). De Trinitate. Libros IX-XIII. Traducción de Arnaldo do Espírito Santos. LusoSofia.net. Paulinas Editora. Prior Velho. 2007.

Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. 2ª Edición. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2013.

Alves da Rocha, Manuel J. Estabilização, Reformas e Desenvolvimento em Angola, 2ª Ed. Luanda. Mayamba Editora, 2011.

Aquino, Tomás de. Suma Teología. Cuarta Edición. Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España. Madrid.2001.

Aramayo, Roberto. Roseau. Y la política hizo al ombre (tal como es). EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

Araújo, Maria R. Microcrédito e o Combate à Pobreza. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte. 2012.

Arendet, Hanna. The Human Condition. Second edition. The University os Chicago Press. Chicago, 1958.

Aschhoff, Gunther. The banking principles of Hermann Schulze-Delitzsch and Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Berlin. Germany, 1982.

B. Lillian Yon. La Justicia de Acuerdo a Santo Tomas de Aquino. Artículo disponible electrónico.

Bagarolo, Tiziano. Engels: a Dialética materialista na História e na Natureza. In: Coggiola, O. (Org.). Marx e Engels na História. São Paulo: Xamã,1996.

Belvilácqua, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves. Rio de Janeiro, 1929.

Bessa, A. Quem Governa? Uma análise histórico-político do tema da Elite. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Lisboa. 1993.

Blanco, I. Hobbes, La autoridad suprema de del grán Leviatán. EMSE EDAPP S.L., Buenos Aires, 2015.

Bobbio, Norberto. O positivismo jurídico: Licoes de filosofia de Direito. Sao Paulo. Icone Editora, 2006.

Bonavides, Paulo. A Quinta Geração dos Direitos Humanos. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, N°3. Abril/Jun 2006.pp.

Bourdieu, Pierre. El Sentido Práctico. 1ª edición. Siglo Veintiuno. Buenos Aires. 2015.

Cabanillas, Renato R. Teoria del derecho. Buenos Aires. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2013.

Carcova, Carlos M. Las teorías jurídicas post positivistas. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 2012.

Carman, M. Las trampas de la cultura: Los “intrusos” y los nuevos usos del barrio Gardel. 1ª edición. Paidós. Buenos Aires. 2006.

Castellano, D. Racionalismo y Derechos Humanos. Sobre la anti-filosofía político-jurídica de la modernidad. Marcial Pons. Madrid. 2004.

Collinson, D. 50 Grandes Filósofos: da Grécia antiga ao século XX. 3ª Edição. Contexto. São Paulo. 2014

Cossio, Carlos. El Derecho em El Derecho Judicial. Buenos Aires: Guilherme Kraft Ltda., 1945

David, Pedro R. Instituciones Jurídico-Sociales. Bibliográfica Omeba, editores librerros. Buenos Aires. 1962.

_____ Perfil jurídico sociológico de Herrera Figueroa. Buenos Aires. Leuka, 1983.

_____Sandra, Sujeto de Derecho no Humano. Trabajo Presentado al “Thirteenth United Nations Congress in Crime Prevention and Criminal Justice. Doha, 2015.

_____Sociologia jurídica. Buenos Aires. Editorial Astrea, 1980.

Debandi, Juan. Microcréditos en la Argentina: una herramienta clave para la inclusión financiera. Impulso Argentino. Fondo de Capital Social. 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foncap. 2015.

Dias, J. Direitos Humanos. Fundamentação Onto-Teleológica dos Direitos Humanos. Uni Corpore. Paraná. 2005.

Drouin, J.C. Os Grandes Economistas. Lisboa. Texto & Grafia, 2011.

En De Lucas, J. Los Derechos Humanos, entre el universalismo y el reconocimiento, en vigencia y futuro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario. Ararterko. Bilbao. 1999.

Flores, J. El processo cultural: materiales para la creatividad humana. Aconcargua Libros. Sevilla. 2005.

Fontoura, Maria Paula & Valério, Nuno. A evolução económica de Angola durante o segundo período colonial — uma tentativa de síntese. Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Análise Social, vol. XXIX (129), 1994 (5.º), 1193-1208. 1994.

Foucault, Michael. El Poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida. 1ª edición. Siglo Veintiuno. Buenos Aires. 2014.

Francisco, J. et al. Teoría general de los Derechos Fundamentales en la Constitución española de 1978. Editorial Tecnos. Madrid. 2004.

Freitas do Amaral, Diogo. História das Ideias Políticas. Volume I. Almedina. Coimbra 2013.

Fukuyama, Francis. Social Capital: The Tanner lectures on human values. Brasenose College, Oxford. 1997.

_____ Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press Paperback. 1996

Fuster, Jaime B. Derechos Fundamentales y Deberes Cívicos de las Personas. Colegio de Abogados de Puerto Rico. 1992.

Gideon, Anthony. Sociologia. 6ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 2008.

Goldsmith, W. Introducción Filosófica al Derecho. La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus horizontes. Sexta edición. Ediciones Depalmas. Buenos Aires. 1987.

Gomes Canotilho, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª edição. Almedina, 1999.

_____ Fundamentos da Constituição, Coimbra Editora, Coimbra, 1991.

Grandes, M. Microfinanzas en la Argentina. 1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Temas Grupo Editorial. 2014.

Grant, José Z. Justicia Penal y Derechos Fundamentales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México. 2012

Hao, Quach M. Access to Finance and Poverty Reduction, an Application to Rural Vietnam. A thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Accounting and Finance. The University of Birmingham. UK. 2005.

Herrera Figueroa, M. Filosofía y Criminología. Buenos Aires. 1956.

Herrera Figueroa, M. Justicia Y Sentido. Ministerio de Educacion de la Nacion. Universidad Nacional de Tucuman. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires, 1955.

_____ Sociología del derecho. Buenos Aires. 1968.

Hobbes, Thomas M. Leviathan. Printed by Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard. London. 1651.

Hollys, Aidan; Sweetman, Arthur. The Irish Loan Funds during the Great Famine. Department of Economics. University of Calgary. Canada. 2003.

Imbriano, Amelia Haydée. Reseña del libro Psicología y Criminología-1966 de Herrera Figueroa con título: Lo crimino-Axio-Lógico en el marco del Psico-Político-Social en Herrera Figueroa.

Jungues, José. *Bioética, Hermenéutica y Casuística*. Edições Loyola. São Paulo. Brasil. 2006.

Kant, Immanuel. *Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos*. 1. Reimpressão. Martin Claret. São Paulo. 2008.

Karpiuk, Hector H. *Derechos Humanos de los Trabajadores, y Negociación Colectiva: a luz de la declaración socio-laboral de Mercosur*. Visión Jurídica Ediciones. Edición Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2014.

Kelsen, Hans. *Teoria pura do direito*. Tradução João Baptista Machado. 6ª Edição. São Paulo. 1998.

Keynes, John M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. ISN Zurich, 1936.

Landriscini, Graciela. *Experiências associativas y políticas públicas de la economía social y solidaria*. Estudio de casos y reflexiones en la Patagonia Norte. Artículo publicado en *Economía Social y Solidaria*. Buenos Aires. 2013, pág. 77.

Ledgerwood, Joanna. *Microfinance Handbook. Sustainable Banking with the Poor*. Washington, D.C. The World Bank, 1998.

Loguarro, Claudio F. *Argumentación, discrecionalidad e inseguridad jurídica. La corte en su laberinto. El tope indemnizatorio para el despido arbitrario*. Tesis de Doctorado en Derecho. Universidad Argentina John F. Kennedy. Escuela de Graduados. Buenos Aires. 2010.

Lok-Dessallien, Renata. *Review of poverty: concepts and indicators*. New York: Poverty Elimination Programme/ UNDP. 1998.

Marx, Karl. *Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843)*. Joseph O'Malley. Oxford University Press. 1970.

_____. *O Capital. Crítica da Economia Política*. Editora Nova Cultura Ltda. São Paulo, 1996.

Massuanganhe, Israel J. *Administração e Gestão Pública: Administração Estratégica e Liderança Visionária*. Coleção Fundação Académica e Universitária. Luanda. Australivros, 2014.

Max Weber. *La política*, en su libro *El político y el científico*, trad. F. Rubio Llorente. Madrid. Alianza, 5ª edición. 1979.

Maýñez, Eduardo G. *Introducción al Estudio del Derecho*. 53ª. Edición, Reimpresión. Editorial Porrúa. México. 2002.

Migliaro, Luís. R. *Inclusión Social y Economía Solidária*. Conferencia dictada en el Simposio Latinoamericano "Inclusión Social: Dimensiones, Retos y Políticas", Caracas, Marzo de 2006.

Montesquieu. *Espíritu de las Leyes*. Vertido al Castellano con notas y observaciones por Siro García del Mazo. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1906.

Moreno, J. *Ser Humano. Las Inconsistencias, los vínculos, la crianza*. Cuarta Edición. Letra Viva. Buenos Aires, 2014.

Mounier, Emmanuel. *Le Personnalisme*. Paris, 1949.

O'Donnell, Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, s.d.

Oraá, Jaime. *Algunas reflexiones en torno al valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*”, s.d.

Peces-Barba, G. *Curso de derechos fundamentales. Teoría general*. Universidad Carlos III. Madrid. 1995.

Pereira dos Santos, P.A. *Microcrédito. Factores de Constrangimento & Estratégias de Fomento em Angola*. Australivros. Luanda, 2016.

Pérez Luño, A. *Los derechos fundamentales*. Técnos. Madrid. 1988.

Platón. *Apología de Sócrates*. Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 1. Madrid, 1871.

_____ La República. Introducción por Manuel Fernandez-Galiano. La génesis de “La República”. Libro electrónico disponible en - www.planetalibro.com.ar

Prélot, M. Lescuyer, G. História das Ideias Políticas, Volume II. Editorial Presença. Lisboa 2001.

Prieto Sanchis, L. Estudio sobre derechos fundamentales. Debate. Madrid. 1990.

Psico, José A.T. Microfinanças, Solução para o combate à pobreza? Lisboa. Escolar Editora, 2010.

Reale, Miguel. Concepción Tridimensional del Derecho. Texto. 1966.

Recasseén Siches, L. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª. Edición. Editorial Porrúa. México. 1997.

Robinson, Marguerite Scott. The Microfinance revolution: sustainable finance for the poor, The International Bank for Reconstruction and Development. World Bank. 2001.

Rocha, S. Pobreza no Brasil: afinal de que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2003.

Romero, Javier Calduch. Introducción al Estudio de Dios Trino en Ricardo De San Víctor. Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Pamplona. 1987.

Romualdi, Emílio E. Contrato de Transporte – Propuesta de Unificación Normativa. Tesis Doctoral en Derecho. Universidad Argentina John F. Kennedy. 2004.

Rosa, P., Gracia, A. Economía Social y Solidaria: experiências, saberes y prácticas. 1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CEUR – Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y MTEySS – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 2013.

Sach, Jeffrey D. The end of Poverty. The Penguin Press. New York. 2005.

Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. Economics. 16th Ed. The McGraw. USA. Hill Hill Companies, Inc., 1998.

San Victor, Ricardo. La Trinidad. Edición Bilingüe de Eduardo Otero Pereira. Ediciones Sigueme. Salamanca, 2015.

Schumpeter, J.A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro. Mundo de Cultura, 1961.

Sen, Amartia Kumar. *Poverty and Famine. An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press. UK. 1981.

_____ *Development as Freedom*. New York. Anchor, 1999.

_____ *Issues on the Measurement of Poverty*. Nuffield College. Oxford. England. 2001.

_____ *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*. Social Development Papers No.1. Office of Environment and Social Development. Asian Development Bank. June 2000.

Serra, Carlos. *O que é exclusão social?* Cadernos de Ciências Sociais. Escolar Editora. Lisboa, 2014.

Sessarego, Carlos F. *Derecho y Persona*. 5ª Edición. ASTREA. Buenos Aires, 2015.

Silva, J.P. *Gestão e Análise de Risco de Crédito*. 2ª. Edição. São Paulo. Atlas, 1998.

Silva, Roberto V.M. *As Diferentes Metodologias de Microcrédito no Mundo e no Brasil*. Brasil. FGV, 2007.

Solis, M. Carbonetto, S. *La autogestión de los microcréditos: el modelo de gestión aplicado por Cáritas*. Cáritas Argentina. Asociación Horizonte. 2005.

Tosi, Giuseppe. *Raízes teológicas dos direitos subjetivos modernos: conceito de dominium no debate sobre a questão indígena no sec XVI*. En *Prima facie*, vol. 4, número 6. 2005.

Townsend, P. *Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of leaving*. Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England. 1979,

Trindade, Catarina C. *O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo*. 2011.

Truyol, António. *Los derechos humanos*. Técnos. Madrid. 1982.

Vigo, Rodolf L. Los Principios Jurídicos – Perspectiva Jurisprudencial. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 2000

VVV. Microcreditos en la Argentina. Una Herramienta clave para la inclusión financiera. Impulso Argentino. Buenos Aires. 2015.

VVV. Nuestra Palabra Tiene Crédito. Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito. Documentos Síntese. Comisión Nacional de Microcrédito. Secretaría de Economía Social. Ministério de De Desarrollo Social. Buenos Aires. 2010.

Watson, John B. Psychology as the Behaviorist Views it. Psychological Review. 1913

Yunus, Muhammad. Banker to the Poor. Public Affairs. New York. 2003.

_____ Creating a World Without Poverty. Public Affairs. New York. 2007.

_____ Microcrédito: a experiência do Grameen Bank. 2001.

RELATÓRIOS, TESIS Y ARTÍCULOS

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Estudo sobre a Implementação da Linha Especial de Crédito Agrícola de Campanha. ADRA. Angola. 2014.

APEC (2011) – Asian-Pacific Economic Cooperation. Promoting Sustainable, Market-Based Microfinance: Vietnam Case Study and Lessons Learned for APEC Economies Submitted by: United States

Araújo, M.R. Microcrédito e o Combate à Pobreza. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte, 2012.

Aschhoff, G. The Banking Principles of Hermann S. and Friedrich Wilhelm Raiffeisen. W. Engels. Germany. 1982.

BNA , Estudo do Desenvolvimento Equilibrado da Função de Crédito na Economia Angolana. Luanda, Julho de 2014.

Carvalho, A. L. et al. Uma introdução à história económica. Artigo publicado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR. 2007.

DBR, (2013) Deutsche Bank Research, Angola, Frontier country report, March 27, 2013. <https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000303587/Angola.pdf> visitado 7 de Maio 2014.

Economides, N. e Jeziorskiz, P. Mobile Money in Tanzania. July 29, 2016.

Fazenda, N. Determinantes do Default no Crédito Habitação e Hipotecário. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa. 2010.

Fontoura, MP et al. Análise Social. Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. 1994

Gomes, N.A.M. Impacto dos programas de microcrédito em Angola. Aplicação a Benguela e Huambo. Tese de Mestrado em Matemática Financeira. 2011. UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, Instituto Superior De Economia E Gestão.

Gonzalez-Vega, Claudio. Uma visão geral das microfinanças. Seminário Internacional BNDES Microfinanças: ensaios e experiências, BNDES, maio. 2001.

GSM Mobile Money. The impact of mobile money interoperability in Tanzania. September 2016.

GWR- Global Wealth Report. Reserarch Institute. Credit Issue. Paradeplatz 8, CH-8070 Zurich, Switzerland., 2013.<https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83>

Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População IBEP. Instituto Nacional de Estatística. 2011.

Índice de Progreso Social 2017. Social Progress Imperative. Washington. 2017.

Manuel, Aziz Sajó. O Incumprimento Dos Empréstimos No Mercado De Microcrédito Do Sistema Bancário Angolano. Dissertação de Mestrado em Gestão. Coimbra. 2010

MFV (2014) – Ministério das Finanças do Vietnam. Microfinances in Vietnam. Asian Development Bank Institute. Vietnam.

Moraes, Jevane Mendença. Microcrédito como ferramenta de combate à pobreza e inclusão social. Um estudo de caso do Projecto Amazônia Florescer. Dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas para obtenção do grau de Mestre. Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro. 2010.

Nassif, Lilian Erichsen. O conceito de interesse na Psicologia Funcional de Edouard Claparède: da chave biológica à interpretação interacionista da vida mental. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. Brazil. 2008.

Oliveira, Sílvia. Olhar a pobreza em Angola: causas, consequências e estratégias para a sua erradicação. Estudo publicado pelo Instituto Universitário de Lisboa. 2012.

PDMPME 2011. ANG/03/011 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SECTOR MICRO E PEQUENO EMPRESARIAL ANGOLANO. P.3. - <http://mirror.undp.org/angola/LinkRtf/Prodoc-AEP.pdf>

PEDSF - Proposta de Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Financeiro 2013 – 2022. República de Moçambique. Maputo.

PND 2012. Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial. República de Angola.

Pobreza, Desigualdade de Oportunidades y Políticas Públicas en América Latina. SOPLA.

Putzeys, Ruth. Micro Finance in Vietnam: Three Case Studies. a thesis in the framework of the MSc course Development Cooperation at the faculty of the Political and Social Sciences at the University of Ghent. Hanoi. 2002.

Relatório do Desenvolvimento Humano Angola 1997, PNUD, Luanda-Angola. 1997.

Relatório de Desenvolvimento Humano. PNUD. 2013.

- Research Report (2015) Microfinance in LEDC, Economic & Social. JVOMUN.
- Relatório Económico da Universidade Católica de Angola. Centro De Estudos E Investigação Científica. Luanda. 2008.
- Relatório Económico de Angola 2015. Centro De Estudos E Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Luanda. 2016.
- OXFAM Report. Credit & Savings for Development, Oxfam, 1987.
- Pereira dos Santos, P.A. (2014) Análise das Estratégias de Fomento do Microcrédito: Um estudo de caso do município do Ambriz, província do Bengo. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Luanda.
- Schreiber, José Gentil. O papel do microcrédito no combate à pobreza: Avaliação do impacto do microcrédito sobre a renda dos microempreendedores, cliente do Banco do Empreendedor. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2009.
- Trindade, Catarina C. O dinheiro em poder delas: A prática do Xitique em Maputo. 2011.
- USAID 2007. Constrangimentos do Sector Financeiro no Desenvolvimento do Sector Privado em Moçambique. Nathan Associates Inc. USA, 2007.
- Vasconcelos, D.S. Microcrédito, combate à Pobreza e Desenvolvimento Económico. Prémio IPEA. 2005.
- Xavier, Caroline Guimarães. Risco na Análise de Crédito. Monografia de Conclusão de Curso. Universidade de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.
- Yeboah, E.H. Achieving Poverty Reduction and Institutional Sustainability Through a Contextual Sustainability Approach. International Development Department University of Birmingham, 2012.
- World Development Report. Oxford University Press. 1990.
- Zorreguieta, Máxima de. Discurso ante alumnos de la Universidad Católica Argentina (UCA). LA NACIÓN - Martes 11 de octubre de 2016.

LEGISLACION CONSULTADA

Constituição da República de Angola. Luanda, 2010.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Constitución de la Nación Argentina de 22 de agosto de 1994.

Decreto 37/06 de Julio de 2006 cria o BDA – Banco de Desenvolvimento Agrícola

Decreto n.º 19/98, de 17 de Julho, põe fim ao CAP e transforma-a em CAP SARL.

Decreto N.º 21/99 de 27 de Agosto cria o FDES – Fundo de Desenvolvimento Económico e Social

Decreto n.º 21/99, de 27 de Agosto de 1999, Estatuto do Fundo de Desenvolvimento Económico e Social – FDES.

Decreto Lei n.º 478/71, de 6 de Novembro de 1971, I Série, Número 267.

Decreto n.º 36/89 de 22, de Julho, cria o GARE - Gabinete do Redimensionamento Empresarial

Decreto n.º 8-B/91, de 16 de Março 1991, I Série N.º11. Cria a Caixa de Crédito Agro-Pecuária y Pescas (C.A.P.).

Decreto Presidencial n.º 28/11, de 2 de Fevereiro, Regulamento das Sociedades de Microcrédito.

Despacho n.º 3/88, cria o grupo de trabalho no âmbito do Gabinete do Chefe do Governo.

Despacho n.º 39/09 de 27 de Outubro de 2009.

Lei N.º. 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais

Lei Nº. 1/11, de 14 de Janeiro, Lei de Base do Regime Geral do Sistema Nacional de Planeamento.

Lei Nº. 10/88, de 4 de Junho, Exercício de Actividades Económicas Privadas.

Lei Nº. 13/05, de 30 de Setembro, Lei das Instituições Financeiras.

Lei N.º 30/11, de 13 de Setembro de 2011, Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Lei Nº 69/76 Publicada no Diário da República Nº 266 – 1ª Série de 10 de Novembro de 1976.

Lei Nº.9/04, de 9 de Novembro, Lei de Terras.

Decreto Nº 572 / 2007, crea la CONAMI (Comisión Nacional del Microcrédito)

Ley 11.110, de 25 de Abril de 2005, instituye el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado en Brasil.

Ley 26.117 sancionada en Junio 28 de 2006, y promulgada en Julio 17 de 2006, Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”.

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidária y del Sector Financiero Popular y Solidario, y su Reglamento. 2012.

Resolución Nº 2458 / 2004 - Solicitud de Subsidios.

Resolución Nº 2476 / 2010 aprobó el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja.